

Grundlagenpapier für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts

Masterarbeit von Andrin Villa

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung: Schulische Heilpädagogik

Verfasser: Andrin Villa

Betreuerin: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Abgabetermin: Woche 18/2018

ABSTRACT

Die Arbeit befasst sich mit der Erstellung eines Grundlagenpapiers für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts. Die Literatur und die gesetzlichen Grundlagen bzw. Richtlinien liefern dazu eine Fülle von Empfehlungen, welche die Grundlage dieser Arbeit bilden. Basierend darauf wird mit Hilfe einer Dokumentenanalyse und einem Experteninterview, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, ein Grundlagenpapier erstellt. Dieses kann zur Erstellung eines schulischen Integrationskonzepts herangezogen werden. Ein erster Schritt bei der Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts ist die Zusammenstellung einer Projektgruppe, welche das Konzept zielgerichtet und aufgrund einer gemeinsamen Wertehaltung entwickelt. Dabei sollte das Integrationskonzept zwei Schwerpunkte setzen. Zum einen sollte auf die ganzheitliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler fokussiert werden. Ein anderer Schwerpunkt stellt der Umgang mit den spezifischen und individuellen Fördermassnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler mit und ohne Lernzielanpassung dar. Ein Integrationskonzept sollte demnach die gemeinsame Praxis flexibel darstellen können und dennoch ausreichende Verbindlichkeit bieten.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG.....	1
1.1. ABLEITUNG DER FRAGESTELLUNG	1
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	2
2.1. GRUNDLAGEN DER SCHULISCHEN INTEGRATION	2
2.2. DEFINITION RELEVANTER BEGRIFFE	4
2.2.1. AKTIVITÄT	5
2.2.2. BEHINDERUNG	5
2.2.3. BESONDERER BILDUNGSBEDARF.....	5
2.2.4. INKLUSION/INTEGRATION	5
2.2.5. PARTIZIPATION.....	6
2.2.6. SONDERPÄDAGOGIK BZW. SONDERPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN	6
2.2.7. SONDERSCHULUNG.....	6
2.3. RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND RICHTLINIEN.....	7
2.3.1. DIE SCHULISCHE INTEGRATION IM KANTON GRAUBÜNDEN.....	7
2.4. DER BEGRIFF HEILPÄDAGOGISCHES KONZEPT	9
2.4.1. ANFORDERUNGEN AN EIN HEILPÄDAGOGISCHES KONZEPT.....	10
3. FORSCHUNGSFRAGE.....	12
3.1. EINGRENZUNG UND ZIELE DES FORSCHUNGSTHEMAS	12
3.2. FRAGESTELLUNG	12
3.3. TEILFRAGEN.....	13
4. METHODISCHES VORGEHEN	14
4.1. DOKUMENTENANALYSE BESTEHENDER HEILPÄDAGOGISCHER KONZEPTE	14
4.1.1. VORGEHEN.....	18
4.1.2. UMSETZUNG	18
4.1.3. FAZIT.....	24
4.2. EXPERTENINTERVIEW.....	27

4.2.1.	VORGEHEN.....	29
4.2.2.	UMSETZUNG	33
4.2.3.	FAZIT.....	38
5.	<u>BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG.....</u>	41
5.1.	BEANTWORTUNG DER TEILFRAGEN	41
5.2.	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE.....	46
5.3.	GRUNDLAGENDOKUMENT AKTIV	49
6.	<u>REFLEXION</u>	50
7.	<u>SCHLUSSWORT UND DANK.....</u>	52
7.1.	DANK.....	52
8.	<u>TABELLENVERZEICHNIS.....</u>	53
9.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	54
10.	<u>ANHANG</u>	56
10.1.	UNTERSUCHTE DOKUMENTE IN DER DOKUMENTENANALYSE	56
10.1.1.	DA1. CHUR, ABLÄUFE IM BEREICH DER SONDERPÄDAGOGISCHEN MASSNAHMEN	56
10.1.2.	DA2. DOMLESCHG, FÖRDERKONZEPT	68
10.1.3.	DA3. ILANZ, INTEGRATIVE FÖRDERUNG	84
10.1.4.	DA4. LANDQUART, ZUSAMMENARBEIT IM NIEDERSCHWELL. INT. BEREICH	108
10.1.5.	DA5. SAMEDAN, KONZEPT INTEGRATIVE FÖRDERUNG.....	115
10.1.6.	KORRESPONDENZ MIT DEN INTERVIEWPARTNERINNEN IM VORFELD	126
10.2.	INTERVIEWLEITFADEN DES EXPERTENINTERVIEWS.....	127
10.3.	TRANSKRIPTION DES EXPERTENINTERVIEWS	129
10.4.	BEISPIEL FÜR DIE AUSWERTUNG DER DOKUMENTENANALYSE.....	155
10.5.	BEISPIEL FÜR DIE AUSWERTUNG DES EXPERTENINTERVIEWS	156

1. Einleitung

Im Jahr 2012 wurde im Kanton Graubünden das neue Schulgesetz vom Parlament und die Schulverordnung von der Regierung erlassen. Seither ist die Integration ein fester Bestandteil der Bündner Schulen. Der Integrationsauftrag wird jedoch von Schule zu Schule unterschiedlich gehandhabt. Um den Umgang einer Schule mit dem Thema Integration zu professionalisieren, haben viele Schulen ein Konzept für die schulische Integration entwickelt. Der Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit ist seit dem Sommer 2016 als schulischer Heilpädagoge (SHP) an der Schule Zizers tätig. Seit dem Schuljahr 2013/14 wird auch an dieser Schule das neue Schulgesetz umgesetzt, welches zahlreiche Änderungen im sonderpädagogischen Bereich mit sich brachte. Was bisher an der Schule jedoch fehlt, ist ein sonderpädagogisches Konzept zur Umsetzung der schulischen Integration. Durch eine Ausbildung zum schulischen Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und persönliche Erfahrungen im Berufsalltag, entwickelte der Verfasser in den letzten Jahren ein Interesse dafür, wie die schulische Integration an der Schule verbessert werden könnte. Stets war festzustellen, dass eine moderne Schule heute kaum ohne ein heilpädagogisches Konzept auskommt. Daraus entstand eine intensive Auseinandersetzung mit den kantonalen Richtlinien zu den sonderpädagogischen Massnahmen und der Frage, wie andere Schulen mit der schulischen Integration umgehen. Dies veranlasste den Autor dazu, ein Grundlagendokument für die Entwicklung eines Konzepts für die schulische Integration zu erstellen.

1.1. Ableitung der Fragestellung

Wie bereits erwähnt, ist es das Ziel dieser Arbeit ein Grundlagendokument für die Entwicklung eines Konzepts für die schulische Integration zu erstellen. Dazu soll zum einen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie erfolgen. Ein weiterer wichtiger Teil wird die Durchführung eines Experteninterviews sein. Auch dieses Experteninterview bedarf sorgfältiger Vorbereitungsarbeiten mit der Literatur. Folgende Leitfrage wurde konzipiert, welche durch die Arbeit führen soll:

„Wie muss ein fundiertes schulisches Integrationskonzept aussehen?“

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit werden zunächst alle relevanten Begriffe und Grundlagen zum Thema der schulischen Integration erläutert. In einem weiteren Schritt sind spezifisch die rechtlichen Grundlagen und Richtlinien zur Umsetzung der schulischen Integration im Kanton Graubünden thematisiert.

2.1. Grundlagen der schulischen Integration

In der Schweiz liegt die Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf (für die Sonderpädagogik) bei den Kantonen. Früher war die Invalidenversicherung (IV) für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zuständig. Seit die Kantone jedoch dafür zuständig sind, wurde der Fokus weg von der Behinderung, hin auf den Bildungsbedarf gelenkt. Das Ziel der Kantone ist es, möglichst früh kleine Kinder mit Behinderung oder Entwicklungsbeeinträchtigungen zu erfassen und mittels heilpädagogischer Früherziehung zu fördern. Für die obligatorische Schulzeit stehen verschiedene sonderpädagogische Massnahmen in der Regel- oder in einer Sonderschule zur Verfügung (vgl. SKFBB, 2014, S. 42). Bless und Kronig (2000) teilen das sonderpädagogische Angebot der Schweizer Kantone auf der schulorganisatorischen Ebene traditionellerweise in zwei Kategorien ein. Die Sonderklassen (häufig Kleinklassen genannt) und die Sonderschulklassen. Die Sonderklassen nehmen im Volksschulbereich nach erfolgter schulpsychologischer Abklärung meist Kinder mit leichten Behinderungen auf. Solche Sonderklassen werden meistens innerhalb der öffentlichen Schulen geführt. Die Sonderschulklassen, welche grundsätzlich in Sonderschulen untergebracht sind, nehmen Kinder mit schwerwiegenden Behinderungen auf. Diese beiden Kategorien bilden die Grundpfeiler des sonderpädagogischen Angebots in der Schweiz. Hinzu kommen die meist gut ausgebauten Schuldienste in den Bereichen Schulpsychologie, Logopädie (inkl. Legasthenie- und Dyskalkulietherapie), Psychomotorik und der relativ verbreitete zusätzliche Unterricht für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit unterrichtsfremder Muttersprache. Zusammenfassend kann unter schulischer Integration die gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung in der öffentlichen Schule verstanden werden. Dabei erhalten Kinder mit besonderen Bedürfnissen ihre Betreuung vor Ort, in der öffentlichen Schule ohne schulische Aussonderung. Allerdings gilt es zu bemerken, dass diese Formen der schulischen Integration bisher vor allem für Kinder konzipiert wurden, welche

bisher eine Sonderklasse für Lernbehinderte besuchen mussten. Eberwein und Knauer (2009) weisen darauf hin, dass das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung auch heute noch zu inneren Reformen im Regelschulbereich herausfordern. Daher verstehen sie den Begriff der Integrationspädagogik auch als Substitutionsbegriff, der die Aufhebung der Sonderpädagogik begriffslogisch enthält. Demnach ist das Ziel der Integrationspädagogik die Überwindung von aussondernden Institutionen zugunsten der Entwicklung von gemeinsamen Lern- und Lebensformen (vgl. Eberwein und Knauer, 2009, S. 17).

Die oben beschriebene Ausgangslage zeigt, dass sich die Schule stets in einem Spannungsfeld befindet und sich neuen Gegebenheiten anpassen muss. Die schulische Integration ist demnach auch kein fester Zustand, sondern vielmehr ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 160). Bei Umsetzungsprozessen gesetzlicher Neuerungen kommt es immer auf die einzelne Schuleinheit an. Sie sind der Motor der Entwicklung. Jede Schule passt die ihr verordneten Änderungen ihrer individuellen schulischen Realität an. Dadurch erfahren gesetzliche Neuerungen mitunter von Schule zu Schule eine wesentliche Transformation (vgl. Barth & Kocher, 2010, S. 7).

Die Einführung bzw. Umsetzung der schulischen Integration unterscheidet sich in jeder Schule. Daher ist es gemäss Lienhard, Joller und Mettauer (2011) auch von zentraler Bedeutung, die Einführung der Integration nicht als isolierten Prozess zu betrachten, sondern viel mehr als langfristigen Bestandteil eines ganzheitlichen Schulentwicklungsprozesses. Solche Prozesse brauchen Zeit und müssen sorgfältig geplant werden. In einem ersten Schritt geht es darum, die Ausgangslage zu klären. Dabei werden die existierenden Erfahrungen mit der schulischen Integration reflektiert. Es ist sinnvoll, wenn sich eine Schule zu diesem Zeitpunkt über bereits vorhandene Stärken und Schwächen bewusst ist. Dies bildet einerseits eine wichtige Ressource für die Weiterentwicklung in der Praxis und fördert andererseits auch das Verständnis für Veränderungsprozesse. Denn diese werden somit nicht als radikale Änderung empfunden, sondern viel mehr als Optimierung von bereits vorhandenen Strukturen. Eine weitere wichtige Grundlage stellen die in einem Kanton geltenden Vorschriften dar, die zur Orientierung einer schulischen Integration dienen. In einem zweiten Schritt werden durch die strategische und/oder operative Leitung Perspektiven und Ziele festgelegt.

Es ist sinnvoll, wenn diese auf den im ersten Schritt vorgenommenen Einschätzungen der Stärken und Schwächen basieren. Da die Ziele im Optimalfall auch mit der gesamten Ausrichtung und Entwicklung einer Schule korrespondieren sollten, muss gegebenenfalls auch das Schulleitbild angepasst werden. In einem dritten Schritt geht es darum, klare Strukturen für die Einführung der integrativen Schulform zu schaffen. Bei diesem Schritt ist es von grosser Bedeutung, dass eine Gruppe gebildet wird, die für die Koordination und Entwicklung der schulischen Integration verantwortlich ist. Es ist wichtig, dass eine solche Gruppe von der strategischen und/oder operativen Leitung der Schule einen klaren schriftlichen Auftrag erhält, indem alle Zuständigkeiten und Meilensteine vorab geklärt sind. Anschliessend werden in diesen Gruppen die notwendigen konzeptuellen Grundlagen der schulischen Integration erarbeitet. Da die Einführung der schulischen Integration mehrere Bereiche des Schulalltags betrifft, sollte sie schrittweise und über mehrere Jahre erfolgen. In einem vierten Schritt geht es darum, die Richtlinien bzw. das Integrationskonzept einer Schule festzuhalten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Zeit und Energie in das Verfassen von schriftlichen Unterlagen investiert wird. Im Optimalfall wird eine bereits bestehende Konzeptvorlage übernommen und auf die Gegebenheiten innerhalb einer Schule angepasst. Der fünfte Schritt weist auf die Relevanz einer regelmässigen Berichterstattung an den gesamten Lehrkörper hin (Lienhard et al., 2011, S. 156-160). Die darauffolgenden Schritte sechs und sieben befassen sich mit der Planung und Unterstützung der Umsetzung und der darauffolgenden Kontrolle der Umsetzung. Da jedoch die vorliegende Arbeit sich auf die Erarbeitung eines Grundlagendokuments konzentriert, wird nicht weiter auf diese Schritte eingegangen.

2.2. Definition relevanter Begriffe

In diesem Kapitel werden alle relevanten Begriffe für das Verständnis der theoretischen Grundlagen zur schulischen Integration vorgestellt. Dabei liegt der Bezug in erster Linie auf der einheitlichen Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik, welche von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) am 25. Oktober 2007 verabschiedet wurde.

2.2.1. Aktivität

Die Durchführung einer Aufgabe oder Tätigkeit durch eine Person wird als Aktivität bezeichnet. Der Grad einer Beeinträchtigung der Aktivität zeigt sich durch die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit eine Aktivität durchzuführen (vgl. EDK, 2007, S. 1).

2.2.2. Behinderung

Unter dem Begriff Behinderung versteht die EDK (2007) bzw. der LCH (2007) „die individuelle Schädigung eines Menschen und/oder Einschränkung bei einer Aktivität, wodurch die Partizipation beeinträchtigt wird. Sie ist im sonderpädagogischen Bereich relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet“ (LCH, 2007, S. 2f.).

2.2.3. Besonderer Bildungsbedarf

Die EDK geht von besonderem Bildungsbedarf aus, wenn ein Kind nicht oder nur teilweise in der Lage ist, dem Lehrplan in der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung zu folgen (vgl. EDK, 2007, S. 2). Das Bündner Amt für Volksschule und Sport (AVS) fügt hinzu, dass besonderer Bildungsbedarf ebenfalls vorliegt, wenn SuS „grosse Schwierigkeiten haben im Verhalten, im Lern- oder Leistungsvermögen sowie in den Sprach- und Sprechkompetenzen oder von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen oder bedroht sind oder besondere Begabungen haben“ (AVS, 2013, S. 31).

2.2.4. Inklusion/Integration

In dem Buch *Schulische Integration gelingt* von Andrea Lanfranchi und Josef Steppacher (2012) oder dem Buch *Rezeptbuch schulische Integration* von Peter Lienhard-Tuggener; Klaus Joller Graf und Belinda Mettaufer Szaday (2011) werden die Begriffe Inklusion bzw. Integration folgendermassen definiert: Der Begriff Integration meint in seiner ursprünglichen Bedeutung „die Wiederherstellung eines Ganzen“. Der Begriff der Integration kann sehr vieles umfassen: die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration. Es ist auch möglich, dass der Fokus auf verschiedenen Bezugsgruppen liegt: Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit sozialer Benachteiligung. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass wenn im schulischen Bereich die Rede von Integration ist, die Integration in die Regelschule gemeint wird. Das Ziel dabei ist das gemeinsame Lernen

möglichst aller Kinder und Jugendlicher aus einem bestimmten Einzugsgebiet (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 11). Mit dem Begriff der Inklusion ist gemäss Lienhard-Tuggener et al. (2011) „eine Schule gemeint, die sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigungen und besondere Bedürfnisse ausrichtet“ (S. 15). Gemäss Feuser fokussiert der Begriff Inklusion „gesellschaftswissenschaftlich die Teilsystemexklusionen und -inklusionen in einer funktionsteiligen Gesellschaft“ (2011, S. 62).

2.2.5. Partizipation

Unter dem Begriff Partizipation wird die Teilnahme oder Teilhabe einer Person in einem bestimmten Lebensbereich bzw. in einer bestimmten Lebenssituation verstanden. Dabei muss immer auch die körperliche, geistige, und seelische Verfassung, sowie ihre Körperfunktionen und -strukturen, ihre Aktivitäten und ihre Kontextfaktoren berücksichtigt werden. Die Partizipation kann sich je nach Art und Ausmass der Beeinträchtigung auf die Teilnahme bzw. Teilhabe an einem Lebensbereich manifestieren (vgl. EDK, 2007, S. 3).

2.2.6. Sonderpädagogik bzw. Sonderpädagogische Massnahmen

In ihrem Buch „Rezeptbuch schulische Integration“ definieren Peter Lienhard-Tuggener; Klaus Joller Graf und Belinda Mettauer Szaday (2011, S. 183) die Begriffe Sonderpädagogik und Heilpädagogik als Synonyme. „Die Sonderpädagogik befasst sich in Theorie und Praxis mit der Bildung, Erziehung und Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen“ (ebd.). Dies bestätigt sich auch durch die Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen des AVS (2013, S. 32), welche sonderpädagogische Massnahmen generell als Massnahmen für SuS mit besonderem Förderbedarf beschreiben. Wichtig ist, dass die Erziehungsberechtigten in die Planung der sonderpädagogischen Massnahmen miteinbezogen werden.

2.2.7. Sonderschulung

Unter dem Begriff Sonderschulung wird der Einsatz von sonderpädagogischen Angeboten zur Erfüllung des besonderen Bildungsbedarfs eines Kindes oder Jugendlichen verstanden, insbesondere im Fall einer Behinderung. Sonderschulung kann in integrativen oder separativen Formen erfolgen“ (EDK, 2007, S. 5).

2.3. Rechtliche Grundlagen und Richtlinien

Rechtliche Grundlagen sind für die heilpädagogische Praxis von zentraler Bedeutung, da heilpädagogische Institutionen grundsätzlich durch öffentliche Gelder finanziert werden. Die rechtlichen Grundlagen dazu finden sich zum einen auf Bundesebene im Invalidenversicherungsgesetz und im Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen. Zum anderen finden sich rechtliche Grundlagen im kantonalen Recht. Als Konsequenz sind der Bund und die Kantone in einem komplexen System von Aufgaben und Kompetenzen verbunden. Seit dem Inkrafttreten des Neuen Finanzausgleich im Jahr 2008 ist die Sonderpädagogik aber alleinige Aufgabe der Kantone. Um die Koordination der sonderpädagogischen Massnahmen in den verschiedenen Kantonen zu vereinheitlichen, wurde 2007 das Sonderpädagogik-Konkordat erarbeitet. Da Personen, welche heilpädagogisch betreut werden, teilweise auch in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt sind, finden sich rechtliche Grundlagen auch im Familienrecht (vgl. Pärli, 2017, S. 4). Generell lässt sich also sagen, dass in den Bereichen der Sonder- und Heilpädagogik ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat: „Weg von einem eher fürsorglich-entmündigendem Umgang mit Menschen mit Behinderungen und hin zu einem auf Gleichstellung orientierten Zugang“ (ebd.). Dies zeigt sich beispielsweise auch im neuen Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 2002 oder dem Assistenzbeitrag zur Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung, welcher im Rahmen der sechsten IV-Revision eingeführt wurde. Den allerstärksten Gleichberechtigungsansatz beinhaltet die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung (vgl. ebd., S. 4f). In der Schweiz wurde die UNO-BRK, die Behindertenrechts-Konvention der UNO im Jahr 2014 ratifiziert. Seither verpflichtet sich die Schweiz zu einer inklusiven Gesellschaft, welche unter anderem durch die Garantie der Existenzsicherung, den Schutz von Benachteiligung und Diskriminierung oder das Recht auf selbstbestimmtes Leben erreicht werden (vgl. Fachstelle Égalité Handicap, 2014).

2.3.1. Die schulische Integration im Kanton Graubünden

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der in Kapitel 3.3 beschriebenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen ist auch in Graubünden seit 2008 der Kanton für die fachlichen und finanziellen Leistungen im Bereich der Sonderschulung zuständig. Durch das Ausscheiden der Invalidenversicherung aus der Mitfinanzierung

erfolgte auch ein Paradigmenwechsel weg vom Versicherungs- hin zum Bildungssystem. Seit dem Erlass des Sonderschulkonzepts im Jahre 2007 bildet dieses im Kanton Graubünden die Grundlage für die Ausgestaltung des sonderpädagogischen Bereiches. Das Ziel des Konzepts ist es, weitgehend alle Kinder und Jugendliche in das System der Regelschule zu integrieren, soweit dies möglich ist und dem Wohle des Kindes nicht schadet. Im Jahr 2012 wurde das neue Schulgesetz vom Parlament und die Schulverordnung von der Regierung erlassen. Seither bilden sie die rechtlichen Grundlagen für die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton (vgl. AVS, 2013, S. 3). Beruhend auf den beschriebenen rechtlichen Grundlagen bilden die „Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen“ die kantonalen Leitplanken für die schulische Integration im Kanton Graubünden. Nebst den gesetzlichen Grundlagen werden darin die wichtigsten Begrifflichkeiten in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen erklärt und die Rahmenbedingungen benannt.

Da sich die vorliegende Arbeit mit der Anfertigung eines Grundlagendokuments für die Erstellung eines heilpädagogischen Konzepts befasst, werden im Folgenden die Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen zusammengefasst und beschrieben. Die Ausgangslage bildet gemäss dem Amt für Volksschule und Sport der Grundsatz, dass es auch in der Regelklasse normal ist, verschieden zu sein. Mit der Hilfe von binnendifferenzierenden und individualisierenden Lehr- und Lernformen soll der Unterricht in den heterogenen Klassen gestaltet werden. Damit die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen optimal unterstützt werden können, braucht es eine starke Zusammenarbeit der Klassenlehrperson und der Fachperson für die sonderpädagogischen Massnahmen. Weitere wichtige Erfolgsfaktoren für eine tragfähige integrative Regelklasse sind unter anderem die Haltungen der Schule, bzw. der Schulleitung, der Lehrpersonen und der Erziehungsberechtigten; eine gut funktionierende Zusammenarbeit im Team; geklärte organisatorische Abläufe, Weiterbildung und Schulentwicklung, welche vom Kanton finanziell unterstützt werden. Aufgrund dieser anspruchsvollen Ausgangslage lohnt es sich „vor allem bei mittleren und grossen Schulträgern ein generelles schulinternes [heilpädagogisches] Konzept zu entwickeln“ (AVS, 2013, S. 9). Der Kanton verpflichtet die Schulträger nicht zur Erstellung eines solchen Konzepts, betrachtet dies jedoch als ein wichtiges Kriterium für die Umsetzung der integrativen Förderung. Der Inhalt eines solchen Konzepts wird in Kapitel 2.4.1 genauer beschrieben und erläutert.

Das Amt für Volksschule und Sport legt in den „Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen“ zudem fest, dass die zusätzliche Unterstützung durch einen schulischen Heilpädagogen oder eine schulische Heilpädagogin der ganzen Klasse zugutekommen sollte. Daher werden alle Schülerinnen und Schüler präventiv sonderpädagogisch unterstützt. Pro Woche erhält jede Klasse zwei Lektionen über Integrative Förderung zu Präventionszwecken (IFP). Für Schülerinnen und Schüler mit einer Teilleistungsschwäche, wie beispielsweise Lese- Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Verhaltensschwierigkeiten, Wahrnehmungsschwierigkeiten oder für jene mit besonderen Begabungen, gibt es die Möglichkeit einer integrativen Förderung ohne Lernzielanpassung (iFoL). Eine integrative Förderung mit Lernzielanpassung (iFmL) erfolgt nur dann, wenn eine deutliche und anhaltende Überforderung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen vorliegt. Der Entscheid über eine solche integrierte Förderung mit Lernzielanpassung obliegt der Schulträgerschaft und basiert zwingend auf einer schulpsychologischen Abklärung. In begründeten Ausnahmefällen ist es auch möglich, Schülerinnen und Schüler von einem Schulfach zu befreien. Da dies aber sehr stark in die Lernbiografie eines Schülers oder einer Schülerin eingreift, wird diese Massnahme vom Schulinspektorat nur sehr zurückhaltend bewilligt. Auch Schülerinnen und Schüler, welche infolge einer Behinderung hochschwellige Massnahmen benötigen, werden nach Möglichkeit integrativ gefördert und geschult. In diesem Fall erfolgt die Abklärung und Antragsstellung für eine integrative Sonderschulung (ISS) ebenfalls durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD). Dieser plant gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten, allen Beteiligten der Regelschule und dem Kompetenzzentrum für Sonderschulung die Umsetzung der erforderlichen Massnahmen. Für die Förderung von besonderen Begabungen richten die Schulträgerschaften bei Bedarf spezielle Angebote ein. Die Leistungsbeurteilung für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf erfolgt durch ein Zeugnis und einen Lernbericht, welcher die erreichten Ziele dokumentiert (vgl. AVS, 2013, S. 8-11).

2.4. Der Begriff Heilpädagogisches Konzept

Konzepte können als Brücke zwischen Theorie und konkreter Berufspraxis angesehen werden. Sie bilden aus personengebundener Kognition (Fachwissen), wertenden Stellungnahmen (Gewissen/Ethik), Motiven (Absichten und Ziele) und den Interaktionsmustern mehrerer Personen eine Einheit. Die Personen, welche ein Konzept gestalten, sind nicht beliebig austauschbar, denn das entstehende Konzept ist in

wesentlichem Masse von der Stimmigkeit zwischen den verantwortlichen Personen und dem Konzept abhängig. Daher haben Konzepte auch einen anderen Stellenwert als Regelwerke (vgl. Gröschke zitiert nach Greving & Schäper, 2013, S. 6). „Im Begriff von ›Konzept‹ geht es in erster Linie um die Klärung der personenbezogenen Ziele und Inhalte heilpädagogischen Handelns unter den konkreten Bedingungen der Alltagspraxis, dann erst um methodisch-didaktische Einzelschritte ihrer Anwendung in einer einzelnen Handlungssituation“ (ebd.).

2.4.1. Anforderungen an ein heilpädagogisches Konzept

In den Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen beschreibt das Amt für Volksschule und Sport (AVS) den Musteraufbau eines Förderkonzepts. Es ist wichtig, dass das Förderkonzept sowohl intern als auch gegenüber den Erziehungsberechtigten die Förderung aller Schülerinnen und Schüler dokumentiert. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelegt. Weiter regelt das Konzept alle wichtigen organisatorischen Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten. Abschliessend nennt das AVS die wichtigsten Elemente, welche in einem Förderkonzept enthalten sein sollten (vgl. AVS, 2013, S. 9):

- Pädagogische Leitideen zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler
- Beschreibung aller sonderpädagogischen Massnahmen sowie allfällige weitere Förderangebote wie:
 - Integrative Förderung
 - Pädagogisch-therapeutische Massnahmen
 - Integrative Sonderschulung
 - Begabungsförderung
 - Evtl. Förderunterricht für Fremdsprachige
 - Evtl. Time-out-Angebote
 - Evtl. Angebot Schulsozialarbeit
- Pflichtenheft der Beteiligten (Aufgaben und Zuständigkeiten)
- Ablaufschema (Standortbestimmung, Standortgespräch, Runder Tisch, Fachteam, Abklärungen, Entscheidungen)
- Förderplanung durch Schulische/n Heilpädagogin/Heilpädagogen
- Umsetzung auf Kindergarten-, Primar-, Sekundarstufe I

(ebd., S. 9)

Die schulische Integration hat sich in den vergangenen Jahren somit stark verändert. Auch im Kanton Graubünden gilt heute der Grundsatz, dass es in der Regelschule normal ist, verschieden zu sein. Für den professionellen Umgang mit der schulischen Integration empfiehlt der Kanton Graubünden allen mittleren und grossen Schulen, ein schulinternes heilpädagogisches Konzept zu entwickeln. Basierend auf den in diesem Kapitel beschriebenen theoretischen und rechtlichen Grundlagen, wird im nächsten Kapitel die konkrete Fragestellung für die vorliegende Arbeit abgeleitet, welche dabei helfen soll ein Grundlagendokument für die Erstellung eines schulischen Integrationskonzepts zu entwickeln.

3. Forschungsfrage

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Eingrenzung des Forschungsthemas und die Ziele eingegangen. Daraus resultieren die Fragestellung und präzisierenden Teilfragen.

3.1. Eingrenzung und Ziele des Forschungsthemas

Die schulische Integration ist ein breitgefächertes und anspruchsvolles Thema. Daher unterliegt auch die Umsetzung der integrativen Beschulung zahlreichen nationalen und kantonalen Richtlinien sowie schulleitungs- und schulhausbedingten Vorgaben. Um aus den verschiedenen Richtlinien und Vorgaben eine gemeinsame Praxis zu entwickeln, haben viele Schulhäuser ein eigenes Konzept für die schulische Integration entwickelt. Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, soll ein Grundlagendokument für die Entwicklung eines Konzepts für die schulische Integration an der Schule des Verfassers entwickelt werden. Es wird untersucht, welche Bedingungen bzw. Voraussetzungen ein schulisches Integrationskonzept erfüllen sollte, damit die schulische Integration bestmöglich gelingt. Zentrale Aspekte dieser Arbeit sind zum einen das Erforschen der gesetzlichen Grundlagen und der Fachliteratur zum Thema Integration. Andererseits werden bestehende Integrationskonzepte anderer Schulen aus dem Kanton Graubünden untersucht und ein Experteninterview geführt. Bei der Erarbeitung der Fragestellung wird einerseits auf persönliche Erfahrungen aus dem Schulalltag des Verfassers und andererseits auf die im Literaturstudium erlangten Erkenntnisse zurückgegriffen. Dies bedeutet, dass bei der Generierung der Fragestellung bewusst darauf geachtet wurde, die Theorie, Praxis und Empirie zu verbinden, um ein möglichst alltagsnahes und hilfreiches Grundlagendokument zu entwickeln, welches dabei hilft, ein schulisches Integrationskonzept für die Schule des Autors zu entwickeln.

3.2. Fragestellung

Aus der im vorhergehenden Abschnitt erläuterten Eingrenzung und Zielsetzung ergibt sich folgende Fragestellung:

„Wie muss ein fundiertes schulisches Integrationskonzept aussehen?“

3.3. Teilfragen

Hinter dieser Forschungsfrage stecken verschiedenste Aspekte. Um all diesen Aspekten gerecht zu werden und die Fragestellung zu präzisieren, ist die Forschungsfrage in folgende Teilfragen unterteilt:

Welche gesetzlichen Regelungen und Vorgaben existieren?

Das Schulgesetz des Kantons Graubünden bildet die rechtliche Grundlage für die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton. Da das Grundlagendokument für die Entwicklung eines Integrationskonzept für die Schule des Autors erfolgt, werden alle relevanten rechtlichen Grundlagen zusammentragen.

Wie sind schulische Integrationskonzepte anderer Schulen aufgebaut?

Viele Schulen im Kanton Graubünden haben viel Zeit und Mühe in die Entwicklung von schulischen Integrationskonzepten investiert. Um von den Erfahrungen und Überlegungen dieser Schulen profitieren zu können, werden bestehende Dokumente zur schulischen Integration von Schulen aus dem Kanton Graubünden untersucht.

Was sollte in einem Konzept für die schulische Integration geregelt werden?

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Theorieteil und den Erfahrungen aus dem methodischen Vorgehen, werden jene Aspekte zusammentragen, welche in einem schulischen Integrationskonzept geregelt werden sollten.

Was sagt die Theorie in diesem Feld?

Bei der Erstellung eines Grundlagendokuments ist die Literatur ein wichtiger Orientierungspunkt. Sie gibt zum einen Auskunft über die historische Entwicklung und den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf ein bestimmtes Thema. Daher ist eine ausgiebige Literaturrecherche unverzichtbar.

Was sagen Experten in diesem Feld?

Für die Erstellung eines Grundlagendokuments sind die Aussagen der Experten im Experteninterview von gleicher Relevanz wie die Literaturrecherche. Die Experten können zu Aussagen aus der Literatur Stellung nehmen und diese entweder bekräftigen oder dagegenhalten.

4. Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Als erstes wird das Forschungsdesign erläutert und anschliessend das Forschungsinstrument vorgestellt. Um die Fragestellung beantworten zu können, findet zum einen eine Untersuchung im Rahmen einer Dokumentenanalyse über bestehende Dokumente zum Thema Integration von Schulen aus dem Kanton Graubünden statt. Andererseits wird ein Experteninterview zum Thema schulische Integrationskonzepte durchgeführt. Durch dieses Vorgehen ist es möglich zu untersuchen, ob sich die Theorie mit der Praxis deckt. Das Hauptziel der Forschung ist es, festzustellen, welche Eigenschaften ein schulisches Integrationskonzept heute braucht und wie es aufgebaut sein sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wichtige Aspekte aus der Literatur herausgearbeitet und anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse die Aussagen aus der Dokumentenanalyse und dem Experteninterview ausgewertet. Für die Auswertung der Daten wird das Programm Maxqda verwendet (vgl. Maxqda, 2018). Um die auszuwertenden Dokumente einfach zu finden bzw. unterscheiden zu können, wird jedem Dokument ein eindeutiges Kürzel zugewiesen. Zusätzlich sind alle Dokumente im Programm Maxqda archiviert und können dort jederzeit abgerufen werden. Eine Übersicht über die untersuchten Dokumente bietet die Dokumentenliste (vgl. Tabelle 2) in Kapitel 4.1.1, in der jedes Dokument mit seinem Kürzel eingetragen ist.

4.1. Dokumentenanalyse bestehender heilpädagogischer Konzepte

Um die vorliegenden Fragestellungen: „Wie muss ein fundiertes schulisches Integrationskonzept aussehen?“, beantworten zu können, erfolgt die Erstellung eines Grundlagenpapiers. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob die Punkte, welche in der Theorie diskutiert werden, in der Praxis auch so umgesetzt werden. Um dies beurteilen zu können, werden wichtige Aspekte aus der Literatur und bestehenden Integrationskonzepten herausgearbeitet und anschliessend untersucht, ob sich die Erkenntnisse mit den Aussagen der Experten im Experteninterview decken. Abschliessend werden diese Aussagen bzw. Erkenntnisse in einer abschliessenden Diskussion einander gegenübergestellt und verglichen. Gemäss Mayring (2016) zählt die Dokumentenanalyse zum klassischen Feld der qualitativ-interpretativen Analysen. Ausgehend von einer klaren Fragestellung wird zuerst das Ausgangsmaterial in Bezug auf die vorliegende Fragestellung definiert, so dass in einem nächsten Schritt dessen Aussagewert und

Gehalt eingeschätzt werden kann. Damit das Aussagematerial interpretierbar wird, sollte es interessante Schlüsse auf menschliches Denken, Handeln und Fühlen zulassen. Der letzte Schritt bildet die Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellung. Mayring weist weiter darauf hin, dass die Einsatzmöglichkeiten der Dokumentenanalyse von der Vielfalt des Materials abhängt, welches analysiert wird. Aufgrund des nichtreaktiven Charakters der Dokumentenanalyse kann sie zusätzlich die Gültigkeit von Materialien untersuchen, welche auf anderem Wegen beschafft wurden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Dokumentenanalyse überall dort Sinn macht, wo es keinen direkten Zugang durch Befragungen, Beobachtungen und Messungen gibt (S. 46f.). Die Dokumentenanalyse bildet in Verbindung mit dem Experteninterview (siehe Kapitel 4.2) die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung: Wie muss ein fundiertes schulisches Integrationskonzept aussehen?

Mayring (2016) beschreibt sieben Auswertungsverfahren, die im Bereich der qualitativen Forschung in den letzten Jahren entwickelt bzw. wiederentdeckt wurden (S. 103). Für die Auswertung der Dokumentenanalyse liegt der Fokus auf der qualitativen Inhaltsanalyse. Ursprünglich wurde dieses Verfahren für die systematische Auswertung von Massenmedien entwickelt. Heute bietet sich das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse vor allem dann an, wenn streng methodisch kontrolliert oder das zu untersuchende Material schrittweise analysiert werden soll. Das Kernelement der Auswertung ist ein theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem. Mithilfe dieses Kategoriensystems werden die wichtigen Aspekte definiert, welche aus der Fülle des Ausgangsmaterial herausgefiltert werden sollen (vgl. ebd., S. 114). Grundsätzlich lässt sich die qualitative Inhaltsanalyse in drei Grundformen unterteilen. Bei der Zusammenfassung soll das zu untersuchende Material so reduziert werden, dass es überschaubar wird, ohne dabei jedoch die wesentlichen Inhalte zu verlieren. Bei der Explikation werden fragliche Textteile des Ausgangsmaterials mit zusätzlichem Material ergänzt. Dadurch soll das Verständnis dieser Textteile erweiterbar sein, was wiederum die Deutung und Erklärung des Ausgangsmaterials vereinfacht. Bei der Strukturierung geht es um das Herausfiltern von bestimmten Aspekten aus dem Ausgangsmaterial. Dies geschieht mittels im Vorfeld festgelegter Ordnungskriterien, welche es erlauben einen Querschnitt durch das zu untersuchende Material zu legen oder das Ausgangsmaterial aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. ebd., S. 115). Für die Dokumentenanalyse, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit

durchgeführt wird, ist das Verfahren der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse genutzt worden. Wie zuvor beschrieben, sollen dabei bestimmte Strukturen aus dem Ausgangsmaterial herausgefiltert werden.

Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein; es kann aber auch eine Skalierung, eine Einschätzung auf bestimmten Dimensionen angestrebt werden. Das Herzstück dieser Technik ist nun, dass das aus den Strukturierungsdimensionen zusammengestellte Kategoriensystem so genau definiert wird, dass eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist. (ebd., S. 118)

Um Abgrenzungsprobleme bei der Zuordnung von Textmaterial zu verhindern, werden zum einen explizite Regeln formuliert, welche die Zuordnung möglichst eindeutig und nachvollziehbar machen. Andererseits werden Mehrfachzuordnungen von Textmaterial zugelassen. Basierend auf diesen Grundlagen wurde ein Kodierleitfaden zusammengestellt.

Tabelle 1: Kategoriensystem für die Dokumentenanalyse

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Definition grundlegender Begriffe	Unter „Definition grundlegender Begriffe“ werden alle Elemente verstanden, die grundlegende Begriffe eindeutig umschreiben und definieren.	Logopädie stellt eine pädagogisch-therapeutische Massnahme (PTM) im niederschweligen Bereich dar.
Bezug zum ICF	Unter „Bezug zum ICF“ werden alle Elemente verstanden, die in Verbindung zum ICF stehen.	Als Grundlage für die Förderplanung dient die Einteilung der Aktivitäten und Partizipation von Peter Lienhard in zehn Lebensbereiche in Anlehnung an die ICF.
Bezug zu gesetzlichen Grundlagen	Unter „Bezug zu gesetzlichen Grundlagen“ werden alle Elemente verstanden, die kantonale, nationale oder internationale Regelungen enthalten.	Gestützt auf Artikel 43 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21. März 2012 und Artikel 3 des Schulgesetzes der Gemeinde Samedan, wird integrative Förderung angeboten.

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Weiterentwicklung des Konzepts	Unter „Weiterentwicklung des Konzepts“ werden alle Elemente verstanden, die die Weiterentwicklung des Konzepts beinhalten.	Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung soll es in der Praxis genutzt, geprüft und erweitert werden.
Beschreibung der Aufgaben	Unter „Beschreibung der Aufgaben“ werden alle Elemente verstanden, die die Aufgaben aller beteiligten Fachpersonen umschreiben bzw. definieren.	Die Gesamtverantwortung für die Betreuung, Förderung und Beurteilung liegt bei der Kindergartenlehrperson. Sie behält die altersgerechte Entwicklung ihrer Lerngruppe im Auge und leitet beim Auftreten von Auffälligkeiten die nötigen Schritte ein.
Grundhaltung der Schule	Unter „Grundhaltung der Schule“ werden alle Elemente verstanden, die Aufschluss darüber geben, welche Werte die Schule vertritt.	In der Regelklasse gilt es als normal, verschieden zu sein. Die schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehr- und Fachpersonen.
Weiterführende Angebote	Unter „weiterführende Angebote“ werden alle Elemente verstanden, welche das Angebot externer Fachpersonen umschreiben.	Die audiopädagogische Therapie und Beratung wird vom heilpädagogischen Dienst Graubünden (hpd) angeboten. Sie richtet sich an hörbehinderte Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zur 9. Klasse und deren Familien. Die Fachperson der Audiopädagogik unterstützt und berät Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie Behörden. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung von Kindern, die in ihrer Hörfunktion beeinträchtigt sind.

Bei einem ersten Materialdurchgang werden die verschiedenen Kategorien getestet und ggf. überarbeitet. Der erste Materialdurchgang lässt sich in zwei Arbeitsschritte unterteilen. Als erstes werden im Ausgangsmaterial jene Textstellen bezeichnet, in denen eine Kategorie angesprochen wird. Aufgrund der gewählten Strukturierung wird in einem zweiten Schritt das gekennzeichnete Material herausgefiltert und zusammengefasst.

4.1.1. Vorgehen

Damit die Untersuchung der ausgewählten Dokumente (vgl. Tabelle 2) strukturiert angegangen werden kann, sind sieben Kategorien festgelegt. Diese Kategorien beruhen auf der beschriebenen Literatur. Die Kategorien sind deduktiv hergeleitet und leiten die Strukturierung, Zusammenfassung und Typologisierung der Dokumente an. Im nächsten Schritt werden mit dem Programm Maxqda im Ausgangsmaterial jene Textstellen bezeichnet, in denen eine Kategorie angesprochen wird. Anschliessend wird das gekennzeichnete Material herausgefiltert und in Kapitel 4.1.2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Untersuchte Dokumente für die Dokumentenanalyse

Liste der Dokumente
DA1. Chur, Abläufe im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen
DA2. Domleschg, Förderkonzept
DA3. Ilanz, Integrative Förderung
DA4. Landquart, Zusammenarbeit im niederschwel. int. Bereich
DA5. Samedan, Konzept Integrative Förderung

4.1.2. Umsetzung

In diesem Kapitel sind die Untersuchung der verschiedenen Dokumente zur Schulischen Integration aus dem Kanton Graubünden und in Bezug auf die im vorherigen Kapitel beschriebenen Kategorien zusammengefasst.

Bezug zu gesetzlichen Grundlagen

Im Dokument der Schule Chur wird zu allen aufgeführten Bereichen der schulischen Integration der jeweilige Artikel aus dem Schulgesetz erwähnt. Die Schule Domleschg hingegen nennt zu allen aufgeführten Bereichen der schulischen Integration den jeweiligen Artikel aus dem Schulgesetz. Das Förderkonzept enthält zudem eine Sammlung mit Onlineverweisen und Literatur betreffend der gesetzlichen Grundlagen. Ausserdem wird zu Beginn des Konzeptes im Kapitel Leitideen der gesetzliche Auftrag erwähnt, der wie folgt lautet: *Der gesetzliche Auftrag bzw. das Ziel ist, möglichst alle Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse integrativ zu fördern. Das*

einzelne Kind, die Lehrperson und die Schule erhalten dafür die notwendige Unterstützung. Die Schulen Ilanz und Landquart machen in ihren Dokumenten keine Angaben zu gesetzlichen Grundlagen. Im Konzept der Schule Samedan werden im ersten Kapitel die gesetzlichen Grundlagen erwähnt: Gestützt auf Artikel 43 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21. März 2012 und Artikel 3 des Schulgesetzes der Gemeinde Samedan wird integrative Förderung angeboten. Das vorliegende Konzept orientiert sich an den Richtlinien für Sonderpädagogische Massnahmen (April 2013) für eine umfassende Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Graubünden. Die Fördermassnahmen für besonders begabte Schüler (Begabtenförderung) sowie die Begabungsförderung aller Kinder stellen eine Bereicherung für die gesamte Schule dar. IBBF: Die Schulleitung bestimmt eine Fachperson für die Begabungs- und Begabtenförderung an der Gemeindeschule. Diese verfügt über eine entsprechende Qualifikation. Betroffene können Verfügungen und Entscheide der Schulkommission in Schulangelegenheiten an das Departement weiterziehen. Es gilt die jeweils geltende Gesetzgebung.

Bezug zum ICF

Die Schule Chur nimmt in ihrem Dokument keinen Bezug zum ICF. Im Gegensatz zur Schule Chur erwähnt die Schule Domleschg in ihren Richtlinien die Umsetzung im ICF-Standard: *Mit dem Förderplan werden die wichtigsten Ziele festgelegt und deren Erreichung überprüft. Als Grundlage für die Förderplanung dient die Einteilung der Aktivitäten und Partizipation von Peter Lienhard in zehn Lebensbereiche in Anlehnung an die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit - im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO). In den Standortgesprächen werden die Ziele überprüft und neue Ziele besprochen und festgelegt. Die Unterlagen zu den Schulischen Standortgesprächen von Peter Lienhard können eine Hilfe bieten.* Die Schulen Ilanz, Landquart und Samedan erwähnen den ICF nicht.

Definition grundlegender Begriffe

Ein wichtiger Bestandteil in der Grundlagendokumenten ist die Definition grundlegender Begriffe. Die Schulen Chur, Domleschg, Ilanz und Samedan definieren die grundlegenden Begriffe fortlaufend. Die Schulen Chur und Samedan verzichten dabei auf ein Glossar. In den Integrationskonzepten der Schulen Domleschg, Ilanz und

Landquart werden die wichtigsten Begriffe und Abkürzungen definiert und aufgelistet. Hier folgt eine Auflistung der in allen Konzepten erwähnten Begriffe und Abkürzungen:

IF	Integrative Förderung
IFoL	Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung
IFmL	Integrative Förderung mit Lernzielanpassung
IFP	Integrative Förderung Präventiv
ISS	Integrative Sonderschulung
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
KJP	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KLP	Klassenlehrperson (beide Geschlechter)
SFB	spezieller Förderbedarf
SHP	Schulische Heilpädagogin (beide Geschlechter)
SSA	Schulsozialarbeit

Weiterführende Angebote

Die Schule Chur unterscheidet in ihrem Dokument nicht explizit zwischen internen Angeboten und weiterführenden Angeboten. So beschreibt sie diverse Abläufe zu weiterführenden Angeboten wie beispielsweise: *Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik, Ergotherapie, Fachbereich Sehschädigung und Audiopädagogik*. Die Schule Domleschg widmet den weiterführenden Angeboten zwei Kapitel in ihrem Förderkonzept. So werden einerseits im Kapitel *Pädagogisch-therapeutische Massnahmen* die Angebote des Heilpädagogischen Dienstes (Logopädie und Psychomotorik-Therapie) erläutert. Weiter werden im Kapitel *andere Angebote* die weiterführenden Angebote *heilpädagogische Früherziehung, Audiopädagogik für Hörbehinderte Kinder, Sehschädigung, Ergotherapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst* vorgestellt. Auch die Schule Ilanz widmet den weiterführenden Angeboten zwei Kapitel. Im Kapitel *Therapeutische Massnahmen*, beschreibt sie das Angebot von *Logopädie und Psychomotorik*. Im darauffolgenden Kapitel *ausserschulische Angebote* werden die Angebote: *Heilpädagogische Früherziehung, Audiopädagogik, Pädagogik bei Sehschädigung und Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst* vorgestellt. In den Integrationskonzepten der Schule Landquart und Samedan finden sich keine Angaben zu weiterführenden Angeboten.

Grundhaltung der Schule

Die Schule Chur konzentriert sich in ihrem Dokument auf das Beschreiben von Abläufen im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen und vermittelt daher keine Grundhaltung der Schule. Die Schule Domleschg gibt im Kapitel *Leitideen* Auskunft über die Philosophie der Schule: *Schulische Integration heisst, Schülerinnen und Schüler in der Volksschule ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Muttersprache oder Nationalität, ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen gemeinsam an Bildung und Erziehung teilhaben zu lassen. [...] In der Regelklasse gilt es als normal, verschieden zu sein. Die schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehr- und Fachpersonen. Für das Schulteam tritt Kooperation an Stelle von Delegation. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen mit ihrer sonderpädagogischen Kompetenz die Klassenlehrpersonen im Umgang mit der Heterogenität ihrer Klassen. Die Unterstützung kommt der ganzen Klasse zugute.* Das Förderkonzept der Schule Domleschg soll zudem im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung in der Praxis genutzt, geprüft und erweitert werden. Die Schule Ilanz beschreibt zu Beginn des Integrationskonzepts ihre Grundhaltung wie folgt: *Die Schule Ilanz steht ein für einen differenzierenden Unterricht, welcher allen Lernenden ungeachtet ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen ein anregendes und förderliches Lernumfeld bietet. Alle pädagogisch relevanten Entscheide sind im Sinne dieses Grundsatzes zu treffen. Für Lernende mit besonderem Förderbedarf verfolgen die Schulen Ilanz das im neuen Schulgesetz vorgegebene Konzept der integrativen Förderung. Das vorliegende Förder-/Integrationskonzept liefert dazu den verbindlichen Rahmen.* Weiter wird ein vierstufiges Modell der integrativen Förderung beschrieben. 1. Stufe: *Förderung im integrativen Regelunterricht*; 2. Stufe: *Unterstützung im Förderzimmer/durch die Schulsozialarbeit*; 3. Stufe: *Begleitung durch externe Spezialisten*; 4. Stufe: *Weitergabe an ausserschulische Fachinstanzen*. Konkret beschreibt die Schule Ilanz ihre Grundhaltung im Kapitel *Förderung als Grundhaltung*: *Die Qualität des Unterrichts hoch zu halten ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehrpersonen. Daher ist es selbstverständlich, dass die Integration von allen mitgetragen wird. Ihr Hauptziel ist die Vermeidung von Ausgrenzung und somit die soziale Zugehörigkeit aller Schüler. Bei der Planung und Durchführung des integrativen Unterrichts wird der Heterogenität der Klasse Rechnung getragen. Jedes Kind wird nach seinen individuellen Fähigkeiten gefördert. Schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehrenden und Lernenden. Vertrauen, Solidarität und Toleranz haben an unserer Schule einen hohen*

Stellenwert. Wir orientieren uns an aktuellen pädagogischen und didaktischen Modellen, respektieren unterschiedliche Schüler- und Lehrerpersönlichkeiten, stärken Schwache, leisten Hilfe und fördern neben fachspezifischen Sachkompetenzen auch die Selbstständigkeit und Konfliktfähigkeit in der ganzen Schule. Wir stehen ein für einen leistungsbezogenen, ganzheitlichen Unterricht, der auf die individuellen Ansprüche der Jugendlichen Rücksicht nimmt, sie in ihren Ressourcen stärkt und sie auf künftige Ausbildungswege vorbereitet. Die Schule Landquart geht in ihrem Dokument nicht näher auf die Grundhaltung der Schule ein. Die Schule Samedan hingegen beschreibt ihre Grundsätze wie folgt: Die Schüler mit besonderem Förderbedarf sollen die notwendige Förderung erhalten. Angestrebt wird eine Schule für alle nach dem Grundsatz: Es ist normal, verschieden zu sein. Der integrative Unterricht gewährleistet eine qualitativ gute Bildung durch Anpassung der Schulorganisation, des Lehrplans und eines vielfältigen Förderangebots. Die Schulsituation, die Familie und das weitere Umfeld der Schüler werden in die Förderdiagnose und Förderplanung einbezogen. [...] Schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten.

Beschreibung der Aufgaben

Die Schule Chur beschreibt in ihrem Dokument jeweils kurz den Ablauf verschiedener sonderpädagogischer Massnahmen. Weiter finden sich am Ende des Konzepts zwei Tabellen, welche die Rollen bzw. die Verantwortlichkeiten der Kindergarten- bzw. Klassenlehrperson und dem Schulischen Heilpädagogen bzw. der Schulischen Heilpädagogin klären. Tabellen zu den Rollen bzw. Verantwortlichkeiten zwischen der Klassenlehrperson und dem Schulischen Heilpädagogen bzw. der Schulischen Heilpädagogin finden sich auch in den Konzepten der Schule Domleschg, Ilanz und Landquart. Die Schule Samedan beschreibt ihre Aufgaben wie folgt:

Aufgaben der Klassenlehrpersonen:

- *sind Fachpersonen für den Unterricht, tragen die Hauptverantwortung für die Klassenführung und für alle Schüler der Klasse,*
- *erkennen besondere Bedürfnisse/Austausch, planen den Unterricht grundsätzlich für alle Schüler und haben Verständnis und Kompetenzen für den Umgang mit heterogenen Schülergruppen,*
- *arbeiten mit SHP zusammen bei der Unterstützung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf,*

- *nehmen an fachspezifischen (integrative Förderung) Weiterbildungen teil,*
- *überprüfen gemeinsam mit SHP/Therapeuten/Fachpersonen periodisch die Wirksamkeit von Fördermassnahmen und entscheiden über deren Weiterführung,*
- *informieren vor Schuljahresbeginn die neuen LP, wenn ein Wechsel der KLP stattfindet.*

Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen:

- *sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit besonderem Förderbedarf,*
- *sind zusätzlich für die (Förder-) Diagnostik bei Schülern mit besonderem Förderbedarf verantwortlich,*
- *planen und koordinieren die Förderung von Schülern mit besonderem Förderbedarf in Zusammenarbeit mit den KLP und setzen diese, wenn immer möglich, gemeinsam mit ihnen um,*
- *unterstützen die KLP, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantwortlicher Unterricht, aktiv mitwirken (auch im Teamteaching und weiteren Formen der Unterrichtskooperation),*
- *beraten KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf die Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes,*
- *vermitteln Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren,*
- *unterstützen die Schulleitung in der Frage der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen,*
- *planen und organisieren in Absprache mit den KLP die regelmässigen Gespräche mit den Erziehungsberechtigten,*
- *nehmen an fachspezifischen (integrative Förderung) Weiterbildungen teil,*
- *sorgen vor Schuljahresbeginn für den Informationsaustausch zwischen abgehender und neuer SHP, wenn ein Wechsel der SHP stattfindet.*

Aufgaben des Fachteams:

- *Trifft sich mindestens zweimal jährlich zum Fachaustausch und konstituiert sich nach aktuellem Bedarf.*

Aufgaben des Schulleiters bzw. der Schulleiterin:

- *gewährleistet eine effiziente Organisationsstruktur,*

- *ist erste Anlaufstelle bei Uneinigkeit,*
- *trägt die Gesamtverantwortung.*

Weiterentwicklung des Konzepts

Im Dokument der Stadtschule Chur wird die Weiterentwicklung des Konzepts nicht angesprochen. Wie bereits erwähnt, schreibt die Schule Domleschg in ihrem Konzept, dass sie im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung ihr Konzept stetig erweitern wollen. Die Schulen Ilanz und Landquart hingegen nehmen in ihren Dokumenten keinen Bezug auf die Weiterentwicklung ihrer Konzepte. Die Schule Samedan spricht die Weiterentwicklung ihres Konzepts indirekt im Kapitel *Lehr- und Lernbedingungen* an: *Die integrative Schulform soll in Bewegung bleiben und sich in einem laufenden Prozess weiterentwickeln.*

4.1.3. Fazit

Nach der inhaltlichen Strukturierung und Zusammenfassung des Datenmaterials aus der Dokumentenanalyse entsteht ein Gebilde aus sortierten und reduzierten Aussagen darüber, wie schulische Integrationskonzepte im Kanton Graubünden aktuell aufgebaut sind. Für die abschliessende Diskussion und die Qualitätssicherung der vorliegenden Arbeit, wird auf die im folgenden Abschnitt beschriebenen Resultate der Dokumentenanalyse Bezug genommen. Die Dokumentenanalyse aus bestehendem Material zum Thema Integration von Schulen aus dem Kanton Graubünden verdeutlicht deren unterschiedliche Ausrichtungen. Das Dokument der Schule Chur konzentriert sich in erster Linie auf die sonderpädagogischen Abläufe. Die Schule Domleschg hingegen hat ein sehr umfangreiches und ganzheitliches Integrationskonzept entwickelt. Auch das Dokument der Schule Ilanz verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, ist aber nicht ganz so umfangreich wie das Dokument der Schule Domleschg. Die Schule Landquart konzentriert sich in ihrem Dokument vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrpersonen und der Fachpersonen für die schulische Heilpädagogik. Das letzte Dokument, Schule Samedan, enthält wichtige Punkte in Bezug auf die schulische Integration, blendet aber auch einige wichtige Bereiche bzw. Aspekte aus.

Bezug zu gesetzlichen Grundlagen

Ein schulisches Integrationskonzept sollte mindestens in der Einleitung Bezug zu den gesetzlichen Grundlagen nehmen. Sehr ausführliche Konzepte nennen für alle aufgeführten Bereiche der schulischen Integration den jeweiligen Artikel aus dem Schulgesetz. Dies kann sinnvoll sein um die Ausführungen des Konzepts zu legitimieren. Ebenfalls sinnvoll ist eine Literatursammlung im Anhang des Konzepts, welche weiterführende Informationen enthalten.

Bezug zum ICF

Ein Bezug zum ICF wies nur eines der untersuchten Dokumente auf. Er ist daher nicht zwingend, kann aber durchaus Sinn machen, um ein Konzept breit abzustützen und zu legitimieren.

Definition grundlegender Begriffe

Für die Definition grundlegender Begriffe bietet sich ein Glossar im Anhang des schulischen Integrationskonzept an. Dies macht durchaus Sinn, reicht jedoch nicht aus, um grundlegende Begriffe und Abläufe zu definieren. Daher sollten die grundlegenden Begriffe und Abläufe fortlaufend im Konzept begründet und genauer erklärt werden.

Weiterführende Angebote

Der Bezug zu weiterführenden Angeboten ist in der Mehrzahl der untersuchten Dokumente zu finden. Es ist sinnvoll, um das komplette Förderangebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu umschreiben. Jedoch kann es vorteilhaft sein, die schulischen Förderangebote von den externen Angeboten zu trennen, um klare Strukturen und Verantwortlichkeiten aufzuzeigen. Daher ist ein eigenes Kapitel für weiterführende Angebote wichtig. Weiterführende Angebote können kurz und prägnant umschrieben und wenn nötig auf die spezifischen Unterlagen dieser Angebote verwiesen werden.

Grundhaltung der Schule

Die Beschreibung der Grundhaltung einer Schule zur Integration ist ein zentraler Bestandteil eines schulischen Integrationskonzepts und daher auch in den meisten untersuchten Dokumenten zu finden. Die Mehrzahl der untersuchten Dokumente enthalten mindestens ein Kapitel, welches die Grundhaltung der Schule in Bezug auf die Integration beschreibt. Darin finden sich häufig konkrete Aussagen über die Bedeutung der schulischen Integration für die betreffende Schule. Ebenfalls kann es sinnvoll sein, die Grundhaltung der Schule laufend zu reflektieren und wenn nötig zu ergänzen bzw. anzupassen.

Beschreibung der Aufgaben

In allen untersuchten Dokumenten findet sich eine Beschreibung, verschieden in Länge, der Aufgaben aller beteiligten Lehrpersonen und den Fachpersonen für die schulische Heilpädagogik. Für eine möglichst gute Übersicht über die verschiedenen Aufgaben bieten sich vor allem Tabellen an. Diese können beispielsweise so strukturiert werden, dass sie sowohl die Kernaufgaben der Lehrperson und jene der Fachperson für die heilpädagogische Förderung enthalten und auch die gemeinsam verantworteten Aufgaben bzw. Bereiche.

Weiterentwicklung des Konzepts

Ein Aspekt, der in den untersuchten Dokumenten zu wenig vertreten ist, ist die Weiterentwicklung der schulischen Integrationskonzepte. Die Weiterentwicklung der untersuchten Dokumente wird nur kurz angeschnitten, sollte jedoch ein institutionalisierter Bestandteil eines Integrationskonzepts sein.

Nach der Zusammenfassung des Datenmaterials aus der Dokumentenanalyse folgt im nächsten Kapitel die Beschreibung des durchgeführten Experteninterviews.

4.2. Experteninterview

Mit Experteninterviews sollen besondere Wissensbestände bzw. besonders exklusives, detailliertes oder umfassendes Wissen über besondere Wissensbestände und Praktiken rekonstruiert werden (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2002, S. 113). Das Experteninterview stellt eine Form des qualitativen Interviews dar und lässt sich somit dem interpretativen Paradigma der Sozialforschung zuordnen. Für das Experteninterview ist das Erkenntnisinteresse von grosser Bedeutung. Dieses bestimmt, wer als Experte angesehen wird. Für die vorliegende Arbeit wurden Personen ausgewählt, welche im Bereich der schulischen Integration arbeiten und über ein breites und theoretisches Wissen bezüglich der Thematik verfügen. Durch die Konfrontation der Experten mit den Ergebnissen aus dem Forschungsteil, lässt sich die Relevanz dieser Ergebnisse überprüfen. Ein weiteres wichtiges Element stellen die Forschungsfragen bzw. Interviewleitfragen dar. Durch sie wird der Grad der Vorstrukturiertheit und der Offenheit des Interviews festgelegt. Bogner et al. (2002) definieren das Experteninterview wie folgt:

ExpertInnen-Interviews unterscheiden sich von anderen Befragungsmethoden in der Gesprächsführung und Auswertung; spezifisch für sie ist das Erkenntnisinteresse und die Befragtengruppe. Im ExpertInnen-Interview sind die Befragten in einer Doppelrolle präsent – als Professionelle und als Personen –, was Konsequenzen für die Interviewsituation und Gesprächsführung hat. (ebd., S. 175)

Als Experten standen dieser Arbeit Peter Lienhard und Belinda Mettauer Szaday von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zur Verfügung. Beide haben langjährige Erfahrung im Bereich der schulischen Integration und haben zahlreiche Schulen bei der Erarbeitung von Konzepten zur schulischen Integration begleitet. Das Expertenwissen lässt sich in drei zentrale Dimensionen einteilen, welche in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.

Technisches Wissen:

Das technische Wissen einer Expertin oder eines Experten bezieht sich auf fachspezifische Anwendungsroutinen, bürokratische Kompetenzen, Operationen und Regelabläufe (vgl. Bogner et al., 2002, S.43). In diesen Bereichen haben die Experten

Peter Lienhard und Belinda Mettauer Szaday vertiefte Einblicke und kennen die dahinterliegende Systematik. Durch ihre Tätigkeit an der Hochschule für Heilpädagogik verfügen beide zudem über das technische Grundlagenwissen für den Bereich der schulischen Integration.

Prozesswissen:

Peter Lienhard und Belinda Mettauer Szaday beschreiben die schulische Integration als einen kontinuierlichen Prozess (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 160). Als Experten haben sie daher Einsichten in Handlungsabläufe, Interaktionsroutinen und organisatorische Konstellationen. Im Gegensatz zum technischen Wissen ist dieses Prozesswissen in erster Linie praktisches Erfahrungswissen aus dem eigenen Handlungskontext und entspricht somit weniger den Merkmalen von Fachwissen wie es beispielsweise über Bildungsabschlüsse erworben werden kann (vgl. Bogner et al., 2002, S. 43).

Deutungswissen:

Die Erhebung von Deutungswissen ist besonders für das theoriegenerierende Experteninterview von grosser Bedeutung. Unter Deutungswissen werden die subjektiven Relevanzen, Regeln, Sichtweisen und Interpretationen der Experten verstanden. Die von den Experten formulierten Sinnentwürfe, Erklärungsmuster und Ideologien sind stets eine Abstraktions- und Systematisierungsleistung des Experten (vgl. Bogner et al., 2002, S. 43f).

Das vorliegende Experteninterview wurde als Leitfadeninterview durchgeführt. Die Offenheit und die Vorstrukturiertheit des Interviewleitfadens sind abhängig vom Erkenntnisinteresse und der Forschungsfrage. Durch die Verwendung eines Interviewleitfadens konnte zum einen das Thema eingegrenzt und zum anderen auch der Gefahr entgegenwirkt werden, dass die interviewten Personen von der Thematik abweichen. Durch die Erstellung des Interviewleitfadens bereitete sich der Autor intensiv auf das Gespräch vor. Neben der Erstellung des Interviewleitfadens ist es wichtig, dass ausreichend Grundlagenwissen zum befragten Gebiet besteht. „Dies impliziert, dass sich der Interviewer mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln möglichst viel von jenem – relativ exklusiven – Sonderwissen aneignet, das der Experte in der Regel in einem langwierigen Sozialisationsprozess erworben hat“ (Bogner et al., 2002, S. 125).

4.2.1. Vorgehen

Bei der Auswertung eines Experteninterviews muss darauf geachtet werden, dass die Aussagen der Experten stets im ganzen Funktionskontext gesehen werden.

„Die Äusserungen der ExpertInnen werden von Anfang an im Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet, sie erhalten von hierher ihre Bedeutung und nicht von daher, an welcher Stelle des Interviews sie fallen“ (Bogner et al., 2002, S. 81). Um das Experteninterview auswerten zu können, wurde das Gespräch aufgenommen und anschliessend transkribiert. Bogner et al. (2002) sagen, dass der Qualitätsgehalt und die Brauchbarkeit der Aussagen entscheidend dafür sind, wie ausführlich ein Experteninterview transkribiert wird (S. 83). Da es zum Zeitpunkt des Experteninterviews und der Transkription jedoch schwierig ist zu entscheiden, welche Teile des Gesprächs nun wirklich von Bedeutung sind und welche nicht, wurde das ganze Gespräch transkribiert. Die Transkription des Experteninterviews mit Peter Lienhard und Belinda Mettauer Szaday vom 28.08.2018 befindet sich im Anhang dieser Arbeit. Anschliessend wurden Kategorien für die Auswertung des Experteninterviews erstellt. Analog zur Auswertung der Daten aus der Dokumentenanalyse beruhen die Kategorien auch hier auf der beschriebenen Literatur, sind deduktiv hergeleitet und leiten das Strukturieren, Zusammenfassen und Typologisieren des Experteninterviews an. Nach die Kategorien erstellt wurden, sind mit dem Programms Maxqda in der Transkription des Experteninterviews jene Textstellen bezeichnet, in denen von den beiden Experten eine bestimmte Kategorie angesprochen wird. Anschliessend wurde das gekennzeichnete Material herausgefiltert und in Kapitel 4.2.2 zusammengefasst.

Um Abgrenzungsprobleme bei der Zuordnung von Aussagen der Experten zu verhindern, wurden auch bei der Auswertung des Experteninterviews explizite Regeln formuliert, welche die Zuordnung möglichst eindeutig und nachvollziehbar machen. Ausserdem sind Mehrfachzuordnungen von Textmaterial zugelassen. Basierend auf diesen Grundlagen wurde ein Kodierleitfaden zusammengestellt, welcher bei der Zuordnung von Aussagen der Experten zu einer bestimmten Kategorie hilft.

Tabelle 3: Kategoriensystem für das Experteninterview

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Aktueller Stand	Unter „aktueller Stand“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die Bezug zur aktuellen Ausgangslage nehmen.	Ich denke, vor 15, 20 Jahren hätte ich ein Konzept auch noch eher als ein Monument gesehen. Oder, das Konzept stellt jetzt dar, wie wir es machen. Und jetzt ist mir das, bin ich in dieser Hinsicht glaube ich pragmatischer geworden.
Veränderung	Unter „Veränderung“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die Bezug zu den Veränderungen im Bereich der schulischen Integration in den letzten Jahren nehmen.	Früher waren Konzepte wichtiger, weil die wie, es war dann ein bisschen wie eine Bibel für die Leute. Und heute steht die Integration an einem anderen Ort. Alle haben eine Vorstellung davon. Obwohl es alle anders definieren und umsetzen würden. Aber deshalb muss man wie, hat sich die Bedeutung vom Konzept schon ein bisschen verändert.
Tipps für die Konzeptentwicklung	Unter „Tipps für die Konzeptentwicklung“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die hilfreich für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts sind.	Man könnte auch wie noch, so als Kompromiss einen äusseren Kreis machen. So eine Art Resonanzgruppe, die nicht im Kern mitmacht, aber wo man so jede dritte Sitzung oder so mit einbezieht. Und ihnen Dinge zum Gegenlesen gibt und so. Ich finde es schon wichtig, dass man nicht erst am Schluss ein Ergebnis präsentiert. Weil jetzt gerade Therapie-Personen finde ich, da sind wir noch nicht so weit, die in die Schulen einzuholen. Oder, ihr Selbstverständnis ist ein andere. Und ich finde, als Schulen sind wir zum Teil auch ungeschickt, sie gut einzubeziehen und gut zu nutzen.

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Rechtliche Grundlagen eines Konzepts	Unter „rechtliche Grundlagen eines Konzepts“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die einen Bezug zu kantonalen, nationalen oder internationalen Regulierungen haben.	Oder man könnte jetzt sagen, da ist das Behinderten-Gleichstellungsgesetz und so. Aber da würde ich jetzt auf lokaler Ebene nicht darauf gehen. Weil, du kannst davon ausgehen, dass das mitgedacht wurde bei der kantonalen Konzept-Entwicklung. Also da finde ich, da sind die kantonalen Vorstellungen, wie interpretieren wir das als Kanton, das ist für mich die absolut wichtigste Leitlinie.
Eigenschaften eines Konzepts	Unter „Eigenschaften eines Konzepts“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die konkrete Eigenschaften eines schulischen Integrationskonzepts beschreiben.	Wir machen ein Konzept für alle. Es ist jetzt auch nicht nur ein Integrationskonzept, das irgendwie in den Köpfen vielleicht noch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat, die früher eben nicht integriert waren und heute werden sie integriert. Sondern ein Konzept soll ein Konzept für alle Schüler sein. Und die Kinder sind ein Teil dieses Konzepts.
Chancen	Unter „Chancen“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die Chancen aufzeigen, welche bei der Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts entstehen können.	Und deswegen ist es viel wichtiger, etwas zu haben, das vielleicht ein bisschen schlank ist. Was dann aber die Schulleitung auf der Agenda hat und wie sagt, jetzt schaut mal - also eben diese Umsetzung, dass man die regelmässig anschaut.
Gefahren/Herausforderungen	Unter „Gefahren/Herausforderungen“ werden alle Aussagen der Experten verstanden, die Probleme aufzeigen, welche bei der Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts entstehen können.	Iso es ist wie, es ist wie so ein Parallel-System entstanden und das sehe ich jetzt als grosse Herausforderung an, weil das ist einfach satanisch teuer. Und das finde ich eine Herausforderung, dass man schauen kann, dass man wirklich beide Angebote seriös macht aber nicht unnötig parallel und eine grosse Verteuerung hat.

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Kanton Graubünden	Unter „Kanton Graubünden“ werden alle Aussagen der Experten in Bezug auf den Kanton Graubünden verstanden.	Der Kanton Graubünden macht da glaube ich keine Vorgaben, welches Formular man nehmen muss. Und da werden die einen das ICF machen und die anderen werden ein anderes haben.

Ein weiterer wichtiger Teil der Auswertung beinhaltet die Verdichtung der Aussagen aus dem Experteninterview. Dabei gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen werden ausführliche Erzählungen gekürzt und paraphrasiert. Es ist wichtig, dass sich der Inhalt nicht verändert. "Eine gute Paraphrase zeichnet sich durch ihr nicht-selektives Verhältnis zu dem behandelten Thema und Inhalt aus; sie sollte – ausführlich oder abkürzend – jedenfalls protokollarisch auf den Inhalt gerichtet sein [...]" (Bogner et al., 2002, S. 84). Eine weitere Möglichkeit für die Verdichtung besteht darin, die Paraphrasen in Kategorien einzuteilen und mit Überschriften zu versehen. Gemäss Bogner et al. (2002) dürfen Textpassagen separiert und anschliessend mittels verschiedener Überschriften kategorisiert werden. Diese Form der Verdichtung macht Sinn, wenn die Interviewaussagen der Experten ineinander verflochten sind und der Gesprächsfluss nicht immer strikt dem Interviewleitfaden folgt (S. 85). In einem letzten Schritt geht es um die Ablösung vom effektiven Interviewmaterial. Das bedeutet, dass die Aussagen der Experten im Rekurs auf soziologisches Wissen begrifflich gestaltet und schliesslich einer Kategorie zugeteilt werden. Die Kategorien für die Darstellung der Ergebnisse werden systematisch gebildet. Dies zeigt sich darin, „[...] dass wir aus der erweiterten Perspektive der soziologischen Begrifflichkeit eine Interpretation der empirischen generalisierten „Tatbestände“ formulieren“ (ebd., S. 89). Dieses Vorgehen kann als rekonstruktiv beschrieben werden, da die Sinnzusammenhänge zu Theorien und Typologien verknüpft werden. Es ist wichtig, sich an dieser Stelle darüber bewusst zu sein, dass die soziologische Konzeptualisierung, die das Forschungsinteresse von Anfang an geleitet hat, sich auch auf die Interpretation der Ergebnisse auswirken wird. Daher sollten Empirie und Theorie einander gegenübergestellt werden. Dazu stehen drei Entscheidungsalternativen zur Verfügung. Es muss entschieden werden, ob die erarbeiteten Konzepte erstens inadäquat, zweitens falsifiziert oder drittens passend sind: „Im ersten Fall stellt sich die Aufgabe, die mageren Konzepte anzureichern und auszufüllen. Im zweiten Fall treten wir den Nachweis an, dass die von uns entdeckten Zusammenhänge und Neuformulierungen gängiger theoretischer Erklärungen notwendig

machen. Im dritten Fall gelten die Konzepte als bestätigt und als für unseren Gegenstand zutreffend“ (Bogner et al., 2002, S. 90).

Nach der Beschreibung des Vorgehens beim Experteninterview folgt nun im nächsten Kapitel die Beschreibung der Umsetzung, resp. die Zusammenfassung der Aussagen der Experten.

4.2.2. Umsetzung

In diesem Kapitel sind die Aussagen der Experten aus dem Experteninterview in Bezug auf die im vorherigen Kapitel beschriebenen Kategorien zusammengefasst.

Aktueller Stand

Beide Experten sind sich einig, dass sich seit dem Übergang der Verantwortung für die schulische Integration von der Invalidenversicherung zu den Kantonen im Jahr 2008 viele Änderungen ereigneten. Die Integration ist heute ein fester Bestandteil der Schule, auch wenn die Integration in jeder Schule teilweise anders definiert und umgesetzt wird. Die Veränderungen, die die Experten beobachten sind zwar meist klein und laufen sehr langsam ab, seien aber stetig darum bemüht, die Schule noch tragfähiger zu machen. Insgesamt beschreiben beide Experten den aktuellen Veränderungsprozess jedoch als zu föderalistisch, da die Kantone die Umsetzung des Integrationsauftrags nach wie vor sehr unterschiedlich handhaben. In Bezug auf die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts stellen die Experten fest, dass ein Konzept heute nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie früher. Früher galt ein Konzept viel mehr als Monument und Grundlage der Integration. Heute sehe man Konzepte viel mehr als Wegweiser auf einem gemeinsamen Weg hin zur integrativen Schule.

Veränderung

Die Veränderungen, die mit dem Übergang der Verantwortung für die schulische Integration von der Invalidenversicherung zu den Kantonen im Jahr 2008 einhergehen, machen sich laut Experten vor allem auf einer systemischen Ebene bemerkbar. In den Bildungsdirektionen der Kantone habe ein Umdenken stattgefunden, da man Bildung heute ganzheitlicher wahrnehme.

Chancen

Beide Experten sind der Meinung, dass es den Kantonen heute wichtiger ist, den Bildungs- und Entwicklungsbedarf eines Kindes festzustellen und nicht einfach nur zu prüfen, ob ein bestimmtes Kriterium, z.B. ein bestimmter IQ-Wert erfüllt oder nicht erfüllt ist. Daher wurden beispielsweise standardisierte Abklärungsverfahren entwickelt und die Schulsysteme durchlässiger gemacht. Eine Schule, die sich heute auf die Erarbeitung eines schulischen Integrationskonzepts vorbereitet, hat daher viel mehr Möglichkeiten sich als Schule für alle Kinder zu entwickeln. Damit diese Chance auch genutzt werden kann, ist es wichtig, dass schulische Integrationskonzepte auf den bestehenden kantonalen Regulierungen aufbauen, einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und bis zu einem gewissen Grad flexibel sind.

Gefahren und Herausforderungen

Durch den Übergang der Verantwortung für die schulische Integration von der Invalidenversicherung zu den Kantonen ergeben sich laut Experten viele Chancen. Dieser Übergang birgt jedoch auch die Gefahr, dass jeder Kanton die geltenden Regelungen selbständig interpretiert und umsetzt. Auch die finanziellen Belastungen stellen für viele Kantone eine grosse Herausforderung dar. So weisen die Experten darauf hin, dass viele Kantone Angst hatten, dass die Zahl der Kinder, welche zusätzlichen Bildungs- und Entwicklungsbedarf haben, stark zunimmt und somit immer noch eine Art Schatten-Nomenklatur haben, welche wiederum über zusätzliche Leistungen entscheidet. Die Experten äußern weiter, dass es aber auch auf Seiten der Behindertenverbände Ängste gebe, dass die Rechte auf eine gute Unterstützung von den Kantonen nicht mehr genügend ernst genommen würden, da heute alle Kinder gefördert werden sollen und Kinder, welche eine teure Unterstützung brauchen, nicht mehr zu ihrem Bildungsrecht kommen, weil der Förderbedarf so verwässert wird. Auch in Bezug auf die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts weisen die Experten auf vielerlei Gefahren hin:

- Die einzelnen Schulen müssten zu viel Eigenleistung bei der Entwicklung von schulischen Integrationskonzepten erbringen.
- Die schulischen Integrationskonzepte seien zu umfangreich.

- Die schulischen Integrationskonzepte enthielten zu viele Regelungen und „enge Formulierungen“.
- Die schulischen Integrationskonzepte würden durch die Schulleitung nicht vorgelebt.
- Die schulischen Integrationskonzepten seien von Einzelpersonen abhängig.
- Das Team würde bei der Entwicklung von schulischen Integrationskonzepten zu wenig miteinbezogen und informiert.

Tipps für die Konzeptentwicklung

Im Rahmen des Experteninterviews haben beide Experten viele Empfehlungen für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts ausgesprochen. Die wichtigsten Punkte sind hier zusammengefasst:

- Die Erarbeitung des schulischen Integrationskonzepts dürfe nicht zu lange dauern, damit sich das Thema nicht bereits vor der Einführung des Konzepts allzu sehr abnutzt. Die Experten sprechen dabei von einer Dauer von maximal eineinhalb Jahren.
- Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe für die Konzeptentwicklung sollte bewusst gewählt werden (vgl. Abschnitt 7. Autoren eines Konzepts).
- Es ist wichtig, dass die Meinung des Teams von Anfang an für die Konzeptentwicklung miteinbezogen werde.
- Das Team sollte laufend über die Fortschritte bei der Konzeptentwicklung informiert werden. Dies kann beispielsweise durch kleine Plakate geschehen, welche im Lehrerzimmer aufgehängt werden.
- Alle Personen und Gruppen, welche sich im Bereich der Schulentwicklung engagieren, sollten aktiv bei der Konzeptentwicklung miteinbezogen werden.
- Das schulische Integrationskonzept sollte möglichst schlank gehalten werden. Wo nötig können weiterführende Informationen auf zusätzlichen Merkblättern dem Konzept hinzugefügt werden.
- Die Umsetzung des schulischen Integrationskonzepts sollte bereits im Konzept thematisiert werden.

rechtliche Grundlagen eines Konzepts

In Bezug auf die rechtlichen Grundlagen sind die kantonalen Vorgaben die wichtigsten Anhaltspunkte für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts. Gemäss der Experten kann davon ausgegangen werden, dass bei der Erarbeitung dieser kantonalen Vorgaben alle übergeordneten Gesetze und Verordnungen miteinbezogen wurden. Die Nähe zu den kantonalen Vorgaben hat laut Experten auch den Vorteil, dass gewisse Grundsätze in Bezug auf die Integration nicht weiter begründet werden müssen, sondern einfach als Grundsatz vorausgesetzt werden können. Zusätzliche Dokumente, wie beispielsweise das Behindertengesetz oder die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, können zur Legitimation bzw. zur breiteren Abstützung des Konzepts herangezogen werden.

Eigenschaften eines Konzepts

Beide Experten sind sich einig, dass ein Konzept in erster Linie einen verbindlichen Rahmen für eine gemeinsame Praxis darstellen sollte. Ein schulisches Integrationskonzept sollte weiter zwei Schwerpunkte haben. Zum einen sollte die Förderung von allen Kindern als Ganzes fokussiert werden, zum anderen aber auch spezifische Unterstützungsmassnahmen, wie zum Beispiel die integrierte Förderung mit und ohne Lernzielanpassung, genau beschrieben werden. Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts beschrieben, ist es gemäss den Experten wichtig, dass dabei vor allem geklärt wird, wie grundsätzlich mit den Schülerinnen und Schülern umgegangen werden soll und welche Werte vertreten werden. Ein modernes schulisches Integrationskonzept sollte also möglichst schlank sein und wo möglich auch einen gewissen Spielraum zulassen. Um das Konzept schlank und flexibel zu halten, kann für grundsätzliche und verbindliche Definitionen oder ausführliche Erklärungen auch auf ein zusätzliches Merkblatt verwiesen werden. Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, macht es gemäss beider Experten Sinn, wenn man sich für die verbindlichen Teile des Konzepts bzw. der Merkblätter möglichst an die kantonalen Richtlinien hält. Eine letzte wichtige Eigenschaft eines schulischen Integrationskonzepts ist laut beiden Experten, die stetige Weiterentwicklung des Konzepts. Die praktische Umsetzung des schulischen Integrationskonzepts sollte regelmässig reflektiert und besprochen werden. Dabei ist es sinnvoll, dass die Schulleitung diesen Prozess steuert und eng begleitet.

Kanton Graubünden

Wie bereits erwähnt, setzen die Kantone den schulischen Integrationsauftrag unterschiedlich um. Der Kanton Graubünden hat zwar das Sonderpädagogik Konkordat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren nicht unterschrieben, orientiert sich aber stark daran. Laut Experten stellen die Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen des Kantons Graubündens das wichtigste Grundlagendokument dar, welches bei der Erstellung eines schulischen Integrationskonzepts im Kanton Graubünden beachtet werden muss.

Autoren eines Konzepts

Die Zusammensetzung der Gruppe, welche das schulische Integrationskonzept entwickelt, ist eine wichtige Voraussetzung für die spätere Akzeptanz des Konzepts. Beide Experten weisen darauf hin, dass es sich bei der Gruppe, welche das schulische Integrationskonzept entwickelt, nicht um eine abgeschottete Kleingruppe handeln darf, die fast im Geheimen am schulischen Integrationskonzept arbeitet. Im Optimalfall gibt es für die Erarbeitung des schulischen Integrationskonzepts eine interne und externe Gruppe. Die interne Gruppe besteht aus Fachpersonen für die integrative Förderung, aus Vertretern aller Stufen und der Schulleitung. Diese Gruppe ist für die eigentliche Erarbeitung des Konzepts verantwortlich. Die externe Gruppe besteht beispielsweise aus externen Therapiepersonen, Personen aus der Schulpflege, usw. Diese Gruppe wird dann beispielsweise bei jeder dritten Sitzung miteinbezogen und dient als Resonanzgruppe. Beide Experten weisen zusätzlich darauf hin, dass es wichtig sei auch die anderen Teammitglieder, welche nicht aktiv an der Erarbeitung des Konzepts mitarbeiteten, laufend über die Fortschritte zu informieren. Dies kann beispielsweise in Form von kleinen Plakaten geschehen, welche im Lehrerzimmer aufgehängt werden.

Flexibilität des Konzepts

Beide Experten sind sich einig, dass ein Konzept heute nicht mehr das Monument ist, das es einmal war. Ein Konzept muss heute dynamischer sein und sich anpassen können. Daher enthält ein modernes Konzept weniger strikte Regelungen als früher. Ganz ohne klar umschriebene Abläufe kommt aber auch ein modernes Konzept nicht

aus. Die Experten bezeichnen diese Thematik zwischen Offenheit und Verbindlichkeit als Gratwanderung. Schlussendlich brauche es beide Aspekte. Das Konzept sollte die gemeinsame Praxis flexibel darstellen können und wo nötig auch ausreichende Verbindlichkeit haben. Damit dies funktioniert, braucht es auch einen regelmässigen Austausch.

Faktoren bei der Erarbeitung eines Konzepts

Wichtige Faktoren bei der Konzeptentwicklung sind gemäss beider Experten die bestehenden konzeptuellen Grundlagen einer Schule, wie beispielsweise das Leitbild. Diese Unterlagen müssen in das schulische Integrationskonzept einfließen. Da sie aber bereits unabhängig vom schulischen Integrationskonzept bestehen, müssen sie im schulischen Integrationskonzept nicht nochmals neu definiert werden, sondern auf diese Grundlagen verweisen.

4.2.3. Fazit

Analog zu der Dokumentenanalyse entsteht nach der inhaltlichen Strukturierung und Zusammenfassung des Datenmaterials aus dem Experteninterview ein Gebilde aus sortierten und reduzierten Aussagen darüber, was die Experten zur Entwicklung von schulischen Integrationskonzepten zu sagen haben. Zu diesen Aussagen werden im folgenden Abschnitt nochmals zusammengefasst und interpretiert. Für die abschliessende Diskussion und die Qualitätssicherung der vorliegenden Arbeit besteht ein Bezug auf die im folgenden Abschnitt beschriebenen Resultate des Experteninterviews.

Integration ist heute ein fester Bestandteil der Schule, auch wenn sich die Umsetzung des Integrationsauftrags von Kanton zu Kanton und von Schule zu Schule unterscheidet. Um den Umgang einer Schule mit dem Thema Integration zu professionalisieren, haben viele Schulen ein Konzept für die schulische Integration entwickelt. Die Bedeutung eines Konzepts und dessen Stellenwert haben sich in den letzten Jahren geändert. Konzepte gelten heute nicht mehr als das Monument, das sie einmal waren, sondern viel mehr als Wegweiser auf einem gemeinsamen Weg hin zur integrativen Schule. Weiter zeichnen sich moderne Konzepte auch durch ihre verschiedenen Schwerpunkte aus. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die ganzheitliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Ein anderer Schwerpunkt stellt der Umgang mit den spezifischen und individuellen Fördermassnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler mit

und ohne Lernzielanpassung dar. In erster Line sollte ein Konzept also vermitteln, wie die Schule mit den Schülerinnen und Schülern umgehen möchte und welche Werte dabei bedeutsam sind. Ein Konzept ist vor allem dann wirksam, wenn es von allen Lehrpersonen einer Schule auch geteilt und vorgelebt wird. Es stellt somit heute viel mehr einen Rahmen für eine gemeinsame Praxis dar, als ein striktes Regelwerk wie mit dem Thema Integration umgegangen werden muss. Ein wichtiger Grund dafür, dass sich der Umgang mit dem Thema der schulischen Integration in den letzten Jahren geändert hat, ist der Übergang der Verantwortung für die schulische Integration weg von der Invalidenversicherung hin zu den Kantonen. Durch die Erarbeitung eines neuen schulischen Integrationskonzepts ergibt sich für eine Schule die Chancen, sich als Schule für alle Kinder zu positionieren. Da heute die Regelschulen und auch die Sonderschulen den Kantonen unterstehen, sind die Kantone anders als die Invalidenversicherung viel mehr daran interessiert, den individuellen Bildungs- und Entwicklungsbedarf eines Kindes festzustellen. Neue standardisierte Abklärungsverfahren wurden entwickelt und die Schulsysteme sind durchlässiger geworden. Dies steigert die Qualität eines Schulsystems. Natürlich ergeben sich durch die beschriebenen Änderungen Gefahren und Herausforderungen für das Schulsystem. Eine Gefahr besteht darin, dass jeder Kanton die geltenden Regelungen selbständig interpretiert und umsetzt. Durch den zusätzlichen finanziellen Druck besteht zudem die Gefahr, dass die Kantone trotzdem noch eine Art Schatten-Nomenklatur führen, welche über zusätzliche Förderleistungen entscheidet. In Bezug auf die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts gilt es vor allem die Gefahr zu beachten, dass eine Schule sehr viel Eigenleistung in die Entwicklung eines neuen schulischen Integrationskonzepts investieren muss. Um allfällige Unklarheiten zu vermeiden, fallen viel Konzepte leider häufig zu umfangreich und überreguliert aus. Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt ist, dass schulische Integrationskonzepte möglichst personenunabhängig sein sollten. Eine wichtige Rolle kommt der Schulleitung zu, welche das Integrationskonzept mit ihrem Team laufend reflektieren und wenn nötig optimieren sollte, damit es aktuell bleibt. Dies ist einer von vielen wertvollen Tipps für die Konzeptentwicklung aus dem Experteninterview. Viele weitere wichtige Tipps umfassen die Erarbeitung eines schulischen Integrationskonzepts. Die Erarbeitungsphase sollte nicht zu lange dauern, d.h. maximal eineinhalb Jahre. Weiter ist auch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe für die Konzeptentwicklung von grosser Bedeutung. Sie sollte aus Vertretern aus allen Stufen und Fachpersonen für die heilpädagogische Förderung

sowie der Schulleitung bestehen. Zusätzlich können in Form von einer äusseren Resonanzgruppe auch weitere Fachpersonen herangezogen werden. Sinnvoll ist die Integration von bereits bestehenden und bewährten konzeptuellen Grundlagen. Damit das zu erarbeitende Konzept vom jeweiligen Schulteam möglichst ohne Probleme angenommen wird, sollte dieses von Anfang an mit genügend Informationen über die Erarbeitung des Konzepts und dessen Fortschritt ausgestattet werden. Ergibt sich im Team ein Widerstand, können auch die kantonalen Richtlinien zur Legitimation oder breiteren Abstützung des Konzepts herangezogen werden. Generell empfiehlt es sich, das schulische Integrationskonzept entsprechend den kantonalen Empfehlungen bzw. Richtlinien aufzubauen, da diese wiederum konform mit allen übergeordneten Gesetzen und Verordnungen wie beispielsweise dem Behindertengesetz oder der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit sind.

Zusammenfassend ist in diesem Kapitel beschrieben, mit welchen Methoden die zusätzlichen Informationen neben den Ergebnissen der Literaturrecherche für das Grundlagendokument zusammengetragen wurden. Mittels einer Dokumentenanalyse sind verschiedene Dokumente zur schulischen Integration von Schulen aus dem Kanton Graubünden untersucht, verglichen und deren Kernaussagen herausgearbeitet worden. Zusätzlich wurde ein Experteninterview mit Peter Lienhard und Belinda Mettaufer Szaday durchgeführt und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und zusammengefasst. Im folgenden Kapitel erfolgt die Interpretation der Ergebnisse aus der beschriebenen Forschung.

5. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden zuerst die Teilfragen und anschliessend die Forschungsfrage beantwortet. Dabei besteht ein Bezug auf das erarbeitete Material aus der Theorie, der Dokumentenanalyse und dem Experteninterview. Als weiterer Punkt wird ein Grundlagendokument für die Erstellung eines schulischen Integrationskonzepts zusammengestellt. Zum Schluss wird beschrieben, wie die bearbeitete Thematik weitergeführt werden könnte.

5.1. Beantwortung der Teilfragen

Um die Forschungsfrage eingehend beantworten zu können, werden die fünf Teilfragen beantwortet:

Welche gesetzlichen Regelungen und Vorgaben existieren?

Die nationalen und kantonalen gesetzlichen Grundlagen für die schulische Integration haben sich in den vergangenen Jahren verändert. So ist seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs auch in Graubünden seit 2008 nicht mehr die Invalidenversicherung, sondern der Kanton für die schulische Integration zuständig. Die rechtlichen Grundlagen zur schulischen Integration finden sich auf Bundesebene im Invalidenversicherungsgesetz, im Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen, im neuen Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 2002 und im Assistenzbeitrag zur Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung, welcher im Rahmen der sechsten IV-Revision eingeführt wurde. Den allerstärksten „Gleichberechtigungsapproach“ beinhaltet die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung (vgl. ebd., S. 4f). In der Schweiz wurde die UNO-BRK, die Behindertenrechts-Konvention der UNO im Jahr 2014 ratifiziert (vgl. Fachstelle Égalité Handicap, 2014). Um die Koordination der sonderpädagogischen Massnahmen in den Kantonen zu vereinheitlichen, wurde 2007 zudem das Sonderpädagogik-Konkordat erarbeitet. Da Personen, die heilpädagogisch betreut werden, teilweise auch in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt sind, finden sich rechtliche Grundlagen zur schulischen Integration auf nationaler Ebene im Familienrecht (vgl. Pärli, 2017, S. 4).

Auf kantonaler Ebene erfolgte laut Experten im Kanton Graubünden ein Paradigmenwechsel weg vom Versicherungs- hin zum Bildungssystem. Die kantonale Grundlage für die Ausgestaltung des sonderpädagogischen Bereichs bildet das Sonderschulkonzept aus dem Jahr 2007. Die rechtlichen Grundlagen für die Sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Graubünden bilden die im Jahr 2012 von der Regierung erlassene Schulverordnung und das vom Parlament erlassene Schulgesetz (vgl. AVS, 2013, S. 3). Beruhend auf den beschriebenen gesetzlichen Grundlagen hat der Kanton Graubünden mit den Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen eine Art Leitplanke für die schulische Integration im Kanton entwickelt. Sie enthalten eine Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen, Erklärungen der wichtigsten Begrifflichkeiten in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen und eine allgemeine Umschreibung der wichtigsten kantonalen Rahmenbedingungen.

Wie sind schulische Integrationskonzepte von anderen Schulen aufgebaut?

Der Aufbau eines schulischen Integrationskonzepts hängt einerseits davon ab, welche Ziele mit dem Konzept verfolgt werden. Die Dokumentenanalyse zeigte, dass die untersuchten Dokumente der verschiedenen Schulen durchaus unterschiedliche Ziele verfolgen. Das Hauptziel des Dokuments der Schule Chur ist es, die sonderpädagogischen Abläufe genau zu beschreiben. Das Ziel der Schulen Domleschg und Ilanz hingegen ist es, ein möglichst ganzheitliches und breit abgestütztes Konzept für die schulische Integration zu erstellen. Dieses Ziel verfolgt auch die Schule Samedan, verzichtet dabei aber bewusst auf die Regulierung bestimmter Bereiche, um das Dokument möglichst schlank zu belassen. Das Ziel, das die Schule Landquart mit ihrem Konzept verfolgt, ist die Regulierung der Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrpersonen und der Fachpersonen für die schulische Heilpädagogik. Zwei weitere wichtige Aspekte, welche den Aufbau eines Konzepts beeinflussen, nennen die Experten im Experteninterview. Zum einen macht es Sinn, ein schulisches Integrationskonzept möglichst nahe anhand der kantonalen Empfehlungen bzw. Richtlinien aufzubauen, da diese konform mit allen übergeordneten Gesetzen und Verordnungen sind. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Aufbau eines schulischen Integrationskonzepts ist die Grundhaltung einer Schule. Gemäss den Aussagen der Experten sollte ein schulisches Integrationskonzept so aufgebaut sein, dass es zwei Schwerpunkte setzt. Zum einen sollte der Fokus auf die ganzheitliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler gesetzt sein. Ein anderer Schwerpunkt stellt der Umgang mit den spezifischen und

individuellen Fördermassnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler mit und ohne Lernzielanpassung dar. Aussagen zum Aufbau eines Konzepts finden sich aber auch in der Literatur. Gemäss Barth und Kocher (2010) passt jede Schule, die ihr verordneten Änderungen und somit auch den Aufbau des Konzepts ihrer individuellen schulischen Realität an. Dadurch erfahren gesetzliche Neuerungen in jeder Schule eine wesentliche Transformation (S. 7). In den Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen beschreibt das Amt für Volksschule und Sport des Kantons Graubündens den Mustersaufbau eines Förderkonzepts. In erster Linie ist es wichtig, dass das Förderkonzept sowohl intern als auch gegenüber den Erziehungsberechtigten die Förderung aller Schülerinnen und Schüler dokumentiert. Ein besonderes Augenmerk soll gemäss dem Kanton dabei auf die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelegt werden. Weiter sollte ein Konzept alle wichtigen organisatorischen Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der schulischen Integration regeln (vgl. AVS, 2013, S. 9). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein schulisches Integrationskonzept massgeblich davon abhängig ist, welche Zielsetzungen gegeben sind, wie die Schule mit den Schülerinnen und Schülern umgehen möchte und welche Werte dabei bedeutsam sind.

Was sollte in einem Konzept für die schulische Integration geregelt werden?

Die Teilfrage, was in einem Konzept für die schulische Integration geregelt werden sollte, ist eng mit der vorherigen Teilfrage verwandt. Das Amt für Volksschule und Sport des Kantons Graubündens empfiehlt in den Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen, dass in einem schulischen Integrationskonzept alle wichtigen organisatorischen Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der schulischen Integration geregelt werden (vgl. AVS, 2013, S. 9). Die Elemente, welche gemäss des Amts für Volksschule und Sport in einem schulischen Integrationskonzept geregelt werden sollten, decken sich grösstenteils mit den Aussagen der Experten und den Ergebnissen der Dokumentenanalyse. In der folgenden Auflistung sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst, welche in einem schulischen Integrationskonzept geregelt werden sollten:

- Definitionen der grundlegenden Begriffe und Konzepte
- die pädagogische Leitidee zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler
- die Beschreibung aller sonderpädagogischen Massnahmen

- die Aufgaben und Pflichten aller Beteiligten
- ein Ablaufschema für kontinuierliche Gespräche bzw. Handlungen
- die Umsetzung und Weiterentwicklung auf verschiedenen Stufen

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass beide Experten erwähnen, dass ein modernes Konzept heute nicht mehr ein striktes Regelwerk darstellt, sondern viel mehr die Grundlage einer gemeinsamen Praxis. Ein Konzept muss heute viel flexibler sein und sich anpassen können. Beide Experten sehen diese Thematik zwischen Offenheit und Verbindlichkeit als eine Gratwanderung an.

Was sagt die Theorie in diesem Feld?

Eine ausgiebige Literaturrecherche ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts. So bildete diese auch die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Mit Hilfe der Literatur war es möglich, sowohl die Entwicklung der schulischen Integration in der Schweiz nachzuvollziehen als auch die grundlegenden Begriffe in diesem Bereich zu klären. Zusätzlich ergaben sich viele wertvolle Tipps für die Entwicklung des Grundlegendokuments, die im folgenden Abschnitt zusammengefasst werden.

Gemäss Lienhard, Joller und Mettauer (2011) ist es von zentraler Bedeutung, die Einführung der Integration nicht als isolierten Prozess zu sehen, sondern viel mehr als langfristigen Bestandteil eines ganzheitlichen Schulentwicklungsprozesses (S. 154f.). Daraus lässt sich schliessen, dass auch die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts nicht als isolierter Prozess gesehen werden darf. Lienhard, Joller und Mettauer (2011) erklären, dass es vor allem darum geht, die bestehenden Strukturen bzw. die Stärken einer Schule zu erkennen und basierend darauf, Ziele bzw. eine Philosophie für die schulische Integration zu entwickeln. In einem nächsten Schritt kann mit der eigentlichen Entwicklung eines Konzepts begonnen werden. Dazu muss eine Gruppe gebildet werden, die einen klaren schriftlichen Auftrag erhält, ein Konzept für die schulische Integration zu entwickeln. Die Entwicklung des Konzepts sollte aber nicht zu viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen und sich auf maximal eineinhalb Jahre erstrecken. Im Optimalfall können bestehende Grundlagen oder eine bestehende Konzeptvorlage angepasst werden (S. 149ff.). Gemäss dem Amt für Volksschule und Sport (2013) gilt die Annahme, dass es auch in der Regelklasse normal ist

verschieden zu sein, als Ausgangslage für das Integrationskonzept. Mit der Hilfe von binnendifferenzierenden und individualisierenden Lehr- und Lernformen soll der Unterricht in den heterogenen Klassen gestaltet werden. Damit die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen optimal unterstützt werden können, ist eine Zusammenarbeit der Klassenlehrperson und der Fachperson für die sonderpädagogischen Massnahmen essentiell, welche im Konzept geregelt werden sollten. Weitere wichtige Aspekte, welche gemäss dem Amt für Volksschule und Sport in einem Integrationskonzept reguliert werden sollten sind (vgl. AVS, 2013, S. 9):

- Pädagogische Leitideen zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler
 - Beschreibung aller sonderpädagogischen Massnahmen sowie allfällige weitere Förderangebote:
 - Integrative Förderung
 - Pädagogisch-therapeutische Massnahmen
 - Integrative Sonderschulung
 - Begabungsförderung
 - Evtl. Förderunterricht für Fremdsprachige
 - Evtl. Time-out-Angebote
 - Evtl. Angebot Schulsozialarbeit
 - Pflichtenheft der Beteiligten (Aufgaben und Zuständigkeiten)
 - Ablaufschema (Standortbestimmung, Standortgespräch, runder Tisch, Fachteam, Abklärungen, Entscheidung)
 - Förderplanung durch Schulische/n Heilpädagogin/Heilpädagogen
 - Umsetzung auf Kindergarten-, Primar-, Sekundarstufe I
- (ebd., S. 9)

Was sagen Experten in diesem Feld?

Auch wenn sich die Umsetzung des schulischen Integrationsauftrags in jedem Kanton stark unterscheidet, sind sich beide Experten einig, dass die Integration heute ein fester Bestandteil der Schule ist. Um den Umgang mit der schulischen Integration zu professionalisieren, haben viele Schulen ein Konzept für die schulische Integration entwickelt. Eine wichtige Aussage der Experten ist, dass sich die Bedeutung dieser Konzepte in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Konzepte sind heute nicht mehr das Monument, dass sie einmal waren. Viel mehr sind sie als Wegweiser auf einem

gemeinsamen Weg hin zur integrativen Schule für alle zu verstehen. Gemäss der Experten ist die Flexibilität des Konzepts eine wichtige Eigenschaft. Ein Konzept sollte die gemeinsame Praxis flexibel darstellen können und ausreichende Verbindlichkeit bieten, wo notwendig. Damit dies funktioniert ist ein regelmässiger Austausch vorteilhaft, welcher die Grundlage für die Weiterentwicklung des Konzepts darstellt. Weiter verweisen die Experten auf den Umfang der Konzepte, die nicht zu umfangreich sein sollten. Da aber eine Schule aus ihrer Sicht zu viel Eigenleistung in die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts stecken muss, fallen viele der Integrationskonzepte zu umfangreich und überreguliert aus. Den Grund dafür sehen die Experten darin, dass die Instanzen bestrebt sind, Unklarheiten zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt ist, dass schulische Integrationskonzepte möglichst personenunabhängig sein sollten. Von grosser Bedeutung ist auch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe für die Konzeptentwicklung. Sie sollte mindestens aus Vertretern aus allen Stufen, Fachpersonen für die heilpädagogische Förderung und der Schulleitung bestehen. Zusätzlich geben die Experten den Tipp, eine äussere Resonanzgruppe einzusetzen. Diese kann beispielsweise aus externen Fachpersonen, Personen aus der Schulpflege und weiteren Lehrpersonen bestehen und gibt regelmässig Feedback zu den bisherigen Ergebnissen der eigentlichen Arbeitsgruppe. Damit das zu erarbeitende Konzept vom jeweiligen Schulteam angenommen wird, sollte dieses von Anfang an mit genügend Informationen über die Erarbeitung des Konzepts und dessen Fortschritt ausgestattet werden. Sollte man im Team auf Widerstand stossen, macht es nach Aussage der Experten Sinn, die kantonalen Richtlinien zur Legitimation oder zur breiteren Abstützung des Konzepts heranzuziehen.

5.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Die Fragestellung lautete:

„Wie muss ein fundiertes schulisches Integrationskonzept aussehen?“

Nach alle Teilfragen beantwortet wurden, wird hiermit die Beantwortung der Forschungsfrage wahrgenommen: Zusammenfassend kann hervorgehoben werden, dass viele unterschiedliche Aspekte auf die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts einfließen. Damit basierend auf dieser Ausgangslage ein solides schulisches Integrationskonzept entwickelt werden kann, muss zunächst eine Gruppe gebildet

werden, die einen klaren schriftlichen Auftrag erhält, ein schulisches Integrationskonzept zu entwickeln. Die Zusammensetzung dieser Gruppe ist von Schule zu Schule unterschiedlich, sollte aber mindestens aus Vertretern aus allen Stufen, Fachpersonen für die heilpädagogische Förderung und der Schulleitung bestehen. Optional kann eine externe Resonanzgruppe eingesetzt werden, die in regelmässigen Abständen beigezogen wird, um Feedback zu den bisherigen Ergebnissen der Arbeitsgruppe zu geben. Ein wichtiger Faktor in dieser Anfangsphase ist das Miteinbeziehen des restlichen Schulteams. Zu Beginn sollte sich das ganze Team die Stärken der eigenen Schule und die bereits vorhandene Strukturen in Bezug auf die schulische Integration bewusst machen. Basierend darauf können Ziele bzw. eine Philosophie für die schulische Integration entwickelt werden. Das regelmässige Miteinbeziehen des restlichen Schulteams ist von Anfang an wichtig, damit das zu erarbeitende Konzept möglichst ohne Probleme von der gesamten Schule akzeptiert wird. Sollten bei der Einführung des Konzepts dennoch Widerstand entstehen, können die kantonalen Richtlinien zur Legitimation oder zur breiteren Abstützung des Konzepts herangezogen werden.

Der eigentliche Aufbau eines schulischen Integrationskonzepts ist stark davon abhängig, welche Ziele eine Schule mit dem Konzept verfolgen möchte. Diese Ziele hängen wiederum mit der im vorherigen Abschnitt angesprochenen Philosophie bzw. der Grundhaltung einer Schule zusammen. Ein schulisches Integrationskonzept sollte so aufgebaut sein, dass es zwei Schwerpunkte setzt. Zum einen sollte auf die ganzheitliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler fokussiert werden. Ein anderer Schwerpunkt stellt der Umgang mit den spezifischen und individuellen Fördermassnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler mit und ohne Lernzielanpassung dar. Diese zwei Schwerpunkte spiegeln den Paradigmenwechsel wider, der in den letzten Jahren in der Schweiz stattgefunden hat. Weg vom Versicherungssystem hin zum Bildungssystem. Der Grund für diesen Paradigmenwechsel ist die Neugestaltung des Finanzausgleichs zwischen den Kantonen im Jahr 2008. Seither ist nicht mehr die Invalidenversicherung, sondern jeder Kanton für die schulische Integration verantwortlich. Der Kanton Graubünden hat daher im Jahr 2012 eine neue Schulverordnung und ein neues Schulgesetz erlassen, welches seither die rechtliche Grundlage für die Ausgestaltung der schulischen Integration im Kanton bildet. Bei der Entwicklung eines neuen schulischen Integrationskonzepts sind die kantonalen Vorgaben die wichtigsten Grundlagen,

da davon ausgegangen werden kann, dass diese wiederum konform mit allen übergeordneten Gesetzen und Verordnungen sind.

In diesem Abschnitt werden jene Elemente beschrieben, welche aufgrund der Ergebnisse der Forschung in einem schulischen Integrationskonzept geregelt werden sollten. Ein erstes wichtiges Element ist die Beschreibung der pädagogischen Leitidee zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Sie ist ein Kernelement des Konzepts und sollte von allen beteiligten Lehrpersonen verinnerlicht werden. Ein ebenfalls wichtiges Kernelement ist die Definition der grundlegenden Begriffe und Konzepte. Diese Definitionen sind wichtig, da sie die verschiedenen Förderangebote und ihre Voraussetzungen klar umschreiben und definieren. Weiterhin sollten in einem Konzept alle weiteren sonderpädagogischen Massnahmen beschrieben, jedoch nicht zu eng und ausführlich formuliert werden, damit sie einen gewissen Freiraum zulassen. Wo klare Regulierungen gebraucht werden, sind die Beschreibungen der Aufgaben und Pflichten aller Beteiligten. So können beispielsweise die jeweiligen Aufgaben der Lehrperson und der Fachperson für die schulische Heilpädagogik im gemeinsam verantworteten Unterricht klar umschrieben werden. Weitere sinnvolle Elemente, welche in einem schulischen Integrationskonzept nicht fehlen sollten, sind Ablaufschemata für wiederkehrende Gespräche bzw. Handlungen. Durch die Beschreibung dieser Abläufe können diese professionalisiert werden, was insgesamt die Qualität dieser Abläufe an einer Schule steigert. Zwei letzte Elemente, welche ebenfalls von grosser Bedeutung sind, sind die Regelung der Umsetzung des Konzepts und dessen Weiterentwicklung auf den verschiedenen Stufen. Diese zwei Elemente werden oftmals vergessen, bilden jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Flexibilität eines Konzepts. Zusammenfassend ist zu sagen, dass ein Konzept die gemeinsame Praxis flexibel darstellen und dennoch ausreichende Verbindlichkeit bieten sollte.

Basierend auf den beschriebenen Erkenntnissen hat der Autor der vorliegenden Arbeit ein Grundlagendokument erstellt, welches zur Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts herangezogen werden kann. Das Grundlagendokument umfasst 13 Arbeitsschritte, welche bei der Konzeptentwicklung aus Sicht des Autors durchlaufen werden müssen.

5.3. Grundlagendokument aktiv

- 1 Als erstes sollte eine Gruppe für die Entwicklung des schulischen Integrationskonzepts gebildet werden. Es ist wichtig, dass die Gruppe einen schriftlichen Auftrag für die Konzepterstellung hat.
- 2 Die Zusammensetzung dieser Gruppe unterscheidet sich in jeder Schule, sollte aber mindestens aus Vertretern aus allen Stufen, Fachpersonen für die heilpädagogische Förderung und der Schulleitung bestehen.
- 3 Optional kann eine äussere Resonanzgruppe eingesetzt werden, die in regelmässigen Abständen beigezogen wird, um Feedback zu den bisherigen Ergebnissen der eigentlichen Arbeitsgruppe zu geben.
- 4 Das restliche Schulteam sollte von Anfang an miteinbezogen werden. In einem ersten Schritt sollte sich das ganze Team die Stärken der eigenen Schule und die bereits vorhandene Strukturen in Bezug auf die schulische Integration bewusst machen.
- 5 Basierend auf den beschriebenen Stärken und Strukturen ist eine Philosophie / ein Grundhaltung für die schulische Integration zu entwickeln.
- 6 Nun werden die Ziele definiert, die eine Schule mit dem Erstellen eines schulischen Integrationskonzept verfolgt. Diese Ziele korrespondieren mit der zuvor angesprochenen Grundhaltung / Philosophie der Schule.
- 7 Der Aufbau des schulischen Integrationskonzept sollte zwei Schwerpunkte setzen. Zum einen sollte die ganzheitliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler fokussiert werden. Andererseits sollte der Umgang mit den spezifischen und individuellen Fördermassnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler mit und ohne Lernzielanpassung beschrieben werden.
- 8 Die Philosophie bzw. die Grundhaltung der Schule sollten in eine pädagogische Leitidee zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler umformuliert werden.
- 9 Nach der Formulierung der Leitidee folgt die Definition der grundlegenden Begriffe und Konzepte, welche für die schulische Integration von Bedeutung sind.
- 10 Bei der Formulierung aller sonderpädagogischen Massnahmen sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht zu eng und ausführlich beschrieben werden, damit sie einen gewissen Freiraum zulassen.
- 11 Zu diesem Zeitpunkt folgt eine Beschreibung der Aufgaben aller Beteiligten. So sollten beispielsweise die jeweiligen Aufgaben der Lehrperson und der Fachperson für die schulische Heilpädagogik im gemeinsam verantworteten Unterricht klar umschrieben werden.
- 12 Ebenfalls sollten Ablaufschemata für wiederkehrende Gespräche bzw. Handlungen festgelegt werden.
- 13 Zuletzt sollte die Umsetzung des Konzepts, bzw. dessen Weiterentwicklung geplant bzw. beschrieben werden.

6. Reflexion

Das Grundlagendokument für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts ist erstellt und bereit für den Einsatz in der Praxis. Der Weg dorthin war für mich sehr spannend und lehrreich. Ausgehend von meinem persönlichen Interesse und der Tatsache, dass es an der Schule, an der ich unterrichtete, kein schulisches Integrationskonzept gibt, begann ich im November 2017 mit der Literaturrecherche zu den Themen schulische Integration und Konzeptentwicklung. Schnell wurde mir klar, dass sich der Stellenwert und somit auch die Bedeutung von schulischen Integrationskonzepten in den vergangenen Jahren stark verändert hatte. Mit dem Ziel vor Augen, ein Grundlagendokument für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts zu schaffen, überlegte ich mir passende Methoden, welche mir dabei behilflich sein könnten, ein möglichst ganzheitliches Bild über den gesamten Prozess der Konzeptentwicklung zu erhalten. Nach wertvollen Gesprächen mit der Begleiterin der vorliegenden Arbeit, Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin, wusste ich, dass ich mit Hilfe einer Dokumentenanalyse und eines Experteninterviews möglichst viel Experten- bzw. Fachwissen über die Entwicklung und den Aufbau von schulischen Integrationskonzepten sammeln wollte. Für das Experteninterview legte mir Frau Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin nahe, mich mit Prof. Dr. Peter Lienhard und Dr. phil. Belinda Mettauer Szaday in Verbindung zu setzen. Daraufhin konnte ich am 28. August 2018 nach reichlicher Vorbereitung ein sehr spannendes Interview mit den beiden führen. Der zweite Teil meiner Forschung sah vor, bestehende Integrationskonzepte aus dem Kanton Graubünden zu analysieren. Schnell musste ich jedoch merken, dass viele Schulen im Kanton keine solchen Konzepte haben oder diese zumindest nicht öffentlich zugänglich machen. Daher habe ich mich entschieden, den Begriff der zu untersuchenden Dokumente etwas weiter zu fassen und konnte schliesslich fünf spannende Dokumente von verschiedenen Schulen aus dem Kanton Graubünden finden, die ich schliesslich analysieren konnte. Zu diesem Zeitpunkt sah ich mich auch mit den ersten Schwierigkeiten dieser Arbeit konfrontiert. Die Herausforderung war die qualitative Auswertung der erhobenen Daten aus dem Experteninterview und der Dokumentenanalyse. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Erfahrungen in diesem Bereich und wusste auch nicht, wie man bei einer qualitativen Inhaltsanalyse vorgeht. Durch ein erneutes intensives Literaturstudium machte ich mich mit den Grundlagen der qualitativen Inhaltsanalyse vertraut und wertete anschliessend sowohl das Experteninterview und auch die Dokumentenanalyse aus. Für die Auswertung benutzte ich das Computerprogramm Maxqda, welches ich

ebenfalls neu kennengelernt hatte. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bin ich immer besser mit den zu erstellenden Kategoriensystemen und der Handhabung des Programms Maxqda zurechtgekommen und konnte schliesslich die Auswertung des Datenmaterials abschliessen. Nun folgte die Interpretation der Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung. Dieser Prozess war sehr spannend für mich, da ich immer wieder neue Zusammenhänge zwischen der Literatur und den Ergebnissen der Dokumentenanalyse und dem Experteninterview entdeckte und mit der Zeit ein immer grundlegenderes Verständnis für die Erarbeitung eines schulischen Integrationskonzept entwickelte. Daher konnte ich am Ende der Arbeit auch das anfangs beschriebene Grundlagendokument erstellen. Rückblickend denke ich, dass das angewendete Forschungsdesign sicherlich geeignet für die zu beantwortende Fragestellung war. Dennoch würde ich mich zukünftig für eine der beiden Forschungsmethoden entscheiden und nicht mit zwei Methoden gleichzeitig arbeiten. Denn dies führte teilweise dazu, dass ich manchmal etwas die Orientierung verloren hatte und glaubte mir zu viel vorgenommen zu haben. Durch etwas Abstand und das erneute Fokussieren auf die Fragestellung und die Ziele der vorliegenden Arbeit, gelang es mir aber immer wieder, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Eine weitere Herausforderung stellte die wörtliche Transkription des Experteninterviews dar. Die Transkription war für mich sehr zeitaufwendig und intensiv, vor allem die Übersetzung vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche war für mich eine Hürde, die ich hätte umgehen können, wenn ich das Experteninterview in Schriftsprache durchgeführt hätte. Der ganze Aufwand hat sich aus meiner Sicht aber gelohnt, da ich die Aussagen der Experten sehr gut für die Erstellung des Grundlagendokumentes und die Beantwortung der Fragestellung nutzen konnte. Auch die zuvor beschriebene Auseinandersetzung mit dem Auswertungsverfahren, der qualitativen Inhaltsanalyse hat sich bewährt. Dadurch konnte ich den transkribierten Text des Experteninterviews und die Dokumente gezielt bearbeiten und schliesslich auswerten. Das abschliessend erstellte Grundlagendokument beinhaltet meiner Ansicht nach, alle zurzeit gewichtigen und bedeutsamen Aspekte. Ich bin mir jedoch bewusst, dass es sich bei meiner Forschung nur um eine Momentaufnahme in einen relativ kleinen Bereich, dem Kanton Graubünden handelt. Somit kann ich auch keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen.

7. Schlusswort und Dank

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Erstellung eines Grundlagendokuments für die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts. Das Grundlagendokument soll baldmöglichst an meiner Schule dafür eingesetzt werden, die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts zu planen bzw. zu begleiten.

7.1. Dank

Ein erster Dank gilt der Begleiterin der vorliegenden Arbeit, Frau Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin. Sie hatte sich stets Zeit für Besprechungen und E-Mails genommen und begleitete mich mit viel Engagement und Wohlwollen. Der zweite Dank gilt Prof. Dr. Peter Lienhard und Dr. phil. Belinda Mettauert Szaday, die als Experten für das Experteninterview zur Verfügung standen. Ein letzter Dank gilt Sarah, die mir als Freundin stets beistand und alles fernhielt, sodass ich mich auf das Schreiben der Arbeit konzentrieren konnte.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem für die Dokumentenanalyse	16
Tabelle 2: untersuchte Dokumente für die Dokumentenanalyse	18
Tabelle 3: Kategoriensystem für das Experteninterview	30

9. Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Amt für Volksschule und Sport (2013). Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen. Chur: Amt für Volksschule und Sport Graubünden.

Barth, D. & Kocher, M. (2010). Wirkungen gesetzlich verordneter Schulentwicklung im sonderpädagogischen Bereich. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 4, 6-15.

Bless, G. & Kronig, W. (2000). Im Schatten der Integrationsbemühungen steigt die Zahl der Sonderklassenschüler stetig an. Schweizer Schule, 2, 3-12.

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2002). Das Experteninterview. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH (2007). Stellungnahme des LCH zur EDK-Vorlage einheitliche Terminologie für den sonderpädagogischen Bereich. Zürich: Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.

Eberwein, H.; Knauer, S. (2009). Handbuch Integrationspädagogik Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. Weinheim und Basel: Beltz

Fachstelle Égalité Handicap (2018). BEHINDERTENRECHTS-KONVENTION -(UNO-BRK). Zugriff am 02.05.2018 unter <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk-74.html>

Feuser, G. (2011). 25 Jahre Integrations-/Inklusionsforschung - eine kritische Stellungnahme. Zugriff am 02.05.2018 unter <http://www.georg-feuser.com>

Greving, H.; Schäper, S. (2013). Heilpädagogische Konzepte und Methoden. Stuttgart: Kohlhammer

Lanfranchi, A.; Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Lienhard, P.; Joller-Graf, K.; Mettauert Szaday, B. (2011). Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt

Maxqda. Zugriff am 02.08.2018 unter <https://www.maxqda.de>

Mayring, P. (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Pärli, K. (2017). Recht für HeilpädagogInnen – Eine Einführung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (2014). Bildungsbericht Schweiz. Aarau: SKBF.

10. Anhang

10.1. untersuchte Dokumente in der Dokumentenanalyse

10.1.1. DA1. Chur, Abläufe im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen

Stadt Chur

Abläufe im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen

Inhaltsverzeichnis

Heilpädagogische Früherziehung.....	4
Rückstellung von der Schulpflicht.....	5
Vorzeitige Einschulung.....siehe unter Beschleunigung Seite 17	17
Stützhilfe.....	6
IF P.....	7
IF oL.....	8
IF oL (Legasthenie/Dyskalkulie).....	9
IF ml.....	10
Daz.....	11
Logopädie.....	12
Psychomotorik.....	13
Ergotherapie.....	14
Fachbereich Sehschädigung.....	15
Audiopädagogik.....	16
Rückversetzung während des Schuljahres.....	17
Begabtenförderung.....	18
Beschleunigung.....	19
Zuweisung in die Timeout-Klasse.....	20
Befreiung von einzelnen Fächern.....	21
Rollen / Verantwortlichkeiten im Kindergarten.....	22
Rollen / Verantwortlichkeiten in der Primarschule.....	23

Heilpädagogische Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) unterstützt Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder mehrfachen Behinderungen ab Geburt. Spätestens mit dem Schuleintritt (1. Klasse) wird die HFE abgeschlossen. Die Erziehungsberechtigten werden in den Förderprozess einbezogen und in ihrer erschwerten Erziehungssituation beraten.

Indikation	Das Kind hat eine Behinderung, zeigt Entwicklungsauffälligkeiten oder seine Entwicklung wird als gefährdet eingeschätzt.
Schulgesetz	Art. 44, Schulverordnung, Abs. 5
Handbuch	---

Ablauf	<p>Für die Frage, ob eine Abklärung zur Heilpädagogischen Früherziehung angezeigt ist, bietet sich der Beobachtungsbogen an, der unter www.hpo-gr.ch/frueherziehung abgelegt ist.</p> <p>▽</p> <p>Die Anmeldung erfolgt durch die Erziehungsberechtigten selbst (Regelfall) oder durch pädagogische Fachpersonen im Einverständnis mit den Erziehungsberechtigten. Kinder im 2. Kindergarten können bis spätestens Ende November angemeldet werden.</p> <p>▽</p> <p>Abklärung durch den HPD durch differenzierte Entwicklungsstanderhebung</p> <p>▽</p> <p>Heilpädagogische Früherziehung durch den HPD, wenn dies die Abklärung nahelegt und die Erziehungsberechtigten damit einverstanden sind. Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten, Kindergartenlehrpersonen und anderer Fachpersonen. Beratung bezüglich Einschulung.</p>
--------	--

Bemerkung	Die Weitergabe von Personaldaten ist nur zulässig, wenn die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung vorliegt.
Historie	--

4

Rückstellung von der Schulpflicht

Die Schuldirektion kann Kinder nach Anhören der Erziehungsberechtigten in der Schulpflicht zurückstellen, sofern ein schulpсихологisches Gutachten bescheinigt, dass die Voraussetzungen für den Schuleintritt nicht erfüllt sind und eine Sonderschulung ausser Betracht fällt.

Indikation	Aufgrund des Entwicklungsstandes des Kindes ist ein drittes Kindergartenjahr angezeigt.
Schulgesetz	Art. 12, Schulverordnung Art. 8 Abs. 2
Handbuch	---

Ablauf	<p>Die Kindergartenlehrperson und die SHP kommen zusammen mit den Eltern zum Schluss, dass die Einschulung aufgrund des Entwicklungsstandes für das Kind zu früh kommt und ein drittes Kindergartenjahr angezeigt ist.</p> <p>▽</p> <p>Abklärung und Beratung durch den SPD</p> <p>▽</p> <p>Eltern schreiben einen Antrag an die Schuldirektion.</p> <p>▽</p> <p>Die Schuldirektion entscheidet aufgrund des schulpсихологischen Gutachtens und teilt dies den Beteiligten schriftlich mit.</p>
--------	---

Bemerkung	Für das 3. Kindergartenjahr kann ein Kind auch in einen anderen Kindergarten umgeteilt werden, wenn die Eltern dies wünschen oder die Situation es erfordert.
-----------	---

Historie **Vermerk: 3. Kindergartenjahr**

5

Stützhilfe

Die Stützhilfe stellt eine Unterstützungsmassnahme für die Kindergartenlehrperson bezogen auf ein einzelnes Kind oder eine Gruppe von Kindern dar. Die Unterstützung kann durch eine geeignete nicht pädagogisch geschulte Person erfolgen.

Indikation
Ein Kind mit hohem Betreuungsaufwand (sozial auffälliges Verhalten und schwache Selbststeuerung)
Eine Kindergartengruppe mit anspruchsvoller Dynamik, die den Kindergartenbetrieb beeinträchtigt.

Schulgesetz
353K Bezug von Stützhilfen im Kindergarten

Handbuch

Ablauf
Der **schriftliche Antrag** auf Stützhilfe an die Schuldirektion erfolgt durch heilpädagogische Frühzieherinnen, Kinderärzte/Kinderärztinnen und/oder die Kindergartenlehrperson.
Entscheid der Schuldirektion, Massnahme für maximal ein Schuljahr
Schriftliche Bestätigung durch Schuldirektion an Eltern, antragstellende Instanzen und Kindergartenlehrpersonen
Verlängerung der Massnahme braucht wiederum ein neues Gesuch.

IF P

Präventive sonderpädagogische Unterstützung im Umfang von mindestens 2 Unterrichtseinheiten pro Abteilung im Kindergarten und in der Primarschule. Die Förderung erfolgt rasch und unbürokratisch und ist mit wenig Ressourcenaufwand möglich. Sie findet grundsätzlich innerhalb der Klasse statt.

Grundsatz
Die SHP bringt ihre Fachlichkeit aktiv ein. Klassenlehrperson und SHP planen gemeinsam. Es handelt sich daher auch um gemeinsam verantworteten Unterricht.
Schulgesetz
Schulverordnung Art. 46

Handbuch

Ablauf
Festlegung der IF P im Stundenplan
Planung und Durchführung der Unterrichtseinheiten durch Lehrperson und schulischer Heilpädagogin/ schulischem Heilpädagogen.
(Teachingsformen; SHP arbeitet mit Gruppe mit speziellen Bedürfnissen, führt Lernstandserfassungen durch, beobachtet zielgerichteter, Einzeltraining in der Klasse, etc.)
Auswertung und fachspezifische Beratung (Diagnostik) in den wöchentlichen Besprechungen

Bemerkung
Bei IF P handelt es sich um eine klassenbezogene Massnahme, in der Einzelschüler/innen spontan unterstützt werden. Die Eltern werden im Rahmen des Elternabends über Sinn und Zweck dieser Massnahme informiert.

IF oL (allgemeiner Unterstützungsbedarf)

Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung. Dabei geht es um die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler bei Bedarf auch längerfristig zu unterstützen, damit sie die Grundanforderungen der Klasse erreichen.

Indikation Schülerin oder Schüler benötigt Unterstützung, um die Grundanforderungen der Klasse zu erreichen.

Schulgesetz Art. 43 und 46 ; Schulverordnung Art. 45

Handbuch
371K Schulische Standortgespräche am Runden Tisch
871 Vorbereitung schulisches Standortgespräch
872 Gesprächsprotokoll Runder Tisch

Ablauf

Eine längerfristige Förderung IF oL (mit Förderzielen) wird am Runden Tisch beschlossen. Sie erfolgt nur, wenn die Eltern dazu ihre Einwilligung geben.

Die im Protokoll aufgeführten Förderziele und Verantwortlichkeiten bilden die Basis der Förderung.

Die Förderziele werden beim nächsten Runden Tisch überprüft.

Bemerkung Der Umfang an Unterstützung richtet sich nach den Möglichkeiten der Förderressourcen in der pädagogischen Einheit und findet bedürfnisorientiert in verschiedenen Settings statt.

SPD Kann beratend beigezogen werden

Zeugnis Kein Vermerk

Historie Kein Eintrag

IF oL (Lese/Rechtschreibschwäche u. Rechenschwäche)

Die Förderung bei Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) resp. Rechenschwäche erfolgt im Rahmen der integrierten Förderung ohne Lernzielanpassung nach dem pädagogischen Ansatz. Es wird gezielt an den Schwächen gearbeitet, um schrittweise Verbesserungen zu erreichen.

Indikation Der Schüler oder die Schülerin weist Teilleistungsschwächen in Sprache oder Mathematik auf. In den anderen Fächern erreicht der Schüler / die Schülerin die Klassenziele ohne Unterstützung.

Schulgesetz Legasthenie und Dyskalkulie werden im Schulgesetz nicht mehr explizit aufgeführt.

Handbuch
376 Umgang mit Teilleistungsschwächen
876 Förderplanung bei Teilleistungsschwächen
374 Richtlinien zum Nachteilsausgleich

Ablauf

Diagnostik durch SHP

Fördermassnahme wird am Runden Tisch beschlossen, sofern die Eltern ihre Einwilligung dazu geben.

SHP erstellt Förderplanung und protokolliert den Prozess.

Förderziele werden periodisch überprüft.

Abschlussbericht zuhänden Schülerdossier u.a. als Dokumentation für den Nachteilsausgleich.

SPD Führen die Massnahmen nicht zu erwünschten Verbesserung, wird der SPD beigezogen.

Zeugnis Die Teilleistungsschwäche wird in der Bewertung angemessen berücksichtigt. Lernbericht zwingend. Note kann während der Dauer der Massnahme, jedoch höchstens bis Ende 4. Klasse mit schriftl. Einverständnis der Eltern ausgesetzt werden (Art. 4 Zeugnis- u. Promotionsrichtlinien).

Historie Eintrag nach Abschluss der Massnahme.

IF mL

Integrative Förderung mit Lernzielanpassung.

Indikation	Der Schüler/ die Schülerin kann auch mit Unterstützung (IF o.) die Ziele der Lehrplannorm (Grundanforderungen) nicht erreichen. Die Lernziele werden kindbezogen festgelegt (Lernzielanpassung).
Schulgesetz	Art. 43 / 45 / 46 und Schulverordnung Art. 45
Handbuch	371K Schulische Standortgespräche am Runden Tisch 871 Vorbereitung schulisches Standortgespräch 872 Gesprächsprotokoll Runder Tisch 375 Förderplanung 875 Formular Förderplanung 870 Antrag für Aufhebung der Lernzielanpassung

Ablauf	Einwilligung der Eltern am Runden Tisch für Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst. ▽ Abklärung beim SPD zwingend. Anmeldung erfolgt in der Regel telefonisch durch die Eltern. ▽ Lernzielanpassung wird von der Schuldirektion auf Antrag SPD bewilligt. Brief an Eltern mit Kopie an alle Beteiligten (inkl. SHV). ▽ SHP erstellt Förderplanung (zwingend). ▽ Förderziele werden periodisch überprüft. Reichen diese Massnahmen im niederschwelligen Bereich nicht aus, so ist abzuklären, ob eine Förderung im hochschwelligeren Bereich angezeigt ist.
--------	--

Zeugnis	Vermerk im Zeugnis plus Lernbericht
Historie	Eintrag erfolgt bei Bewilligung der Massnahme. Antrag des SPD kommt ins Schüler/innen-Dossier auf der Schuldirektion.
Bemerkung	Für die Aufhebung der Massnahme braucht es einen Antrag mit der Unterschrift der Eltern an die Schuldirektion (HB 870).

DaZ

DaZ = Deutsch als Zweitsprache.

Indikation	Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund benötigen Unterstützung beim Zweitspracherwerb, um dem Unterricht folgen und erfolgreich lernen zu können.
Schulgesetz	Art. 39; Schulverordnung Art. 35
Handbuch	380K Förderung fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler (DaZ) 880 Sprachförderung im Kindergarten / Vereinbarung mit Eltern 881 Meldung DaZ-Förderung

Ablauf	Fremdsprachige Kinder werden im Kindergarten erfasst und entsprechend Konzept gefördert. ▽ Beim Übertritt in die Primarschule wird sichergestellt, dass die Sprachförderung bis spätestens Ende der 2. Klasse weiter erfolgt, sofern diese nötig ist. ▽ Die SHP entscheidet über ein vorzeitiges Ende der Fördermassnahme. ▽ Fremdsprachige Kinder, die während des Jahres nach Chur zuziehen, werden im Kindergarten in die Sprachfördergruppen integriert. In der Primarschule erfolgt der Eintritt in die Sprachintegrationsklasse (S/K).
--------	--

Zeugnis	Fremdsprachige Kinder, die ohne Kenntnisse der Unterrichtssprache eingeschult werden, erhalten im ersten Jahr an Stelle eines Notenzeugnisses einen Lernbericht. In den zwei folgenden Jahren wird der Umstand der Fremdsprachigkeit in der Bewertung angemessen berücksichtigt (Nachteilsausgleich). kein Eintrag
Historie	Fremdsprachige Kinder können auch ausserhalb des Unterrichts zur Teilnahme an der Sprachförderung im Rahmen von maximal 2 Lektionen verpflichtet werden.

Logopädie

Logopädie stellt eine pädagogisch-therapeutische Massnahme (PTM) im niederschweligen Bereich dar.

Indikation	Blockade in der Sprachentwicklung / Sprachentwicklungsstörung.
Schulgesetz	Schulverordnung Art. 44
Handbuch	---

Ablauf	Im ersten Kindergartenjahr erfolgt die flächendeckende logopädische Erfassung aller Kindergartenkinder. Einwilligung der Eltern für Abklärung durch Logopädin
--------	--

Abklärungsbericht geht zur fachlichen und formalen Prüfung an die Fachstelle für Logopädie (vertreten durch die Regionallogopädin).

Die Eltern erhalten von der Logopädin mündlich die Mitteilung, wenn Massnahme bewilligt ist. Die Logopädin informiert die Lehrperson und den Schulhausvorstand.

Umsetzung der logopädischen Massnahme im Rahmen der Poolressourcen.

Förderziele werden periodisch überprüft.

Nach Beendigung der Massnahme erfolgt ein **Abschlussbericht**. Dieser geht zusammen mit dem Abklärungsbericht ins Schülerdossier auf der Schuldirektion.

Zeugnis	Kein Eintrag.
Historie	Eintrag erfolgt nach Abschluss der Massnahme.

Psychomotorik

Psychomotorik (PTM) ist eine pädagogisch-therapeutische Massnahme im niederschweligen Bereich. Sie richtet sich an Kinder, die in ihrer sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung Auffälligkeiten zeigen.

Indikation	Unterstützungsbedarf in den Bereichen: Motorische Kompetenzen (Grob-, Fein- und Grafomotorik), Wahrnehmungsfähigkeit, Handlungskompetenz, Selbstkompetenz und soziale Kompetenzen
Schulgesetz	Schulverordnung Art. 44
Handbuch	---

Die Umsetzung der Psychomotorik-Therapie erfolgt durch den Heilpädagogischen Dienst (HPD). Die Eltern bringen ihr Kind zur Therapie zum HPD in die Aquasanastrasse 12.

Ablauf
 Für die Frage, ob eine Psychomotorik-Abklärung angezeigt ist, bietet sich der Beobachtungsbogen an, der unter www.hpdi-gr.ch abgelegt ist.

Die Anmeldung erfolgt durch die Erziehungsberechtigten oder mit deren Einverständnis durch die Lehrperson.

Antrag des HPD mit **Abklärungsbericht** an die Schuldirektion. Kostensprache durch Schuldirektion für maximal ein Jahr

Einbezug der Eltern in die Förderplanung (HPD)

Psychomotorik-Therapie durch HPD

Förderziele werden periodisch überprüft. Ev. Antrag auf Verlängerung durch HPD an die Schuldirektion. **Abschlussbericht** zuhanden des Schülerdossiers

Zeugnis	kein Eintrag
Historie	Eintrag sobald Kostensprache erfolgt

Ergotherapie

Ergotherapie ist eine medizinisch-therapeutische Massnahme. Sie sieht sich als Ergänzung zu den pädagogischen Therapien (PTM).

Indikation	Schwierigkeiten in der Grob- und Feinmotorik, Koordinationsstörungen, Sinnesbeeinträchtigungen und Wahrnehmungsprobleme, visumotorische Auffälligkeiten, Handlungsschwierigkeiten, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen
Schulgesetz	Schulverordnung Art. 44
Handbuch	389K Ergotherapie - ein Angebot für die Schule.
Bemerkung	Ärztlich verordnete Ergotherapie wird von der IV oder der Krankenkasse bezahlt.

Ablauf	<p>Eine unverbindliche ergotherapeutische Erstabklärung kann den Eltern von Kindergartenlehrpersonen, Primarlehrpersonen, schulischen Heilpädagogen/Heilpädagoginnen vorgeschlagen werden.</p> <p>▽</p> <p>Die Eltern melden ihr Kind zur Abklärung an.</p> <p>▽</p> <p>Die Ergotherapeutin macht im Einverständnis des Kinder- und Hausarztes eine Abklärung auf Kosten der Krankenkasse.</p> <p>▽</p> <p>Die Eltern und der Arzt entscheiden, ob eine Therapie eingeleitet werden soll.</p> <p>▽</p> <p>Die Ergotherapie erfolgt als ausserunterrichtliches Angebot.</p>
Zeugnis	kein Eintrag
Historie	Eintrag, sofern bekannt

Fachbereich Sehschädigung (FS)

Das Angebot richtet sich an Kinder/Jugendliche mit einer Sehschädigung und deren Familien und Lehrpersonen. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens mit einer Sehschädigung, der grösstmöglichen Selbständigkeit und der sozialen Eingliederung. Hauptaufgabe ist das Gewährleisten einer möglichst uneingeschränkten Entwicklung insbesondere im Bereich Teilhabe und Mobilität.

Indikation	Medizinisch diagnostizierte Sehschädigung
Schulgesetz	Schulverordnung Art. 44
Handbuch	...
Bemerkungen	FS wird vom Heilpädagogischen Dienst angeboten. Es werden Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zum 20. Altersjahr unterstützt.

Ablauf	<p>Für die Frage, ob eine FS-Abklärung angezeigt ist, bietet sich der Beobachtungsbogen an, der unter www.hpd-gr.ch abgelegt ist.</p> <p>▽</p> <p>Antrag des HPD mit augenärztlicher Diagnose beim AVS</p> <p>▽</p> <p>Förderung des Kindes mit Sehbehinderung - Einführung und Handhabung kompensatorischer Hilfen- Beratung und Unterstützung für Lehrpersonen- Informationskationen für Schulklassen etc.</p>
--------	---

Zeugnis	Allenfalls Vermerk im Lernbericht
Historie	Eintrag, wenn bekannt
Bemerkung	Die Weitergabe von Personalaten ist nur zulässig, wenn die Einwilligung der betroffenen Kinder und Jugendlichen, sowie ihrer gesetzlichen Vertretung vorliegt

Audiopädagogik (AP)

Die Audiopädagogik stellt eine hochschwellige pädagogisch-therapeutische Massnahme dar und richtet sich an Kinder/Jugendliche mit einer Hörbehinderung und deren Lehrpersonen. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens mit einer Hörbehinderung und der sozialen Eingliederung. Hauptaufgabe ist das Gewährleisten einer möglichst uneingeschränkten Entwicklung, insbesondere der kommunikativen und sozialen Bereiche.

Indikation: Medizinisch diagnostizierte Hörstörung
 Schulgesetz: Schulverordnung Art. 44

Handbuch: ---

Bemerkung: Audiopädagogik wird vom Heilpädagogischen Dienst angeboten. Es werden Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zum zwanzigsten Lebensjahr unterstützt.

Ablauf: Für die Frage, ob eine audiopädagogische Abklärung angezeigt ist, bietet sich der Beobachtungsbogen an, der unter www.hpo-gr.ch abgelegt ist.
 ▼
 Antrag des HPD mit medizinischer Diagnose des HNO-Arztes beim AVS
 ▼
 Förderung des Kindes mit Hörbehinderung - Beratung und Unterstützung für Lehrpersonen in methodischen, didaktischen und technischen Angelegenheiten - Informationsaktionen für Schulklassen- Lehrerweiterbildung etc.

Zeugnis: Allenfalls Vermerk im Lernbericht
 Historie: kein Eintrag

Rückversetzung (während des Schuljahres)

Eine Rückversetzung während des Schuljahres ist bis Ende des 1. Semesters möglich, sofern die Eltern damit einverstanden sind.

Indikation: Es liegt eine offensichtliche Überforderung vor und eine Rückversetzung stellt im Rahmen einer gesamtheitlichen Beurteilung die beste Fördermassnahme dar.

Schulgesetz: Schulverordnung Art. 41
 Handbuch: ---

Ablauf: Alle am Runden Tisch Beteiligten kommen zum Schluss, dass eine Fortsetzung des Schuljahres in der unteren Klasse die beste Fördermassnahme darstellt.
 ▼
 Einbezug des SPD falls Unsicherheiten vorliegen
 ▼
 Schriftliches Gesuch der Eltern zusammen mit einem Bericht der Lehrpersonen (allenfalls des SPD) zuhanden der Schuldirektion
 ▼
 Entscheid der Schuldirektion. Eltern und Lehrpersonen (Kopie an SHV) erhalten eine schriftliche Mitteilung
 ▼
 Umteilung des Kindes

Zeugnis: Vermerk auf Formular Lernbericht:
 „Im Einverständnis aller Beteiligten wurde die freiwillige Rückversetzung in die Klasse als Fördermassnahme beschlossen“.

Historie: Eintrag bei Klassenwechsel

Begabtenförderung

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen haben Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen. Diese erfolgen wenn immer möglich integrativ.

Indikation	Schülerinnen und Schüler, die spezielle Lernangebote benötigen, um ihrer Begabung entsprechend gefördert zu werden.
Schulgesetz	Art. 43, Schulverordnung Art. 51
Handbuch	383 Entwicklungsrichtlinien für die Begabungsförderung

Ablauf
Ziel ist es, hohe Begabungen zu erkennen. Dazu eignen sich offene Lernangebote im binnendifferenzierten Unterricht. Bei Störungsbildern ist immer zu hinterfragen, ob der Grund in einer Hochbegabung liegen kann (z.B. hochbegabte Minderleister/innen!) Die Begabteperson stellt der Klassenlehrperson adäquate Instrumente zur Erkennung von Hochbegabung zur Verfügung.

▽
Gemeinsam mit den Eltern wird die **spezielle** Situation des Kindes am Runden Tisch besprochen. Einbezug des SPD möglich

▽
Ab Zeitpunkt der Erkennung gilt es, im Unterricht angepasste Lernangebote zu schaffen. Hochbegabte Kinder brauchen herausfordernde komplexe Aufgaben. Weitere Möglichkeiten: Compacting, Zeit für individuelle Projekte, Teilnahme an Wettbewerben, Klassenüberspringen oder externe Lösungen...

Zeugnis	Kein Vermerk, hingegen kann in einem Lernbericht auf die Ausprägung der hohen Begabung hingewiesen werden.
Historie	kein Vermerk
Bemerkung	Für externe Förderangebote (z.B. Heureka) stellen die Eltern einen schriftlichen Antrag an die Schuldirektion. Die Kosten für diese Angebote gehen zu Lasten der Eltern.
Achtung	Auch bei Hochbegabten besteht die Gefahr der Stigmatisierung!

Beschleunigung (Akzeleration)

Die Beschleunigung als Fördermassnahme kann im Kindergarten in Form einer vorzeitigen Einschulung erfolgen und in der Primarschule in Form des Überspringens einer Klasse.

Indikation	Ausgeprägte Schulbereitschaft (Kindergarten) oder Leidensdruck aufgrund von Unterforderung (Primarstufe)
Schulgesetz	Schulverordnung Art. 8 und Art. 42
Handbuch	---
Ablauf	

Kindergarten: Vorzeitige Einschulung
Abklärung durch SPD zwingend; Eltern stellen einen schriftlichen Antrag an die Schuldirektion. Vorzeitige Einschulung erfolgt, sofern ein entsprechender Antrag durch den SPD vorliegt.

Primarschule: Überspringen einer Klasse
Die Massnahme wird am Runden Tisch vorgeschlagen.
▽
Einbezug des SHV
▽
Der SPD kann beratend beigezogen werden
▽
Schriftlicher Antrag der Eltern und Bericht der Lehrpersonen zuhanden der Schuldirektion
▽
Entscheid der Schuldirektion nach Rücksprache mit SHV
▽

SHV leitet das Übergabegespräch zwischen abgebenden und übernehmenden Lehrpersonen und den Eltern.

Zeugnis	Vermerk auf Formular Lernbericht: „Im Einverständnis aller Beteiligten wurde das Überspringen der ... Klasse als Fördermassnahme beschlossen“.
Historie	Eintrag Klassenwechsel

Zuweisung in die Timeout-Klasse (4.-6. Klasse)

Die Timeout-Klasse Primar (TOP) befindet sich im Schulhaus Rheinau. Als Regelklasse mit maximal 6-7 Schülerinnen und Schülern wird sie von einer heilpädagogisch ausgebildeten Lehrperson geführt.

Indikation Schwierigkeiten im Verhalten, mangelnde Selbststeuerung, zu grosse Störung in der Stammklasse, ausserordentliche Ereignisse, persönlich schwierige Situation eines Kindes.
Grundsatz: Möglichkeiten vor Ort sind ausgeschöpft.

Schulgesetz Art. 37 Schulverordnung

Handbuch 385 Zuweisungsverfahren in die Timeout-Klasse Primar

Ablauf

- ▼ Früher Einbezug der TOP-Lehrperson
- ▼ Runder Tisch im Beisein der TOP-Lehrperson
- ▼ Antrag an SHV zur Weiterleitung an die Schulpflicht
- ▼ Aufnahmegespräch (Leitung Schulpflicht), wenn Einigung mit Eltern nicht bereits am Runden Tisch erreicht werden konnte
- ▼ Schriftliche Verfügung der Schulpflicht an Eltern. Die Rolle der Fachstellen wie KJP, SSA, SPD muss geklärt sein.
- ▼ Aufenthaltsdauer richtet sich nach den Fortschritten in der Zielerreichung (gemäss Schulverordnung maximal 3 Monate).
- ▼ Reintegration in Regelklasse (Hauptziel) oder andere Massnahmen (z.B. Fremdplatzierung), wenn Reintegration nicht möglich ist

Zeugnis kein Vermerk

Historie Eintrag bei Beginn und Abschluss der Massnahme

Befreiung von einzelnen Fächern

Die Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern greift stark in die Lernbiografie ein und ist deshalb nur sehr zurückhaltend auszusprechen. Sie ist erst dann in Betracht zu ziehen, wenn alle Formen der Lernzielanpassung (IF mL) bereits ausgeschöpft wurden.

Indikation Trotz Lernzielanpassung (IF mL) liegt eine anhaltende Überforderung vor.

Schulgesetz Schulverordnung Art. 48 Abs. 2

Handbuch ---

Ablauf

- ▼ Als mögliche zusätzliche pädagogische Massnahme kann die Befreiung vom Unterricht von einzelnen Fächern (z.B. Italienisch) in Betracht gezogen werden.
- ▼ Bevor diese Möglichkeit mit den Eltern besprochen wird, muss ein fachlicher Austausch mit dem Schulhausvorstand stattfinden. Das Inspektorat ist in diesen Prozess einzubeziehen.
- ▼ Unterstützt das Inspektorat diese Massnahme, wird den Eltern diese Möglichkeit vorgestellt und die längerfristigen Folgen aufgezeigt.
- ▼ Sind die Eltern mit dieser Massnahme einverstanden, stellen sie schriftlich ein Gesuch an das Schulinspektorat.
- ▼ Das Schulinspektorat orientiert Eltern, Klassenlehrperson, Schulhausvorstand und Schulpflicht über den Entscheid.

Bemerkung Die Lehrperson muss angeben, wie das Kind während der freigestellten Lektionen betreut und gefördert wird.

Zeugnis Vermerk im Lernbericht

Historie Eintrag

Rollen / Verantwortlichkeiten im Kindergarten

Die schulische Integration ist eine gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten. Kooperation tritt an Stelle der Delegation.

Kindergartenlehrperson	gemeinsam	SHP
Hauptverantwortlich für die ganze Kindergarten-gruppe Ansprechperson für Eltern	Verantwortung für Kinder mit speziellen Bedürfnissen	Hauptverantwortlich für die Umsetzung präventiver Massnahmen (IF P) und die Sprachförderung (DaZ)
Thema wählen und den Kindergartenunterricht planen	Einsatz von Elementen aus den Sprachprogrammen planen	DaZ-Unterricht planen, strukturierte Lernangebote für Kinder mit Schwierigkeiten anbieten
Verantwortlich für den Unterricht und sucht einen adäquaten Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten	Basiskompetenzen der Kinder fördern	KG-Gruppe individuell und spontan unterstützen Lernstandserfassungen durchführen (Förderdiagnostik)
Spontane Gespräche mit den Eltern führen (Auf-fangzeit) und zu Elterngesprächen einladen	Gespräche am Runden Tisch für Kinder mit Schwierigkeiten führen	Protokoll führen und Akten verwalten
Schuleintritt vorbereiten und begleiten	Bericht der Kindergarten-lehrperson für Kinder mit Auffälligkeiten verfassen	Kindergartenlehrperson in der Entscheidungsfindung bei Schuleintrittsfragen unterstützen
planen	Elternabende, Schulanlässe (Ausflüge, Exkursionen) durchführen	unterstützen
Austausch und Reflexion	Zusammenarbeit reflektieren	Aussensticht einbringen

Rollen / Verantwortlichkeiten in der Primarschule

Die schulische Integration ist eine gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten. Kooperation tritt an Stelle der Delegation.

Regelklassenlehrperson (KLP)	gemeinsam	SHP
Hauptverantwortlich für Klasse Ansprechperson für Eltern	Verantwortung für Kinder mit besonderen Fördermassnahmen	Hauptverantwortlich für klassenbezogene sonderpädagogische Massnahmen KLP beraten
Quartalsplanung Lernziele für Regelklasse festlegen (Grundanforderungen und erweiterte Anforderungen)	Unterrichtsplanung besprechen Binnendifferenzierte Lernangebote schaffen	Förderplanungen erstellen, die sich an den Inhalten der Klasse orientieren Lernangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen schaffen
Verantwortlich für das Lernen aller Schüler/innen der Klasse	Unterricht Teaching vorbesprechen, durchführen und auswerten	Förderplanung umsetzen Spezielle Förderangebote für Kinder oder Gruppen anbieten
Zum Runden Tisch einladen Gespräch leiten	Gespräche am Runden Tisch für Kindern mit besonderen Fördermassnahmen führen	Protokoll führen Akten verwalten
Zeugnis erstellen	Bewertung für Kinder mit besonderen Fördermassnahmen besprechen	Lernbericht für Zeugnis verfassen
planen	Elternabende, Schulanlässe (Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen, Lager) durchführen	unterstützen
Austausch und Reflexion	Zusammenarbeit reflektieren	Aussensticht einbringen

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyk
avsamtfürvolksschuleundsportgraub
ündendazdeutschalszweitsprachede
uthunte
erziehung
parteme
erechtig
sticfinte
nktionfähigkeit, behinderungengesu
ndheitifintegrativeförderungifinteg
rativeförderungalspräventionifmlinte
grativeförderungmitlernzielanpassun
gifolintegrativeförderungohnelernzie
lanpassungissintegrativesonderschul
ungkjpkinderundjugendpsychiatrisch
erdienstgraubündenklpklassenlehrpe
rsonkskompetenzzentrumfürsonders
chulunglepagogischpeutischesnahme

Förderkonzept

Abläufe im Bereich der
sonderpädagogischen Massnahmen

Schule Domleschg
Oktober 2016

Inhaltsverzeichnis

Leitideen	2
Gedanken der Präsidentin der Schulkommission	2
Glossar	3
Klärung der Begriffe	3
Runder Tisch.....	3
IF P	4
IF oL	5
IF mL	6
ISS	7
DaZ	8
Begabtenförderung	9
Befreiung von einzelnen Fächern	10
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	11
Logopädie	11
Psychomotorik-Therapie	11
Andere Angebote	12
Heilpädagogische Früherziehung	12
Audiopädagogik für hörbehinderte Kinder	12
Seherschädigung.....	12
Ergotherapie.....	12
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst kjp	12
Rollen / Verantwortlichkeiten KLP-SHP	13
Förderplanung	14
Umsetzung im ICF-Standard	14
Förderplanung IF oL.....	14
Förderplanung IF mL und ISS.....	14
Literatur und Links	15

Leitideen

Schulische Integration heisst, Schülerinnen und Schüler in der Volksschule ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Muttersprache oder Nationalität, ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen gemeinsam an Bildung und Erziehung teilhaben zu lassen.

Der gesetzliche Auftrag bzw. das Ziel ist, möglichst alle Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse integrativ zu fördern. Das einzelne Kind, die Lehrperson und die Schule erhalten dafür die notwendige Unterstützung.

In der Regelklasse gilt es als normal, verschieden zu sein. Die schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehr- und Fachpersonen. Für das Schulteam tritt Kooperation an Stelle von Delegation. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen mit ihrer sonderpädagogischen Kompetenz die Klassenlehrpersonen im Umgang mit der Heterogenität ihrer Klassen. Die Unterstützung kommt der ganzen Klasse zugute. (Richtlinien SpM, S. 8)

Dieses Förderkonzept wurde im Schuljahr 2015/16 von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Lehrpersonen und zwei Heilpädagoginnen aller Schulstandorte und aller Stufen der Schule Domleschg vom Kindergarten bis zur Oberstufe erstellt. Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung soll es in der Praxis genutzt, geprüft und erweitert werden.

Corina Barandun, SHP

Gedanken der Präsidentin der Schulkommission

Schulische Integration kann bei Lehrpersonen wie bei Schülerinnen, Schülern und Eltern vieles in Bewegung setzen.

Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen arbeiten zusammen und tauschen sich aus. Das ist zugleich anstrengend und entlastend. Probleme können zusammen besprochen werden. Eine andere Sichtweise kann weiterhelfen, und das Fachwissen der Heilpädagogin wirkt unterstützend für neue Lösungen. Die Heilpädagogin ist in den Klassen unterschiedlich anwesend und somit ist auch die Zusammenarbeit unterschiedlich intensiv. Es braucht gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung und stellt an beide hohe Anforderungen.

Und für die Schülerinnen und Schüler? Sie haben keinen Frust mehr mit vielen ungenügenden Noten oder Klassenrepetitionen. Bei Schwierigkeiten im schulischen Alltag werden die Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur 9. Klasse unterstützt und begleitet. Sie lernen in ihrem Tempo und nach ihren Möglichkeiten zu arbeiten, machen Fortschritte und haben Erfolgserlebnisse. Alle gehören zum sozialen Gebilde der Klasse. Es ist ganz normal, dass SchülerInnen in allen Schulfächern unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und die Eltern? Sie werden intensiv miteinbezogen und sind eine wichtige Unterstützung.

Eine anspruchsvolle Arbeit! Wenn alle in diesem Prozess neugierig sind und sich nicht auf zu hohe Erwartungen fixieren, sind schöne Erfolge möglich. Vielen Dank an Corina Barandun, die dieses Förderkonzept in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe erstellt hat.

Ursula Hämmerle, August 2016

Glossar

AVS	Amt für Volksschule und Sport Graubünden
DaZ	Deutsch als Zweitsprache = Deutschunterricht für Fremdsprachige
EKUD	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
EuE	Eltern und Erziehungsberechtigte
HPD	Heilpädagogischer Dienst
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IF	Integrative Förderung
IF P	Integrative Förderung als Prävention
IF mL	Integrative Förderung mit Lernzielanpassung
IF oL	Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung
ISS	Integrative Sonderschulung
KJP	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Graubünden
KLP	Klassenlehrperson
KS	Kompetenzzentrum für Sonderschulung (= Sonderschule)
PTM	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen
SHP	Schulische Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge
SI	Schulinspektorat
SK	Schulkommission
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SpM	Sonderpädagogische Massnahmen
SuS	Schülerinnen und Schüler

Klärung der Begriffe

Die Richtlinien für Sonderpädagogische Massnahmen SpM des Amtes für Volksschule und Sport werden zur Klärung der unterschiedlichen Begriffe und der gesetzlichen Grundlagen empfohlen. [Link](#)

Darin sind unter anderen folgende Kapitel zu finden:

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen S. 3
- 1.2 Sonderpädagogische Massnahmen S. 4
- 2.1 Integrative Förderung S. 8
- Glossar mit den wichtigsten Begriffen S. 31

Runder Tisch

Der Runde Tisch ist eine Form des Beurteilungsgesprächs (Elterngespräch oder Standortgespräch).

In der Regel nehmen die Eltern, die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin der betreffenden Klasse teil. Der Schüler, die Schulleitung sowie weitere Fachpersonen können beigezogen werden.

IF P

Integrative Förderung als Prävention

Präventive sonderpädagogische Unterstützung im Umfang von **mindestens 2 Unterrichtseinheiten** pro Abteilung im Kindergarten und in der Primarschule.

Die integrative Förderung als Prävention (IF P) erfolgt rasch und unbürokratisch und ist mit wenig Ressourcenaufwand möglich.

Grundsatz Die SHP bringt ihre Fachlichkeit aktiv ein. Klassenlehrperson und SHP planen gemeinsam. Es handelt sich daher auch um gemeinsam verantworteten Unterricht, wobei die Hauptverantwortung bei der KLP liegt.

Schulgesetz Schulverordnung Art. 46

Ablauf

Bemerkung Bei IF P handelt es sich um eine klassenbezogene Massnahme, in der SuS ohne vorgängige Abklärungen (z.B. mit EuE, Schulbehörden) unterstützt werden.

Die EuE werden im Rahmen des Elternabends über Sinn und Zweck dieser Unterstützungsmassnahme informiert.

Richtlinien SpM: 2.1 - S. 9

IF oL

Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung

Die Förderung bei Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) resp. Rechenschwäche erfolgt mit IF oL. Es wird gezielt an den Schwächen gearbeitet, um schrittweise Verbesserungen zu erreichen.

Indikation Der Schüler oder die Schülerin weist Teilleistungsschwächen in Sprache oder Mathematik oder im Sozialverhalten auf. In den anderen Fächern erreicht der Schüler / die Schülerin die Klassenziele ohne Unterstützung.

Schulgesetz SG Art. 47 / Schulverordnung Art. 47-48

Ablauf

SPD Führen die Massnahmen nicht zur erwünschten Verbesserung, wird der SPD beigezogen. Eine mögliche Anpassung ist die integrierte Förderung mit Lernzielanpassung (IF mL).

Zeugnis Die Teilleistungsschwäche wird in der Bewertung angemessen berücksichtigt. Halbjährlicher Lernbericht und Vermerk im Zeugnis sind zwingend. Note kann während der Dauer der Massnahme, jedoch höchstens bis Ende 4. Klasse mit schriftlichem Einverständnis der EuE ausgesetzt werden (Art. 4 Zeugnis- u. Promotionsrichtlinien).

Bemerkung Prüfungen werden für IF oL Kinder nicht angepasst. Bei Auftreten von Verbesserungen kann der Status IF oL aufgelöst werden.

Die Begriffe Legasthenie und Dyskalkulie werden im Schulgesetz nicht mehr verwendet.

¹ Der **Nachteilsausgleich** wird nach einer Abklärung durch den SPD ausgestellt. Informationen in den Richtlinien zum Nachteilsausgleich des avs. - [Link](#)

Richtlinien SpM: 2.1 - S. 104

IF mL

Integrative Förderung mit Lernzielanpassung

Indikation Der Schüler/die Schülerin kann auch mit Unterstützung (IF oL) die Ziele der Lehrplannorm (Grundanforderungen) in einem oder mehreren Fächern nicht erreichen. Die Lernziele werden individuell festgelegt (Lernzielanpassung).

Schulgesetz SG Art. 43 / 45 / 46 und Schulverordnung Art. 45

Zeugnis Vermerk der angepassten Fächer im Zeugnis plus Lernbericht

Bemerkung Die Fördermassnahmen werden regelmässig überprüft; insbesondere beim Stufenwechsel von der Primar in die Oberstufe ist eine Überprüfung angezeigt. Für die Aufhebung der Massnahme braucht es einen Antrag der Klassenlehrperson/SHP mit der Unterschrift der EuE an die Schulleitung zuhanden der Schulkommission.

Richtlinien SpM: 2.1 - S. 10

ISS

Integrative Sonderschulung

In der Integrativen Sonderschulung ISS werden Kinder mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung und Kinder mit einer Sinnes- oder Wahrnehmungsbehinderung begleitet und gefördert. Die soziale Integration der Kinder mit einer Behinderung ist ein wichtiger Beweggrund für dieses Angebot.

Für die Umsetzung ist das Kompetenzzentrum **Giuvaulta in Rothenbrunnen** zuständig. Begleitet werden die Integrativen Sonderschulungen durch Leitungspersonen des Giuvaulta. Wir sehen das Angebot als wichtigen Beitrag zu einer individuellen und vielfältigen Schullandschaft. [Link](#)

Umsetzung der Integrativen Sonderschulung

Die Sonderschulinstitution und die Regelschule tragen gemeinsam die Verantwortung für die Integrative Sonderschulung. Die Heilpädagogische Lehrperson ist in Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin resp. Regelklassenlehrperson für die Förderplanung des Kindes mit Behinderung und deren Umsetzung verantwortlich.

Die Stundenplanung erfolgt in Zusammenarbeit von Regelklassen- und Heilpädagogischer Lehrperson. Eine allfällige Stundenreduktion für das Schulkind mit Behinderung muss durch das zuständige Inspektorat bewilligt werden. Eine Reduktion der wöchentlichen Kindergartenzeit für das Kind mit Behinderung wird mit den Beteiligten gemeinsam ausgehandelt.

Mindestens zweimal pro Schuljahr finden unter der fachlichen Leitung der Verantwortlichen der Sonderschulinstitution Standortbestimmungen statt. Dazu werden Lehrpersonen, EuE, eine Vertretung der Schulbehörden, sowie bei Bedarf eine Vertretung des Kindergarten- resp. Schulinspektorates, Fachpersonen des Therapiebereiches und des Heilpädagogischen resp. Schulpsychologischen Dienstes eingeladen.

DaZ

Deutsch als Zweitsprache

Indikation Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler benötigen Unterstützung beim Zweitsprachenerwerb, um dem Unterricht folgen und erfolgreich lernen zu können.

Schulgesetz SG Art. 39 / Schulverordnung Art. 35

Ablauf

Zeugnis Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler, die ohne Kenntnis der Unterrichtssprache eingeschult werden, erhalten im ersten Jahr an Stelle eines Notenzeugnisses einen Lernbericht.

(Weisungen zu Zeugnissen und Promotion vom 21.März 2012, Art. 8)

Bemerkung Integrationsgruppe: Neuzugezogene, fremdsprachige Jugendliche aus den Regelklassen können in der Schule St. Catharina ihre Schulkarriere starten. [Link](#)
Sie lernen intensiv Deutsch und gewöhnen sich an das schweizerische Schulsystem. Sie besuchen gleichzeitig einen abgesprochenen Teil des Klassenunterrichtes in ihrer Wohngemeinde.

Begabtenförderung

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen haben Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen. Diese erfolgen wenn immer möglich integrativ.

Indikation Schülerinnen und Schüler, welche ihrer besonderen Begabung entsprechend gefördert werden sollen, erhalten spezielle Lernangebote.

Schulgesetz SG Art. 43, Schulverordnung Art. 51

Ablauf

Zeugnis Kein Vermerk im Zeugnis, hingegen kann in einem Lernbericht auf die Ausprägung der hohen Begabung hingewiesen werden.

Bemerkung Bei Auffälligkeiten ist immer zu hinterfragen, ob der Grund in einer Hochbegabung liegen kann.

Die Schule Domleschg nutzt für die Begabtenförderung das Angebot von **Heureka in Schiers**. Entscheid der Schulkommission vom 16. Februar 2016:

- Für den Besuch von Heureka muss eine Empfehlung des SPD vorliegen.
- Die EuE beantragen bei der Schulkommission Domleschg, in welchem Umfang das Angebot von „Heureka“ genutzt werden soll. KLP und SHP geben eine Stellungnahme dazu ab.
- Falls die Schülerin oder der Schüler für den Besuch von Heureka vom Regelunterricht dispensiert werden muss, wird die Dispens vom Unterricht akzeptiert, dies mit dem Einverständnis der Lehrpersonen.
- Die KLP regelt mit EuE/SchülerIn die Hausaufgaben und das Nachholen des versäumten Unterrichtsstoffs.
- Die SHP erstellt für diese SuS einen Förderplan und reflektiert mit der KLP diese Förderung des Kindes im Rahmen des Regelunterrichts.
- Die Schule Domleschg übernimmt die Hälfte der Schulkosten bei Heureka. Es werden keine Spesen bezahlt.
- Der Schule Domleschg, bzw. der Schulleitung wird regelmässig Bericht erstattet, sowohl von Heureka, der KLP als auch der SHP.

Richtlinien SpM: 2.1 - S.11

Befreiung von einzelnen Fächern

Die Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern greift stark in die Lernbiografie ein und ist deshalb nur sehr zurückhaltend auszusprechen. Sie ist erst dann in Betracht zu ziehen, wenn alle Formen der Lernzielanpassung (IF mL) bereits ausgeschöpft wurden.

Indikation Trotz Lernzielanpassung (IF mL) liegt eine anhaltende Überforderung vor.

Schulgesetz Schulverordnung Art. 48 Abs.

Ablauf Auf der Primarstufe kann die Befreiung vom Unterricht von einzelnen Fächern (z.B. Italienisch) als mögliche zusätzliche pädagogische Massnahme in Betracht gezogen werden.

Primarschule

Bevor diese Möglichkeit mit den EuE besprochen wird, muss ein fachlicher Austausch mit der Schulleitung stattfinden. Das Schulinspektorat ist in diesen Prozess einzubeziehen.

Unterstützt das Inspektorat diese Massnahme, wird den EuE diese Möglichkeit vorgestellt und die längerfristigen Folgen aufgezeigt.

Sind die EuE mit dieser Massnahme einverstanden, stellen sie schriftlich ein Gesuch an das Schulinspektorat.

Das Schulinspektorat orientiert EuE, Klassenlehrperson, Schulleitung über den Entscheid.

Ablauf In der Oberstufe, insbesondere beim Übertritt in die Oberstufe, ist bei SuS mit IF mL die Befreiung von einer Fremdsprache zu prüfen.

Oberstufe

Die EuE stellen in Zusammenarbeit mit der KLP und der SHP einen schriftlichen Antrag mit Begründung an die Schulleitung.

Die Schulleitung entscheidet über die Befreiung einer Fremdsprache.

Bemerkung Die Lehrperson muss angeben, wie das Kind während der freigestellten Lektionen betreut und gefördert wird.

Als Zwischenlösung besteht die Möglichkeit einer Reduktion der im Stundenplan vorgesehenen Anzahl an Lektionen.

Zeugnis Vermerk im Zeugnis und im Lernbericht

Richtlinien SpM: 2.1 - S.11

Pädagogisch-therapeutische Massnahmen

Der Heilpädagogische Dienst HPD unterstützt die Prävention und Integration. Er bietet die Angebote Logopädie und Psychomotorik in Thuis an. - [Link](#)

Heilpädagogischer Dienst HPD
Regionalstelle Mittelbünden-Surselva
Neudorfstrasse 69
7430 Thuis

081 651 56 58
regiost.thuis@hpd-gr.ch

Logopädie

Die Logopädie-Therapie gehört zu den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM) und wird vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden (HPD) angeboten. - [Link](#)

Was bietet die Logopädie im Frühbereich an?

- Prävention im Sinne von Vorbeugung
- Abklärung von Kindern mit einem Sprachentwicklungsrückstand, einer Spracherwerbsstörung oder einer Sprech-, Stimm- oder Schluckstörung
- Frühförderung schwerpunktmässig auf der Kindergarten- und Unterstufe
- gezielte Förderung des Kindes in seinem Alltag
- Hospitationen in Spielgruppen

Sie richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Schulalter mit allen Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Die Therapie wird in Einzelförderung durch eine Logopädin der Region Mittelbünden durchgeführt.

Psychomotorik-Therapie

Die Psychomotorik-Therapie gehört zu den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM) und wird vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden (HPD) angeboten. - [Link](#)

Sie richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Schulalter mit psychomotorischem Entwicklungsrückstand. Die betroffenen Kinder fallen im Sozial-, Emotional- sowie im Bewegungsverhalten auf. Sie zeigen Auffälligkeiten in der motorischen Entwicklung, im Spielverhalten oder in der Arbeitshaltung, in der Wahrnehmung, in der psychosozialen Entwicklung oder im sozialen Umfeld.

Was bietet die Psychomotorik-Therapie an?

- Abklärung eines psychomotorisch auffälligen Kindes
- Therapie des Kindes wie z.B.
 - Erweiterung der gewohnten Bewegungs- und Beziehungsmöglichkeiten
 - Förderung einer positiven und lebendigen Körperempfindung
 - Unterstützung der Wahrnehmungsentwicklung als Basisfunktion des Lernens
 - Stärkung und Entfaltung des Selbstvertrauens
- Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten und Lehr-/Fachpersonen

Die Interventionen der psychomotorischen Therapie sollen schwerpunktmässig auf der Kindergarten- und Unterstufe eingesetzt werden. Die Therapie wird in Einzel- oder Kleingruppenförderung durch die entsprechende Psychomotorik-Therapeutin durchgeführt.

Andere Angebote

Heilpädagogische Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung wird vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden (HPD) angeboten. Sie richtet sich an Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen ab Geburt bis längstens zum 7. Lebensjahr. Der Früherzieher unterstützt und berät die Erziehungsberechtigten in ihrer erschwerten Erziehungssituation. - [Link](#)

Audiopädagogik für hörbehinderte Kinder

Die audiopädagogische Therapie und Beratung wird vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden (HPD) angeboten. Sie richtet sich an hörbehinderte Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zur 9. Klasse und deren Familien. Die Fachperson der Audiopädagogik unterstützt und berät Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie Behörden. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung von Kindern, die in ihrer Hörfunktion beeinträchtigt sind. - [Link](#)

Seherschädigung

Der Fachbereich Seherschädigung des Heilpädagogischen Dienstes Graubünden (HPD) richtet sich an Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zur 9. Klasse, die eine Seherschädigung oder Sehbehinderung aufweisen. Die Fachperson der Seherschädigung unterstützt und berät Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie Behörden. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung von Kindern, die in ihrer Sehfunktion beeinträchtigt sind. - [Link](#)

Ergotherapie

Die Ergotherapie setzt sich für eine bestmögliche Integration des Kindes ein. Sie steht an der Schnittstelle zwischen Medizin und Pädagogik und kann mit ihrer Ausrichtung die Zusammenarbeit der einzelnen Fachleute sowie der Eltern und der Schule unterstützen und begleiten. Die Ergotherapie strebt eine Verbesserung der eigenen Handlungsfähigkeit der Kinder an. Es werden die Motorik, die Sinne, die kognitive Entwicklung sowie die Emotionen gefördert. Spezielles Augenmerk wird auf das selbständige Handeln im Alltag des Kindes wie Anziehen, eigenes Spiel, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten usw. gelegt. - [Link](#)

Die Therapie erfolgt auf ärztliche Verordnung.

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst kjp

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst kjp richtet sich an Kinder und Jugendliche, die gravierende psychologische Schwierigkeiten im Umgang mit anderen in der Schule, in der Freizeit oder in der Familie zeigen. Er bietet auch ambulante Therapieangebote an. - [Link](#)

Die Therapie erfolgt auf ärztliche oder schulpsychologische Verordnung.

Rollen / Verantwortlichkeiten KLP-SHP

Bereich	Regelklassenlehrperson KLP	gemeinsame Aufgaben	Schulische Heilpädagogin SHP
<i>Hauptverantwortung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptverantwortung für Klasse - Unterrichten gemäss Lehrplan - Ansprechperson für alle EuE und Erziehungsberechtigten 	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortung für Kinder mit besonderen Fördermassnahmen - SuS mit Schulschwierigkeiten früh erkennen 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptverantwortung für klassenbezogene sonderpädagogische Massnahmen - Ansprechperson für EuE der Kinder mit besonderen Massnahmen
<i>Individualisierung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Adäquate Individualisierung und Differenzierung des Unterrichtes in der Regelklasse 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der integriert geschulten Kinder im sozialen und emotionalen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl und Anpassung der Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien - Diagnostik bei SuS mit Förderbedarf
<i>Planung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Quartalsplanung - Lernziele für Regelklasse festlegen (Grundanforderungen und erweiterte Anforderungen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsplanung besprechen und Förderziele festlegen 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderplanungen erstellen - Förderangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen schaffen
<i>Durchführung / Unterricht</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortlich für den Unterricht aller Schüler/innen der Klasse - Zusammenarbeit mit an der Integration Beteiligten LP und FLP 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterricht/Teamteaching vorbereiten, durchführen und auswerten - unterschiedliche Sozial- und Lernformen anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderplanung umsetzen - Spezielle Förderangebote für Kinder oder Gruppen anbieten - Förderziele regelmässig prüfen
<i>Gespräche / Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigte</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Elterngespräche (EG) führen - Weitergabe von Informationen, welche die Klasse betreffen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräch leiten - Elternabende durchführen - Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst SPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Standortgespräche für Kinder mit besonderen Fördermassnahmen führen, Förderergebnisse vorstellen - Protokoll führen, Akten verwalten - Koordination der interdisziplinären Zusammenarbeit (mit Arzt, HSP, KJP) - Teilnahme an andern EG bei Bedarf
<i>Zeugnis / Lernbericht</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Zeugnis erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung für Kinder mit besonderen Fördermassnahmen besprechen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lernbericht für Zeugnis verfassen

Förderkonzept der Schule Domleschg 13

Förderplanung

Für die Förderung mit sonderpädagogischen Massnahmen braucht es eine transparente, individuelle Förderplanung. Standortbestimmung, Förderung und Überprüfung müssen gut aufeinander abgestimmt sein.

Klassenziele und Förderplanung haben einen Bezug zueinander. Die Förderpläne sind für alle betroffenen Lehrpersonen und die Schulleitung zugänglich.

Umsetzung im ICF-Standard

Mit dem Förderplan werden die wichtigsten Ziele festgelegt und deren Erreichung überprüft. Als Grundlage für die Förderplanung dient die Einteilung der Aktivitäten und Partizipation von Peter Lienhard in zehn Lebensbereiche in Anlehnung an die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit - im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO).

In den Standortgesprächen werden die Ziele überprüft und neue Ziele besprochen und festgelegt. Die Unterlagen zu den Schulischen Standortgesprächen von Peter Lienhard können eine Hilfe bieten.

Förderplanung IF oL

Für Schülerinnen und Schüler mit Integrativer Förderung ohne Lernzielanpassungen (IF oL) wird eine individuelle Förderplanung empfohlen. Als Minimum gilt, dass die Förderaktivitäten nachvollziehbar protokolliert werden.

Förderplanung IF mL und ISS

Für Schülerinnen und Schüler mit Integrativer Förderung mit Lernzielanpassung (IF mL) und mit Integrativer Sonderschulung (ISS) ist eine individuelle Förderplanung zwingend.

Mit dem Förderplan werden die wichtigsten Ziele festgelegt und deren Erreichung überprüft. Elemente des Förderplanes sind in der Regel:

- übergeordnete Förderziele
- Förderziele zu verschiedenen Bereichen der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz
- unterstützende Bedingungen für die Erreichung der Ziele

Die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge erstellt einen Förderplan. Die Förderplanung wird mit der Unterrichtsplanung verknüpft. Damit entstehen weitere Teilziele zur Anpassung des Lernstoffes, welche im Lernbericht erwähnt werden können.

Literatur und Links

- Amt für Volksschule und Sport (April 2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Internet: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AVS_Richtlinien_de.pdf
- Amt für Volksschule und Sport (Juni 2014). *Praxisinweise zur Integrativen Förderung*. Schulinspektorat. Internet: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Integration_Praxisinweise_de.pdf
- Amt für Volksschule und Sport (Juli 2013). *Nachteilsausgleich*. Internet: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Nachteilsausgleich_AVS_Richtlinien_de.pdf
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln*. Grundlagen Erfassungsmodell und Hilfsmittel. Donauwörth: Auer.
- Giuvaulta, Zentrum für Sonderpädagogik, Rothenbrunnen. Internet: <http://www.giuvaulta.ch/integrative-sonderschule.html>
- Heilpädagogischer Dienst Graubünden HPD. Internet: <http://www.hpd-gr.ch/angebote/>
- Heureka, Schiers. Internet: <http://www.heureka-schiers.ch>
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Bildungsdirektion des Kantons Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1138_130892261586_0.spooler.download.1392986445764.pdf/broschuere_ssg.pdf
- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst kjp, Chur. Internet: <http://kjp-gr.ch/>
- Lienhard-Tuggener, Peter, Joller-Graf, Klaus, & Mettauer Szaday, Belinda. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH.
- Schule St.Catharina, Casis. Internet: <http://www.stcatharina.ch/index.cfm?id=315&uid=256>
- WHO (2005). ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva. Deutsche Version: *ICF-Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/>

Konzept

Integrative Förderung

in den Schulen von Ilanz/Glion

Inhaltsübersicht

Grundsatz 4

4-Stufen-Modell der integrativen Förderung 4

Förderung als Grundhaltung 5

Integration im Kindergarten 6

Leistungsauftrag des Kindergartens 6

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 6

Ziele der Förderung durch die SHP 7

Angebote und Massnahmen 7

Unterstützende Massnahmen & Instrumente 8

Runder Tisch 8

Besprechungszeit 9

Förderplanung 9

Lernberichte 9

Integration auf der Primarstufe 10

Leistungsauftrag in der Primarschule 10

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 10

Ziele der Förderung durch die SHP 11

Anspruch auf Förderung 11

Angebote und Massnahmen 12

Unterstützende Massnahmen & Instrumente 13

Runder Tisch 13

Besprechungszeit 14

Förderplanung 14

Lernberichte und Notengebung 14

2

Integration auf der Oberstufe	15
Leistungsauftrag der Oberstufe	15
Aufgaben und Verantwortlichkeiten	15
Ziele der Förderung	16
Anrecht auf Förderung	16
Angebote und Massnahmen	17
Unterstützende Massnahmen & Instrumente	18
Runder Tisch	18
Besprechungszeit	19
Förderplanung	19
Lernberichte und Notengebung	19
Therapeutische Massnahmen	20
Logopädie- Therapie	20
Psychomotorik-Therapie	20
Ausserschulische Angebote	21
Heilpädagogische Früherziehung	21
Audiopädagogik	21
Pädagogik bei Sehschädigung	21
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (kjp)	21
Förderunterricht für Fremdsprachige	22
Leistungsauftrag	22
Aufgaben und Verantwortlichkeiten	22
Ziele der Förderung	22
Massnahmen	22
Glossar	23
Anhang	24

Grundsatz

Die Schule Ilanz steht ein für einen differenzierenden Unterricht, welcher allen Lernenden ungeachtet ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen ein anregendes und förderliches Lernumfeld bietet. Alle pädagogisch relevanten Entscheide sind im Sinne dieses Grundsatzes zu treffen. Für Lernende mit besonderem Förderbedarf verfolgen die Schulen Ilanz das im neuen Schulgesetz vorgegebene Konzept der integrativen Förderung. Das vorliegende Förder / Integrationskonzept liefert dazu den verbindlichen Rahmen.

4-Stufen-Modell der integrativen Förderung

Alle Lernenden der Schule Ilanz haben das Recht auf eine optimale Förderung, aber nicht alle haben dabei die gleichen Bedürfnisse. Daher findet Förderung an der Schule Ilanz in verschiedenen Stufen statt.

1. Stufe: Förderung im integrativen Regelunterricht

Der Unterricht ist das Kerngeschäft der Lehrpersonen. Soweit wie möglich und sinnvoll werden alle Lernenden integrativ in der Regelklasse unterrichtet. Die Förderung von Lernenden mit speziellen Bedürfnissen liegt in der Verantwortung der SHP-Fachperson.

2. Stufe: Unterstützung im Förderzimmer / durch die Schulsozialarbeit

Reicht die integrierte Förderung nicht aus oder wird sie als nicht sinnvoll erachtet, besteht die Möglichkeit einer teilseparativen Beschulung. Dieses Angebot steht Lernenden mit Defiziten und mit Begabungen offen.

3. Stufe: Begleitung durch externe Spezialisten

Bei komplexen Lernschwierigkeiten im hochschwelligen Bereich kann es sinnvoll sein, eine externe Fachperson für die spezifische Betreuung der betreffenden Lernenden beizuziehen. Diese arbeiten soweit wie möglich ebenfalls integrativ.

4. Stufe: Weitergabe an ausserschulische Fachinstanzen

Als letzte Option steht die Weitergabe an ausserschulische Fachinstanzen zur Verfügung. Dies kann bei gravierenden Defiziten im Verhalten oder im kognitiven Bereich angezeigt sein.

4

Förderung als Grundhaltung

5

Die Qualität des Unterrichts hoch zu halten ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehrpersonen. Daher ist es selbstverständlich, dass die Integration von allen mitgetragen wird. Ihr Hauptziel ist die Vermeidung von Ausgrenzung und somit die soziale Zugehörigkeit aller Schüler.

Bei der Planung und Durchführung des integrativen Unterrichts wird der Heterogenität der Klasse Rechnung getragen. Jedes Kind wird nach seinen individuellen Fähigkeiten gefördert.

Schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehrenden und Lernenden. Vertrauen, Solidarität und Toleranz haben an unserer Schule einen hohen Stellenwert. Wir orientieren uns an aktuellen pädagogischen und didaktischen Modellen, respektieren unterschiedliche Schüler- und Lehrerpersönlichkeiten, stärken Schwache, leisten Hilfe und fördern neben fachspezifischen Sachkompetenzen auch die Selbstständigkeit und Konfliktfähigkeit in der ganzen Schule.

Wir stehen ein für einen leistungsbezogenen, ganzheitlichen Unterricht, der auf die individuellen Ansprüche der Jugendlichen Rücksicht nimmt, sie in ihren Ressourcen stärkt und sie auf künftige Ausbildungswege vorbereitet.

Integrative Förderung
in den Schulen von
Ilanz/Glion

Integration im Kindergarten

Leistungsauftrag des Kindergartens

Der Besuch des Kindergartens zielt auf die Erreichung der Schulbereitschaft hin. Er hat die Aufgabe, die Kinder in der Selbstkompetenz, in der Sozialkompetenz und in der Sachkompetenz zu fördern. Die besondere Aufgabe besteht darin, Ziele und Angebote so auszuwählen, dass sie den spezifischen Entwicklungsaufgaben dieser Altersstufe entsprechen und die unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Kinder berücksichtigen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Die Gesamtverantwortung für die Betreuung, Förderung und Beurteilung liegt bei der Kindergartenlehrperson. Sie behält die altersgerechte Entwicklung ihrer Lerngruppe im Auge und leitet beim Auftreten von Auffälligkeiten die nötigen Schritte ein.

Diese sind:

1. Kontaktaufnahme mit den Eltern
2. Einbezug der SHP und Information der Schulleitung
3. Abklärung durch externe Fachstelle
4. Entscheid durch den Schulrat, falls Massnahmen vorgeschlagen wurden

Die SHP agiert situationsbezogen sowohl unterrichtsunterstützend wie auch unterrichtend. Die Zusammenarbeit zwischen der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin gestaltet sich flexibel, ziel- und ressourcenorientiert. Die Verantwortlichkeiten zwischen Kindergartenlehrperson und SHP sind wie folgt geregelt:

V= verantwortlich / U= unterstützend

Aufgabe	KG-LP	SHP
plant den Kindergartenunterricht, wählt das Thema	V	
Führt den Kindergartenunterricht	V	U
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten	V	U
Fördert die Basiskompetenzen der Kindergartengruppe	V	U
Vorbereitung und Begleitung des Schuleintritts	V	U
Elternarbeit	V	U
Austausch und Reflexion	V	U
Lernstandserfassung und Förderdiagnostik	U	V
Ansprechperson für SPD und Therapeuten	U	V
Vorbereitung und Umsetzung von Strukturierten Lernangeboten für Kinder mit Schwierigkeiten	U	V

Ziele der Förderung durch die SHP

- Erwerb und Förderung von Sprachkompetenzen
- Förderung von mathematischen Vorläuferfertigkeiten
- Unterstützung von Auffälligkeiten im Wahrnehmungsbereich und in der Motorik
- Erwerb und Förderung der Sozialkompetenz
- Unterstützung der Kindergartenlehrperson bei Erziehungsaufgaben und Verhaltensauffälligkeiten
- Lernstandserfassung und Förderdiagnostik
- Austausch und Beratung mit der Kindergartenlehrperson, Vorbereitung / Begleitung des Schuleintritts
- Unterstützung bei der Elternarbeit

Angebote und Massnahmen

Bereich	Fokus	Zielgruppe	Zuständigkeiten
Integrative Förderung als Prävention (IFP)	Prävention von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten durch rasche und unmittelbare Unterstützung.	Alle Kinder der Lerngruppe	SHP in Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson
Integrative Förderung (IF)	Förderung bei Defiziten in den Bereichen Sozial-Sach- und Selbstkompetenz.	Kinder mit definiertem Förderbedarf (durch Runder Tisch)	SHP in Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM)	gezielte Förderung im Bereich von Sprachstörungen (Logopädie) und motorischen Auffälligkeiten und Wahrnehmungsschwierigkeiten (Psychomotorik)	Durch HPD oder Logopädischer Dienst abgeklärte Kinder	Logopädin oder Psychomotorik-therapeutin
Förderunterricht für Fremdsprachige (FfF)	Erreichen der Anschlussfähigkeit im Bereich der deutschen Sprache für die Einschulung	Fremdsprachige Kinder	FfF-Lehrperson in Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson
Integrative Sonderschulung (ISS)	Soziale Integration und integrative Förderung nach Bedarf	Sonderschüler aus dem Kompetenzzentrum	Fachperson aus dem Kompetenzzentrum

Integrative Förderung
in den Schulen von
Ilanz/Glion

Der Entscheid für einen Wechsel in bzw. aus der IF - Unterstützung wird am Runden Tisch gefällt. Ein solcher Entscheid wird mit dem Einverständnis des SPD, der Kindergartenlehrperson, der SHP und der Eltern getroffen. Ein Wechsel ist jeweils per Ende Semester möglich.

Anträge zu Abklärungen für eine Logopädie- oder eine Psychomotoriktherapie werden am Runden Tisch (unter Einbezug der Schulischen Heilpädagogin und des Schulleiters) gefasst und an den Schulrat gestellt.

Die Zusammenarbeit mit therapeutischen Fachstellen wird im Kapitel Therapeutische Massnahmen geregelt.

Unterstützende Massnahmen & Instrumente

Runder Tisch

Der Runde Tisch ist eine Form des Beurteilungsgesprächs (Elterngesprächs).

In der Regel nehmen die Kindergartenlehrperson, die Eltern und die Schulische Heilpädagogin der betreffenden Gruppe teil. Das Kindergartenkind, die Schulleitung sowie weitere Fachpersonen können beigezogen werden.

Angebot	Verbindlichkeit	Gespräch	Dokumente
IF P	Abprache zwischen KLP und SHP	min. einmal pro Schuljahr, übliches Beurteilungsgespräch Einladung und Leitung durch KLP SHP nach Bedarf	SHP führt Journal
IF	Abklärung beim SPD	min. zweimal pro Schuljahr Einladung und Leitung durch KLP SHP führt Protokoll	SHP schreibt Förderplan
ISS	Auftrag des Kompetenzzentrums	min. zweimal pro Schuljahr Einladung und Leitung durch SL des Kompetenzzentrums SHP führt Protokoll	SHP schreibt Förderplan

Als Leitfaden für die Gesprächsvorbereitung und als Protokollvorlage werden die Formulare für „Schulische Standortgespräche“ eingesetzt (siehe Anhang).

Besprechungszeit

Die Besprechungszeit beinhaltet die gemeinsame Unterrichtsplanung und Unterrichtsreflexion, die Vorbereitungen für Elterngespräche und den Austausch über einzelne Schüler und deren Beurteilungen.

Die SHP wird ab einem Pensum von mindestens 10 Lektionen mit einer Lektion als Besprechungszeit entlohnt. Bei den Kindergartenlehrpersonen ist diese Besprechungszeit Bestandteil des Pensums.

Förderplanung

Die SHP legt für die abgeklärten Schüler eine Förderplanung vor. Diese enthält die zu erreichenden Förderziele, den entsprechenden Zeitrahmen sowie die erforderlichen Massnahmen.

Die Förderplanvorlage ist abgestimmt auf die Gesprächsformulare (siehe Anhang).

Lernberichte

Schüler, die nach einem Förderplan arbeiten und dadurch eine gezielte Unterstützung durch die SHP erhalten, werden nach den vereinbarten individuellen Lernzielen bewertet. Über das Erreichen dieser Ziele wird ein Lernbericht erstellt.

Integration auf der Primarstufe

Leistungsauftrag in der Primarschule

Der Leistungsauftrag der Primarschule beinhaltet die Förderung der Arbeits-, Sozial- und Selbstkompetenzen sowie die Erreichung der Lernziele gemäss kantonalem Lehrplan. Schüler, welche diese Leistungen nicht erbringen können, erhalten zusätzliche Unterstützung.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Die Gesamtverantwortung für die Betreuung, Förderung und Beurteilung liegt bei der Klassenlehrperson. Sie behält die altersgerechte Entwicklung ihrer Klasse im Auge und leitet beim Auftreten von Auffälligkeiten die nötigen Schritte ein.

Diese sind:

1. Kontaktaufnahme mit den Eltern
2. Einbezug der SHP und Information der Schulleitung
3. Abklärung durch externe Fachstelle
4. Entscheid durch den Schulrat, falls Massnahmen vorgeschlagen wurden.

Die SHP agiert abwechselnd unterrichtsunterstützend und unterrichtend. Die Zusammenarbeit gestaltet sich flexibel, ziel- und ressourcenorientiert. Die Verantwortlichkeiten zwischen Klassenlehrperson (KLP) und Schulischer Heilpädagogin (SHP) sind wie folgt geregelt:

V= Verantwortung

U = Unterstützung

Aufgabe	KLP	SHP
Unterrichtsplanung (inkl. Individualisierung) für die Klasse	V	
Organisation von Schulanlässen (Ausflüge, Elternabend, ect.)	V	
Führung der Klasse	V	U
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten	V	U
Erarbeitung der Lerninhalte nach Lehrplan	V	U
Anpassung der Lernziele für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf		V
Austausch und Reflexion des Unterrichts	V	U
Lernstanderfassungen und Förderdiagnostik	U	V
Vorbereitung und Umsetzung von zusätzlichen Lernangeboten für Kinder mit Förderbedarf	U	V
Ansprechperson für SPD und Therapeuten	U	V
Ansprechperson für Fachlehrkräfte	V	
Ansprechperson für die Eltern	V	U
Leitung der Elterngespräche (Normalfall)	V	U
Leitung der Elterngespräche bei Lernenden mit Lernzielanpassung	U	V

10

Zeugniseinträge	V	U
Verfassen der Lernberichte	U	V
Verwaltung der Akten für Kinder mit Förderbedarf		V

Ziele der Förderung durch die SHP

- Unterstützung von individuellen Lernprozessen innerhalb der ganzen Klasse
- Erwerb und Förderung der sprachlichen Kompetenzen
- Erwerb und Förderung der mathematischen Kompetenzen
- Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen
- Anstreben einer Eingliederung der Lernenden mit Lernzielanpassungen in die Regelklasse

Anspruch auf Förderung

Folgende Schüler haben Anrecht auf eine besondere Förderung:

- Schüler, die dem Lehrplan der Regelschule ohne Unterstützung nur noch teilweise oder gar nicht mehr folgen können
- Schüler, die Schwierigkeiten im Verhalten zeigen
- Schüler, die im Lern- oder Leistungsvermögen beeinträchtigt sind
- Schüler, die in den Sprach- und Sprechkompetenzen Defizite haben
- Schüler, die von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen sind
- Schüler mit besonderen Begabungen

Die Förderung kann mit (IFmL) oder ohne Lernzielanpassung (IFoL) erfolgen.

Die Umsetzung der Fördermassnahmen erfolgt integrativ, soweit die Schulung und Förderung für den Schüler mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse vorteilhaft und für die Regelklasse tragbar ist.

Angebote und Massnahmen

Bereich	Fokus	Zielgruppe	Zuständigkeiten
Integrative Förderung als Prävention (IF P)	Prävention von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten durch rasche und unmittelbare Unterstützung.	Alle Schüler	SHP in Zusammenarbeit mit der KLP
Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung (IF oL)	Förderung bei Teilleistungsschwächen (Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwächen), besonderen Begabungen oder Verhaltensschwierigkeiten	Schüler mit definiertem Förderbedarf (durch Runder Tisch)	SHP in Zusammenarbeit mit der KLP
Integrative Förderung mit Lernzielanpassung (IF mL)	Förderung bei komplexen Leistungsschwierigkeiten und/oder gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, die eine Anpassung der Lernziele notwendig machen.	Schüler mit definiertem Förderbedarf (durch Abklärung beim SPD)	SHP in Zusammenarbeit mit der KLP
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM)	gezielte Förderung im Bereich von Sprachstörungen (Logopädie) und motorischen Auffälligkeiten und Wahrnehmungsschwierigkeiten (Psychomotorik)	Durch HPD oder Logopädischer Dienst abgeklärte Schüler	Logopädin oder Psychomotoriktherapeutin
Förderunterricht für Fremdsprachige (FF)	Erreichen der Anschlussfähigkeit an die Klasse im Bereich der deutschen Sprache	Fremdsprachige Schüler	FF-Lehrperson in Zusammenarbeit mit der KLP
Integrative Sonderschulung (IS)	Soziale Integration und integrative Förderung nach Bedarf	Sonderschüler (Antrag durch SPD)	Fachperson aus dem Kompetenzzentrum

Der Entscheid für einen Wechsel in bzw. aus der IFmL - Unterstützung wird am Runden Tisch gefällt. Ein solcher Entscheid wird mit dem Einverständnis des SPD, der Klassenlehrperson, der SHP und der Eltern getroffen. Ein Wechsel ist jeweils per Ende Semester möglich.

Anträge zu Abklärungen für eine Logopädie- oder eine Psychomotoriktherapie werden ebenfalls am Runden Tisch (unter Einbezug der Schulischen Heilpädagogin und der Schulleitung) gefasst und an den Schulrat gestellt.

Die Zusammenarbeit mit therapeutischen Fachstellen wird im Kapitel Therapeutische Massnahmen geregelt.

12

Runder Tisch

Der Runde Tisch ist eine Form des Beurteilungsgespräches (Elterngespräches).

In der Regel nehmen die Klassenlehrperson, die Eltern und die Schulische Heilpädagogin der betreffenden Klasse teil. Der Schüler, die Schulleitung sowie weitere Fachpersonen können beigezogen werden.

Angebot	Verbindlichkeit	Gespräch	Dokumente
IF P	Abprache zwischen KLP und SHP	min. einmal pro Schuljahr, übliches Beurteilungsgespräch Einladung und Leitung durch KLP SHP nach Bedarf	SHP führt Journal
IF oL	Abprache zwischen KLP und SHP	min. einmal pro Schuljahr, übliches Beurteilungsgespräch Einladung und Leitung durch KLP SHP führt Protokoll	SHP führt Journal
IF mL	Abklärung beim SPD	min. zweimal pro Schuljahr Einladung und Leitung durch SHP KLP führt Protokoll	SHP schreibt Förderplan
ISS	Auftrag des Kompetenzzentrums	min. zweimal pro Schuljahr Einladung und Leitung durch SL des Kompetenzzentrums SHP führt Protokoll	SHP schreibt Förderplan

Als Leitfaden für die Gesprächsvorbereitung und als Protokollvorlage werden die Formulare für „Schulische Standortgespräche“ eingesetzt (siehe Anhang).

Besprechungszeit

Die Besprechungszeit beinhaltet die gemeinsame Unterrichtsplanung und Unterrichtsreflexion, die Vorbereitungen für Elterngespräche und den Austausch über einzelne Schüler und deren Beurteilungen.

Die SHP wird ab einem Pensum von mindestens 10 Lektionen mit einer Lektion als Besprechungszeit entlohnt. Bei den Klassenlehrpersonen ist diese Besprechungszeit Bestandteil des Pensums.

Förderplanung

Die SHP legt für die abgeklärten Schüler eine Förderplanung vor. Diese enthält die zu erreichenden Förderziele, den entsprechenden Zeitrahmen sowie die erforderlichen Massnahmen.

Die Förderplanvorlage ist abgestimmt auf die Gesprächsformulare (siehe Anhang).

Lernberichte und Notengebung

Schüler, die nach einem Förderplan arbeiten und dadurch eine gezielte Unterstützung durch die SHP erhalten, werden nach den vereinbarten individuellen Lernzielen bewertet. Für die Förderfächer wird ein Lernbericht erstellt. In welchen Fächern der Schüler individuell angepasste Noten erhält, entscheidet die SHP in Absprache mit der Klassenlehrperson oder der entsprechenden Fachlehrperson und hält dies im Lernbericht fest.

Die SHP schreibt für Schüler mit IFmL zu jedem Zeugnis einen Lernbericht und unterzeichnet ihn. Dazu wird die Vorlage für Lernberichte aus dem Zeugnisformular des Kantons Graubündens verwendet.

In Fächern mit Lernzielanpassungen legen die Klassen- und Fachlehrpersonen die Zeugniseinträge nur nach Rücksprache mit der SHP fest.

IS-Schüler sind gänzlich von Noten befreit. Sie erhalten in jedem Zeugnis einen ausführlichen ganzheitlichen Lernbericht, welche die SHP verfasst und unterzeichnet.

Integration auf der Oberstufe

15

Leistungsauftrag der Oberstufe

Die Sekundarstufe I dauert drei Jahre und gliedert sich in die Real- und in die Sekundarschule. Die Realschule vertieft und erweitert die von den vorangehenden Stufen vermittelte Grundbildung und bereitet die Lernenden auf die Berufsausbildung vor. Die Sekundarschule bereitet ihre Lernenden zusätzlich auf den Besuch weiterführenden Schulen vor.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Die Gesamtverantwortung für die Betreuung, Förderung und Beurteilung liegt bei der Klassenlehrperson - in Absprache mit den Fachlehrpersonen. Sie behält die altersgerechte Entwicklung ihrer Lerngruppe im Auge und leitet beim Auftreten von Auffälligkeiten die notwendigen Schritte ein.

Diese sind:

1. Erfassen einer gesamtheitlichen Sicht auf die Lernenden in Absprache mit den Fachlehrpersonen
2. Kontaktaufnahme mit den Eltern, einmal pro Schuljahr oder nach Bedarf
3. Einbezug der SHP und Information der Schulleitung
4. Abklärung durch externe Fachstelle
5. Entscheidung durch den Schulrat, falls Massnahmen vorgeschlagen wurden.

Die SHP agiert situationsbezogen sowohl unterrichtsunterstützend wie auch unterrichtend. Die Zusammenarbeit gestaltet sich flexibel, ziel- und ressourcenorientiert. Die Verantwortlichkeiten zwischen Klassen-, Fachlehrperson und SHP sind wie folgt geregelt:

V= Verantwortung u = unterstützend

Aufgabe	KLP	SHP	FLP
Unterrichtsplanung (inkl. Individualisierung) für die Klasse	V		V
Organisation von Schulanlässen (Ausflüge, Elternabend, etc.)	V	U	U
Führung der Klasse	V	U	
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten	V	U	V
Erarbeitung der Lerninhalte nach Lehrplan	V	U	V
Anpassung der Lernziele für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf		V	
Lernstandserfassungen und Förderdiagnostik	U	V	U
Vorbereitung und Umsetzung von zusätzlichen Lernangeboten für Kinder mit Förderbedarf	U	V	U
Ansprechperson für die Eltern	V	U	U
Leitung der Elterngespräche für Regelschüler	V		U

Integrative Förderung
in den Schulen von
Ilanz/Glion

Leitung der Elterngespräche für IFmL-Schüler	U	V	U
Erstellen der Zeugnisse für Regelschüler	V	U	U
Endverantwortung für die Zeugnisse der IFmL-Schüler	V	U	U
Verfassen der Lernberichte für IFmL-Schüler	U	V	U
Verwaltung der Akten für Kinder mit Förderbedarf		V	

Ziele der Förderung

- Durch Erfolgserlebnisse die Schüler für weiteres Lernen motivieren und in ihrer Persönlichkeit stärken.
- Förderung sprachlicher Kompetenzen und deren Reflexion.
- Förderung und Vernetzung mathematischer Kompetenzen und deren Reflexion.
- Förderung und Reflexion der (emotionalen und) sozialen Kompetenzen.
- Förderung und Reflexion der Selbstkompetenz.
- Aufarbeitung fachspezifischer Defizite und Lernrückstände.
- Individuelle Unterstützung einzelner Schüler oder ganzer Lerngruppen.
- Finales Ziel ist stets eine Reintegration der Schüler in die Regelklasse.

Anrecht auf Förderung

Folgende Schüler haben Anrecht auf eine besondere Förderung:

- Schüler, die dem Lehrplan der Regelklasse ohne Unterstützung nur noch teilweise oder gar nicht mehr folgen können
- Schüler, die Schwierigkeiten im Verhalten, im Lern- oder Leistungsvermögen sowie in den Sprach- und Sprechkompetenzen haben
- Schüler mit Entwicklungsverzögerungen
- Schüler, die von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen sind
- Schüler mit besonderen Begabungen

Die Förderung kann mit (IFmL) oder ohne Lernzielanpassung (IFoL) erfolgen.

Die Umsetzung der Fördermassnahmen erfolgt integrativ, soweit die Schulung und Förderung für den Schüler mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse vorteilhaft und für die Regelklasse tragbar ist.

Angebote und Massnahmen

17

Bereich	Fokus	Zielgruppe	Zuständigkeiten
Integrative Förderung als Prävention (IF P)	Prävention von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten durch rasche und unmittelbare Unterstützung.	Alle Jugendlichen der Lerngruppe	SHP in Zusammenarbeit mit den Klassen- und Fachlehrpersonen
Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung (IF oL)	Förderung bei Teilleistungsschwächen, besonderen Begabungen oder Verhaltensauffälligkeiten.	Jugendliche mit definiertem Förderbedarf (durch Runder Tisch)	SHP in Zusammenarbeit mit den Klassen- und Fachlehrpersonen
Integrative Förderung mit Lernzielanpassung (IF mL)	Förderung bei komplexen Leistungsschwierigkeiten und/oder gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, die eine Anpassung der Lernziele notwendig machen.	durch SPD abgeklärte Jugendliche	SHP in Zusammenarbeit mit den Klassen- und Fachlehrpersonen
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM)	gezielte Förderung im Bereich von Sprachstörungen(Logopädie) und motorischen Auffälligkeiten und Wahrnehmungsschwierigkeiten (Psychomotorik)	Durch HPD oder Logopädischer Dienst abgeklärte Jugendliche	Logopädinnen/ Psychomotorik- Therapeutinnen
Förderunterricht für Fremdsprachige (FFf)	Erreichen der Anschlussfähigkeit im Bereich der deutschen Sprache	Fremdsprachige Jugendliche	FFf-Lehrperson in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson
Integrative Sonderschulung (ISS)	Soziale Integration und integrative Förderung nach Bedarf	Sonderschüler aus dem Kompetenzzentrum	Fachperson aus dem Kompetenzzentrum

Der Entscheid für einen Wechsel in bzw. aus der IF mL - Unterstützung wird am Runden Tisch gefällt. Ein solcher Entscheid wird mit dem Einverständnis des SPD, der Klassenlehrperson, der SHP und der Eltern getroffen. Ein Wechsel ist jeweils per Ende Semester möglich.

Anträge zu Abklärungen für eine Logopädie- oder eine Psychomotoriktherapie werden ebenfalls am Runden Tisch (unter Einbezug der Schulischen Heilpädagogin und des Schulleiters) gefasst und an den Schulrat gestellt.

Die Zusammenarbeit mit therapeutischen Fachstellen wird im Kapitel Therapeutische Massnahmen geregelt.

Integrative Förderung
in den Schulen von
Ilanz/Glion

Unterstützende Massnahmen & Instrumente

Runder Tisch

Der Runde Tisch ist eine Form des Beurteilungsgesprächs (Elterngesprächs).

In der Regel nehmen die Klassenlehrperson, die Eltern und die Schulische Heilpädagogin der betreffenden Klasse teil. Der Schüler, die Schulleitung sowie weitere Fachpersonen können beigezogen werden.

Angebot	Verbindlichkeit	Gespräch	Dokumente
IF P	Abprache zwischen KLP und SHP	min. einmal pro Schuljahr, übliches Beurteilungsgespräch Einladung und Leitung durch KLP SHP nach Bedarf	KLP/ SHP führt Journal
IF oL	Abprache zwischen KLP und SHP	min. einmal pro Schuljahr, übliches Beurteilungsgespräch Einladung und Leitung durch KLP SHP führt Protokoll	SHP führt Journal
IF mL	Abklärung beim SPD	min. zweimal pro Schuljahr Einladung und Leitung durch KLP SHP führt Protokoll	SHP schreibt Förderplan
ISS	Auftrag des Kompetenzzentrums	min. zweimal pro Schuljahr Einladung und Leitung durch SL des Kompetenzzentrums SHP führt Protokoll	SHP schreibt Förderplan

Als Leitfaden für die Gesprächsvorbereitung und als Protokollvorlage können die Formulare für „Schulische Standortgespräche“ (siehe Anhang) oder die Vorlagen für Gespräche aus dem Lehrer-Office eingesetzt werden.

Besprechungszeit

Die Besprechungszeit beinhaltet die gemeinsame Unterrichtsplanung und Unterrichtsreflexion, die Vorbereitungen für Runde Tische und den Austausch über einzelne Schüler und deren Beurteilungen.

Die SHP wird ab einem Pensum von mindestens 10 Lektionen mit einer Lektion als Besprechungszeit entlohnt. Bei den Klassenlehrpersonen ist diese Besprechungszeit Bestandteil des Pensums.

Förderplanung

Die SHP legt für die abgeklärten Schüler eine Förderplanung vor. Diese enthält die zu erreichenden Förderziele, den entsprechenden Zeitrahmen sowie die erforderlichen Massnahmen.

Lernberichte und Notengebung

Schüler, die nach einem Förderplan arbeiten und dadurch eine gezielte Unterstützung durch die SHP erhalten, werden nach den vereinbarten individuellen Lernzielen bewertet. Für die Förderfächer wird ein Lernbericht erstellt. In welchen Fächern der Schüler individuell angepasste Noten erhält, entscheidet die SHP in Absprache mit der Klassenlehrperson oder der entsprechenden Fachlehrperson und hält dies im Lernbericht fest.

Die SHP schreibt für Schüler mit IFmL zu jedem Zeugnis einen Lernbericht und unterzeichnet ihn. Dazu wird die Vorlage für Lernberichte aus dem Zeugnisformular des Kantons Graubündens verwendet.

In Fächern mit Lernzielanpassungen legen die Klassen- und Fachlehrpersonen die Zeugniseinträge nur nach Rücksprache mit der SHP fest.

IS-Schüler sind gänzlich von Noten befreit. Sie erhalten in jedem Zeugnis einen ausführlichen ganzheitlichen Lernbericht, welche die SHP verfasst und unterzeichnet.

Therapeutische Massnahmen

Bei schwerwiegenden Defiziten der sprachlichen, motorischen oder psychischen Entwicklung werden therapeutische Fachstellen für die zusätzliche Förderung der betroffenen Kinder und Jugendlichen beigezogen.

Logopädie- Therapie

Die Logopädie-Therapie gehört zu den Pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM). Sie richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Schulalter mit allen Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen.

Die Interventionen der logopädischen Therapie sollen im Sinne der prognostisch günstigeren Frühförderung schwerpunktmässig auf der Kindergarten- und Unterstufe eingesetzt werden. Die Therapie wird in Einzelförderung durch eine Logopädin der Region Surselva durchgeführt.

Psychomotorik-Therapie

Die Psychomotorik-Therapie gehört zu den Pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (PTM). Sie richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Schulalter mit psychomotorischem Entwicklungsrückstand. Die betroffenen Kinder fallen im Sozial-, Emotional- sowie im Bewegungsverhalten auf. Sie zeigen Auffälligkeiten in der motorischen Entwicklung, im Spielverhalten oder in der Arbeitshaltung, in der Wahrnehmung, in der psychosozialen Entwicklung oder im sozialen Umfeld.

Die Interventionen der psychomotorischen Therapie sollen im Sinne der prognostisch günstigeren Frühförderung und der Prävention motorischer Störungen schwerpunktmässig auf der Kindergarten- und Unterstufe eingesetzt werden. Die Therapie wird in Einzel- oder Kleingruppenförderung durch die entsprechende Psychomotoriktherapeutin durchgeführt.

Ausserschulische Angebote

21

Heilpädagogische Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung wird vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden (hpd) angeboten. Sie richtet sich an Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen ab Geburt bis längstens zum 7. Lebensjahr. Der Früherzieher unterstützt und berät die Erziehungsberechtigten in ihrer erschwerten Erziehungssituation.

Audiopädagogik

Die audiopädagogische Therapie und Beratung wird vom heilpädagogischen Dienst Graubünden (hpd) angeboten. Sie richtet sich an hörbehinderte Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zur 9. Klasse und deren Familien. Die Fachperson der Audiopädagogik unterstützt und berät Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie Behörden. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung von Kindern, die in ihrer Hörfunktion beeinträchtigt sind.

Pädagogik bei Sehschädigung

Der Fachbereich Sehschädigung des Heilpädagogischen Dienstes Graubünden (hpd) richtet sich an Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zur 9. Klasse, die eine Sehschädigung oder Sehbehinderung aufweisen. Die Fachperson der Sehschädigung unterstützt und berät Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie Behörden. Sie beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung von Kindern, die in ihrer Sehfunktion beeinträchtigt sind.

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (kjp)

Der kjp richtet sich an Kinder und Jugendliche, die gravierende psychologische Schwierigkeiten im Umgang mit anderen in der Schule, in der Freizeit oder in der Familie zeigen. Die Regionalstelle des kjp in Ilanz bietet ambulante Therapieangebote an.

Die Therapie erfolgt auf ärztliche oder schulpsychologische Verordnung.

Integrative Förderung
in den Schulen von
Ilanz/Glion

Förderunterricht für Fremdsprachige

Leistungsauftrag

Fremdsprachige Schüler sollen durch den Förderunterricht für Fremdsprachige (FF) und mittels der sozialen Integration in eine Regelklasse die Anschlussfähigkeit im Bereich ihrer Fremdsprache (deutsch oder romanisch) erhalten. Denn ihr Schulerfolg hängt massgeblich von der Sprachkompetenz ab.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Die FF-Lehrperson unterstützt in Zusammenarbeit mit der KL die anderssprachigen Schüler beim Erlernen der neuen Sprache. Ihre besondere Motivation beruht auf dem Interesse an Spracherwerbsprozessen und an der sozialen Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Ziele der Förderung

- Spracherwerb in der Zweitsprache, um sich mitteilen zu können
- Erreichen der Anschlussfähigkeit in der Zweitsprache (Einschulung)
- Förderung der sprachlichen Kompetenzen
- Ermöglichung von sozialen Kontakten als Mittel der Integration

Massnahmen

Die Schulleitung entscheidet jeweils nach Absprache mit der Fachlehrperson FF und der Klassenlehrperson über die Zuweisung, den Umfang und den Abschluss der Sprachförderung. Der Unterricht findet separativ, möglichst in Kleingruppen statt.

Abkürzung	Erklärung
IF	Integrative Förderung
IF P	Integrative Förderung als Prävention
IF mL	Integrative Förderung mit Lernzielanpassung
IF oL	Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung
ISS	Integrative Sonderschulung
FfF	Förderunterricht für Fremdsprachige
KLP	Klassenlehrperson (beide Geschlechter)
KGL	Kindergartenlehrperson
kjp	Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
FLP	Fachlehrperson
SL	Schulleitung
SHP	Schulische Heilpädagogin (beide Geschlechter)
SSA	Schulische Sozialarbeit

Anhang

- Leitfaden zur Gesprächsvorbereitung Kindergarten (in verschiedenen Sprachen)
- Leitfaden zur Gesprächsvorbereitung Primar- und Sekundarstufe
- Protokollvorlage für schulische Standortgespräche Kindergarten
- Protokollvorlage für schulische Standortgespräche Primar- und Sekundarstufe
- Förderplanvorlage

10.1.4. DA4. Landquart, Zusammenarbeit im niederschwellig. int. Bereich

Zusammenarbeit im niederschwellig integrativen Bereich der Schule Landquart

Pflichtenheft
der Schulischen HeilpädagogInnen und Klassenlehrpersonen

Einleitung

Das vorliegende Dokument klärt übersichtlich und kurz gefasst die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), der Klassenlehrpersonen (KLP) und deren Zusammenarbeit.

Das Pflichtenheft versteht sich als Leitlinie für die Aufgabenteilung zwischen KLP und SHP sowie als Diskussionsgrundlage für weiterführende Klärungen der Aufgabenteilung der Zusammenarbeit. Diese können situationsabhängig angepasst und weiterentwickelt werden. Deshalb wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Glossar

IF	Integrative Förderung
IFoL	Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung
IFmL	Integrative Förderung mit Lernzielanpassung
IFP	Integrative Förderung präventiv
ISS	Integrierte Sonderschulung
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
KJP	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KLP	Klassenlehrpersonen
SFB	spezieller Förderbedarf
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
SuS	Schülerinnen und Schüler

Kernaufgaben

Klassenlehrperson

- ist Fachperson für den Unterricht, trägt die Hauptverantwortung für die Klassenführung und für alle SuS der Klasse
- plant ihren Unterricht grundsätzlich für alle SuS und hat Verständnis und Kompetenzen für den Umgang mit heterogenen Schülergruppen
- differenziert und individualisiert den Unterricht und wendet angemessene Lernformen an
- bespricht Auffälligkeiten in Bezug auf Lernen, Verhalten und Umfeld mit SHP im Hinblick darauf, vermuteten sonderpädagogischen oder präventiven Förderbedarf zu klären
- arbeitet mit SHP zusammen bei der Unterstützung von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schulische Heilpädagogin

- ist Fachpersonen für die Förderung von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf (IFmL, IFoL)
- plant und koordiniert die Förderung von SuS mit IFmL und IFoL in Zusammenarbeit mit der KLP
- unterstützt die KLP, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirkt und anreichert (auch im Teamteaching und weiteren Formen der Unterrichtskooperation)
- berät die KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Unterrichts
- vermittelt Kontakte zu Beratungsstellen, Fachorganisationen und Kompetenzzentren
- unterstützt die Schulleitung in Fragen der Planung und Umsetzung der IF
- unterstützt die Klasse als Ganzes im Umgang mit heterogenen Lerngruppen

Integrative Förderung präventiv

Die IFP richtet sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse, zielt auf eine optimale Förderung aller SuS und unterstützt die Partizipation und Kooperation aller Lernenden. Insofern hat die IFP immer auch präventiven Charakter, um Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu vermeiden bzw. niederschwellig und flexibel anzugehen. Grundsätzlich erfolgt die Förderung innerhalb der Klasse.

Zudem richtet die IFP eine besondere Aufmerksamkeit auf SuS mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich...

- ... Lernen (Lernstörungen im sprachlichen und mathematischen Bereich, Beeinträchtigungen bezüglich Aufmerksamkeit, Motivation, Selbststeuerung, u. a.)
- ... der kognitiven Entwicklung (Lernbehinderungen, geistige Behinderungen)
- ... der körperlich-motorischen Entwicklung (Körperbehinderungen, chronische Krankheiten)
- ... der sprachlichen Entwicklung (Sprachentwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsstörungen, Sinnesbeeinträchtigungen, u. a.)
- ... der Sinnesentwicklung (Hörbehinderungen, Sehbehinderungen)
- ... der sozial-emotionalen Entwicklung (Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen, Autismus-Spektrums-Störungen, u. a.)
- ... der psychischen Entwicklung (psychische Krisen und Krankheiten)
- ... der besonderen Begabungen (besondere Begabungen, Hochbegabung, Höchstbegabung)
- ... der Fremdsprachigkeit

Die folgenden Aufgabenfelder sind aus der Perspektive der Schulischen Heilpädagogik verfasst. Demnach sind die Kernaufgaben der Klassenlehrpersonen lediglich hinsichtlich heilpädagogischer Aufgaben dokumentiert.

Thema	Kernaufgaben KLP	Gemeinsame Aufgaben KLP und SHP	Kernaufgaben SHP
Abklärung SPD	Kontaktperson zu den Eltern	Teilnahme am Auswertungsgespräch mit den Eltern beim SPD	Anmeldung beim SPD bei SuS mit vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf
Beraten	Ist offen für Beratung	Bestimmen und nutzen Gefässe für die Beratung, den gegenseitigen Austausch, die Planung und Auswertung der Zusammenarbeit	Berät die KLP bei der integrativen Umsetzung der geplanten Massnahmen in Bezug auf: <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der Lernszenarien und der Lernumgebung • Einsatz von didaktischen Materialien zur Differenzierung und Individualisierung • Einsatz von Lern- und Hilfsmitteln • Gestaltung von Leistungsbeurteilung für SuS mit IFmL, IFoL
Beurteilungsgespräche	Lädt ein Nimmt teil	Sprechen sich ab in Bezug auf Teilnahme, Leitung, Einbezug weiterer Fachpersonen, Protokoll	Nimmt teil bei SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf und evtl. weiteren SuS Beurteilt und kommuniziert die Wirkungen von vereinbarten Massnahmen (wie individuelle Lernziele, Therapien, usw.)
Dokumentation	Dokumentiert Lernfortschritte oder wichtige Ereignisse aller SuS	Besprechen die Dokumentation fortlaufend	Dokumentiert den Lernprozess und die Lernfortschritte der SuS mit IFmL, IFoL.
Förderplanung	Beteiligt sich an der Planung angemessener Förderung Beteiligt sich aktiv an der permanenten Beurteilung des Lernprozesses und schlägt Massnahmen vor	Planen die integrative Umsetzung Besprechen wichtige Ereignisse und Entwicklungen kontinuierlich Passen die Förderplanung laufend entsprechend den Lernentwicklungen an	Erstellt die Förderplanung und ist für die Überprüfung zuständig Erstellt Feinziele Dokumentiert den Verlauf der schulischen Entwicklung von SuS mit IFmL, IFoL kontinuierlich Koordiniert, beantragt die Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der integrativen Fördermassnahmen

Seite 5/7

<i>IFoL</i>		Sind aufmerksam hinsichtlich möglicher Funktionsstörungen im Bereich Kognition, Hören, Sehen, Motorik, emotional-soziale Entwicklung	Führt Fördermassnahmen durch bei SuS (ohne Lernzielanpassung) mit besonderem Förderbedarf
<i>Klassenführung</i>	Hat Hauptverantwortung Schafft verlässliche Strukturen in der Klasse Erstellt klare Regeln, achtet auf deren Einhaltung und bestimmt bei Verstössen die Konsequenzen	Planen, organisieren und evaluieren «niederschwellige Massnahmen» wie Klassenrat, Verhaltensregeln, Peacemaker, usw. Klären Vorgehen, Verantwortlichkeiten und Kommunikation mit den Eltern	Ist zuständig für das „Case-Management“ bei SuS mit IFmL, IFoL Bringt Fachkenntnisse hinsichtlich Mobbing-, Stigmatisierungs- und Ausschluss Tendenzen ein Unterstützt die KLP in verschiedenen Bereichen, z.B. hinsichtlich Interventionen sozialem Lernen, Rhythmisierung des Unterrichts usw.
<i>Lernmaterialien, Lehrmittel</i>	Setzt zusätzlich spezifische Lernmaterialien und Hilfsmittel ein für SuS mit IFmL, welche von der SHP bereitgestellt werden, insbesondere in Unterrichtsphasen ohne direkte SHP-Unterstützung	Eruieren den Bedarf an Adaptionen von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien	Adaptiert Lehrmittel und Lernmaterialien hinsichtlich der Bedürfnisse der SuS mit IFmL, IFoL und stellt der KLP zusätzliche, spezifische Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung, insbesondere in Mathematik und Deutsch Instruiert und unterstützt KLP betreffend des Einsatzes spezifischer Mittel und Materialien
<i>Nachteilsausgleich</i>			Koordiniert Massnahmen des Nachteilsausgleichs Gestaltung von Leistungsbeurteilung, Massnahmen des Nachteilsausgleichs für SuS mit SFB
<i>Pensenpool (IF)</i>		Eruieren Unterstützungsbedarf der Klasse	Unterstützt die Schulleitung bei der Planung
<i>Unterricht</i>	Gestaltet in allen Fächern einen Unterricht nach integrativen Kriterien, ermöglicht angemessen strukturiertes, offenes und individualisierendes Lernen	Verantworten den Unterricht gemeinsam und besprechen die Arbeit regelmässig Verstehen Förderung als gemeinsam verantworteten Prozess Planen den gemeinsamen Unterricht (inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit im Schulalltag, Formen des Teamteachings usw.) Berücksichtigen in der Planung des gemeinsamen Unterrichts die integrative	Berät und unterstützt in der methodisch-didaktischen Gestaltung eines Unterrichts, welcher dem Bildungsbedarf aller Lernenden gerecht werden kann Arbeitet mit Lerngruppen und einzelnen SuS örtlich innerhalb der Klasse (in der Regel) und ausserhalb der Klasse Arbeitet in Absprache mit der KLP punktuell oder

Seite 6/7

		Lernförderung von SuS mit IFmL, IFoL	regelmässig klassenübergreifend Beteiligt sich an besonderen Anlässen
Unterricht, präventiv (IFP)	Geht davon aus, dass guter Unterricht hinsichtlich Lern- und Verhaltensstörungen immer auch ein präventiver Unterricht ist	Ermitteln den allgemeinen und besonderen Förderbedarf für die Klasse Planen IFP Fördern SuS, wo immer nötig durch differenzierende und individualisierende Massnahmen in gemeinsamem Unterricht	Richtet ihre Aufmerksamkeit auf die auf Seite 4 aufgelisteten Bereiche Wirkt aktiv in der Planung und Durchführung des Unterrichts mit
Stufenübertritt Klassenwechsel	Ist für die regulären Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stufenwechsel bzw. Klassenwechsel zuständig		Begleitet den Übertritt von SuS mit IFmL, IFoL in eine andere Schulstufe (Klasse, Berufsvorbereitung, Sonderschule etc.)
Verhaltensauffälligkeiten	Setzt vereinbarte Lernziele im emotionalen und sozialen Bereich für SuS mit herausforderndem Verhalten um Meldet Unterstützungsbedarf im Bereich des Umgangs mit herausforderndem Verhalten an	Erklären, analysieren und beschreiben herausforderndes Verhalten Fördern mittels kooperativer Lehr- und Lernformen den gezielten Aufbau emotionaler und sozialer Kompetenzen für alle SuS Klären allfälligen Beratungs- und Unterstützungsbedarf und den Beizug weiterer Fachstellen (SSA, SPD, KJP, KESB usw.) und weiteres Vorgehen bzw. Verantwortlichkeiten	Arbeitet bei der Umsetzung der vereinbarten Lernziele im emotionalen und sozialen Verhalten der SuS mit und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf Berät KLP betreffend Umgang mit herausfordernden Situationen
Zeugnis	Ist für die gesamthafte Leistungsbeurteilung und die Erstellung der Zeugnisse aller SuS zuständig Integriert Berichte weiterer Fachpersonen im Zeugnis	Sprechen sich über die Beurteilungsinhalte ab	Beurteilt SuS mit IFmL, IFoL im 1. Semester mit Noten (1. Kl. Wortzeugnis) und im 2. Semester mit Lernbericht und Noten

Präsidentin Schulkommission:

Cornelia Cabiallavetta

Gesamtschulleiter:

Jürgen Thaler

Dieses Pflichtenheft wurde an der Schulkommisionssitzung vom 15. März 2015 bewilligt und gilt ab dem Schuljahr 2015/16.

Seite 7/7

10.1.5. DA5. Samedan, Konzept Integrative Förderung

Gemeinschaftschule Samedan
Integrative Förderung

Konzept

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen.....	2
2. Ziele.....	2
3. Grundsätze.....	2
3.1 Auftrag.....	3
3.2 Zusammenarbeit.....	4
3.3 Lehr- und Lernbedingungen.....	4
4. Organisation.....	4
4.1 Zuweisungen von Fördermassnahmen.....	5
4.2 Abschluss von Fördermassnahmen.....	7
4.3 Beurteilung.....	7
4.4 Runder Tisch.....	8
5. Aufgaben.....	8
5.1 Klassenlehrpersonen.....	8
5.2 Schulische Heilpädagogen SHP/ Fachperson IBBF.....	9
5.3 Fachteam.....	9
5.4 Schulleiter.....	9
6. IBBF: Kostenregelung sowie Aufnahme Dritter.....	9
7. Schlussbestimmungen.....	10
Anhang zum Konzept.....	10

Vorbemerkung:

Der Einfachheit halber wird unter dem Begriff *Schüler* jeweils auch die weibliche Form *Schülerin* verstanden.

1. Gesetzliche Grundlagen

Gestützt auf Artikel 43 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21. März 2012 und Artikel 3 des Schulgesetzes der Gemeinde Samedan wird integrative Förderung angeboten.

Das vorliegende Konzept orientiert sich an den Richtlinien für Sonderpädagogische Massnahmen (April 2013) für eine umfassende Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Graubünden.

Die Fördermassnahmen für besonders begabte Schüler (Begabtenförderung), sowie die Begabungsförderung aller Kinder stellen eine Bereicherung für die gesamte Schule dar.

IBBF: Die Schulleitung bestimmt eine Fachperson für die Begabungs- und Begabtenförderung an der Gemeindeschule. Diese verfügt über eine entsprechende Qualifikation.

Betroffene können Verfügungen und Entscheide der Schulkommission in Schulangelegenheiten an das Departement weiterziehen. Es gilt die jeweils geltende Gesetzgebung.

2. Ziele

Alle Schüler sollen im Rahmen der kantonalen Richtlinien gemeinsam, das heisst unabhängig von individuellen Unterschieden, lernen.

Schüler werden entsprechend ihrem besonderen Förderbedarf unterrichtet.

Der integrative Unterricht wird unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen gerecht.

3. Grundsätze

Die Schüler mit besonderem Förderbedarf sollen die notwendige Förderung erhalten. Angestrebt wird eine Schule für alle nach dem Grundsatz: Es ist normal, verschieden zu sein.

Der integrative Unterricht gewährleistet eine qualitativ gute Bildung durch Anpassung der Schulorganisation, des Lehrplans und eines vielfältigen Förderangebots.

Die Schulsituation, die Familie und das weitere Umfeld der Schüler werden in die Förderdiagnose und Förderplanung einbezogen.

Das Erkennen von besonderen Begabungen beinhaltet auch das Erkennen von besonderen Bedürfnissen. Als integrative Schule sehen wir uns verpflichtet, Schüler mit besonderen Begabungen zu erkennen und fördern.

Das Erkennen besonderer Begabung kann durch Eltern, Kindergärtnerin, Lehrperson und/oder der Fachperson für integrative Begabungs- und Begabtenförderung bzw. IF-Fachperson erfolgen.

Die Begabungsförderung betrifft alle Schüler der Schule. Sie ist ein Grundauftrag der Volksschule und erfolgt im Regelunterricht. Sie ist Teil der Schul- und Unterrichtsentwicklung und optimiert den Umgang mit Heterogenität.

Die Begabtenförderung betrifft Schüler, die in einem oder mehreren Bereichen über ein besonders hohes, ausgewiesenes Potenzial verfügen und somit Anspruch auf eine spezifische sonderpädagogische Förderung haben. Die Begabtenförderung ist eine ganzheitliche (kognitive, emotionale und soziale) Förderung.

Zwischen der Begabungs- und Begabtenförderung existiert keine klare Trennung, ihr Verlauf ist fließend. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler, ist interessen- und stärkenorientiert und beinhaltet individuelle Lernziele.

Schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten.

3.1 Auftrag

Schüler mit besonderem Förderbedarf haben Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen. Ein besonderer Förderbedarf liegt vor:

- a) bei Schülern, die dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können;
- b) bei Schülern mit nachweislich grossen Schwierigkeiten im Verhalten, im Lern- oder Leistungsvermögen sowie in den Sprach- und Sprechkompetenzen;
- c) bei Schülern, die von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen oder bedroht sind;
- d) bei Schülern mit besonderen Begabungen.

Beratung von Lehrpersonen

Integrative Sonderschulung (ISS) von Schülern mit Behinderungen gemäss Sonderschulkonzept des Kantons Graubünden.

3.2 Zusammenarbeit

Die Verantwortung für eine integrative Förderung wird von allen daran Beteiligten gemeinsam getragen. Für eine konstruktive Zusammenarbeit bedarf es gegenseitiger Achtung und Akzeptanz.

Die Erziehungsberechtigten werden sowohl seitens der Klassenlehrperson wie auch der Schulischen Heilpädagogin in die Fördermassnahmen einbezogen. Es finden Gespräche statt, wo die Situation des Schülers diskutiert wird.

Es können nach Bedarf weitere Fachpersonen zur Beratung beigezogen werden.

Auch bei Erziehungsberechtigten, deren Kinder keine Schulschwierigkeiten haben, sollen Interesse und Verständnis für die integrative Förderung geweckt werden.

3.3 Lehr- und Lernbedingungen

Alle Beteiligten sollen günstige Lehr- und Lernbedingungen vorfinden. Diese müssen der jeweiligen Situation angepasst sein und unterschiedliche Ausgestaltungen zulassen. Die integrative Schulform soll in Bewegung bleiben und sich in einem laufenden Prozess weiterentwickeln.

Fördermassnahmen beinhalten eindeutig mehr als traditionellen Stützunterricht. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet mit den Kindern und Jugendlichen nicht nur an schulischen, sondern auch an persönlichkeitsbildenden Inhalten. Hinzu kommen indirekte Formen von Fördermassnahmen wie Standortbestimmungen, Abklärungen, längerfristige Planung von Aktivitäten, Bereitstellung von ergänzenden Unterrichtsmaterialien, Beratung von Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten, Mitarbeit bei der Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.

4. Organisation

Die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt bedürfnisorientiert, vorzugsweise in integrativen und wenn angezeigt auch in separativen Schulungs- und Förderformen:

Als integrativ gilt jene Schulungs- und Förderform, bei der der Hauptteil des Unterrichts in der Regelklasse stattfindet.

Als teilintegrativ gilt jene Schulungs- und Förderform, bei der einzelne Einheiten des Unterrichts in Form von Gruppen- oder Einzelunterricht ausserhalb der Regelklasse stattfinden.

Als separativ gilt jene Schulungs- und Förderform, bei der der Hauptteil des Unterrichts ausserhalb der Regelklasse stattfindet.

4.1 Zuweisung von Fördermassnahmen

Grundsätzlich bildet der Regelklassenunterricht den primären Ort für präventive Massnahmen und Problemlösungen bei Kindern/Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.

Die Integrative Förderung umfasst die Förderung als Prävention (IFP), die Förderung ohne Lernzielanpassung (IFoL) und die Förderung mit Lernzielanpassung (IFmL).

Integrative Förderung als Prävention (IFP)

Zur Gewährleistung der niederschweligen Massnahmen, insbesondere der Förderung der Prävention, ist es sinnvoll pro Klasse (Kindergarten und Primarschule) während mindestens zwei Unterrichtseinheiten pro Woche eine heilpädagogische Fachperson einzusetzen. Die Integrative Förderung im Sinne der Prävention zielt auf Förderung bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und bei besonderer Begabung ab und findet grundsätzlich innerhalb der Klasse statt.

Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung (IFoL)

Die Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung erfolgt insbesondere bei Teilleistungsschwächen. Schüler, die Teilleistungsschwächen wie z.B. Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche sowie Verhaltens- oder Wahrnehmungsschwierigkeiten aufweisen, die nach längerer Krankheit in die Schule zurückkehren, die Unterstützung benötigen beim Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten oder eine besondere Begabung aufweisen, werden im Rahmen des geltenden Lehrplans gefördert. Sie erfolgt in der Regel integrativ. Aus pädagogischen Gründen kann die Massnahme auch teilintegrativ, ausserhalb des Klassenzimmers oder in klassenübergreifenden Gruppen stattfinden. Eine integrative Förderung ohne Lernzielanpassung wird zwischen den Beteiligten (KLP, SHP, Erziehungsberechtigte) festgelegt und beim Schulleiter schriftlich beantragt.

Integrative Förderung mit Lernzielanpassung (IFmL)

Eine Lernzielanpassung erfolgt, wenn eine deutliche und anhaltende Überforderung bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen vorliegt. Ursachen dieser Überforderung können auch komplexe Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten beinhalten. Die Lernzielanpassung kann hilfreich sein, wenn bisherige Fördermassnahmen die schulische Überforderung nicht zu beseitigen vermochten oder mit der Lernzielanpassung ein hoher Leistungsdruck gemildert wird. Für den einzelnen Schüler gelten individuelle Lernziele. IFmL wird mit einem schriftlichen Antrag durch die Erziehungsberechtigten, die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin dem Schulleiter unterbreitet. Es muss zusätzlich ein schulpsychologischer Bericht vorliegen.

IBBF: Das Fachteam (mind. bestehend aus IF-, IBBF-FLP und KLP) entscheidet nach Rücksprache mit der Schulleitung und mit den Eltern über das geeignete Abklärungsverfahren.

Psychometrisches Testverfahren beim SPD

Ein Kind mit möglicher besonderer Begabung wird von den Eltern beim schulpädagogischen Dienst gemeldet. Der SPD stellt die genaue Diagnose mittels geeignetem Test (Hawik).

Der schulpädagogische Dienst schreibt eine Empfehlung an die Schulleitung. Die Empfehlung kann einen Antrag auf besondere Förderung beinhalten.

Pädagogische Diagnostik durch Fachperson IBBF

Pädagogische Diagnostik ist prozessorientiert. Alle Beteiligten werden über das Vorgehen detailliert informiert. Die Resultate der pädagogischen Diagnostik werden in einem Auswertungsgespräch mit den Beteiligten erläutert.

Die Fachperson IBBF schreibt eine Empfehlung an die Schulleitung. Die Empfehlung kann einen Antrag auf besondere Förderung beinhalten.

Vor Förderbeginn findet ein Planungsgespräch zwischen der Klassenlehrperson, den Eltern und eventuell dem schulpädagogischen Dienst statt. Mindestens 1x jährlich findet ein Standort- und Perspektivengespräch zwischen allen Beteiligten statt.

Besondere Regelung:

Förderformen und Massnahmen bei der Begabungs- und Begabtenförderung

Entscheidend für den Einsatz einer Massnahme ist das Bestehen eines Unterstützungsbedarfs bei Kind und/oder Lehrperson.

Wir bieten folgende Förderformen (auch Mischformen) in verschiedenen Settings an:

- *integrativ*
- *teilintegrativ*
- *separativ*

Integrative Förderung

Die integrative Förderung wird zur Entlastung und Förderung des begabten Kindes (Begabtenförderung), aller Kinder der Klasse (Begabungsförderung) und der Lehrperson angeboten. Die Form der integrativen Förderung richtet sich nach dem Bedürfnis der Lehrperson und der Kinder.

Fördergruppe

Die Fördergruppe eignet sich für Kinder mit einem ausgeglichenen Begabungs-, Leistungs- und Persönlichkeitsprofil (Hochleister).

Mentorat

Ein Mentorat wird bei Kindern indiziert, welche ein unausgeglichenes Begabungsprofil aufweisen, sehr jung sind, bei extrem hoher Begabung oder Integrationsproblemen.

Die Zuteilung zur integrativen Förderung erfolgt grundsätzlich nur auf Semesterbeginn. In ausserordentlichen Situationen entscheidet der Schulleiter.

4.2 Abschluss von Fördermassnahmen

Bei längerfristiger Förderung (IFoL und IFmL) entscheidet der Schulleiter aufgrund des Berichtes der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson im Einverständnis mit der gesetzlichen Vertretung des Kindes/Jugendlichen über den Abschluss der integrativen Förderung.

4.3 Beurteilung

Die Beurteilung von Kindern/Jugendlichen mit integrativer Förderung richtet sich nach folgenden Kriterien: Sie hat der jeweiligen Situation Rechnung zu tragen. Sie orientiert sich weniger am Massstab der Regelklasse als vielmehr an der Gesamtentwicklung und der individuellen Leistungsfähigkeit des einzelnen Kindes/Jugendlichen (Ausnahme: IBBF).

Die Promotion der Kinder/Jugendlichen mit integrativer Förderung stellt den Regelfall dar (Ausnahme: IBBF). Bei Schülern mit integrativer Förderung liegt jedem Zeugnis ein Lernbericht bei.

Die Beurteilung des Kindes/Jugendlichen ist durch die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin gemeinsam vorzunehmen. Aufgrund der engen Zusammenarbeit tragen somit beide Lehrkräfte in der Beurteilung der ihnen gemeinsam anvertrauten Kinder/Jugendlichen die Verantwortung.

Schüler ohne Lernzielanpassung (IFoL/IBBF) erhalten ein reguläres Notenzeugnis.

Schülern mit Lernzielanpassungen (IFmL) werden die Zeugnisnoten auf Grund der vereinbarten Lernziele erstellt. Der Lernbericht dokumentiert insbesondere, in welchen Fächern angepasste Lernziele erreicht wurden.

Auf der Grundlage einer schulpsychologisch, ärztlich oder logopädisch diagnostizierten Beeinträchtigung kann ein Schüler einen **Nachteilsausgleich** erhalten. Die Lernziele werden nicht angepasst, aber der Schüler erhält eine Hilfestellung. Massnahmen können je nach Beeinträchtigung mehr Zeit für die Prüfungen sein, eine Sehhilfe, Dolmetscher, Gebärdensprache etc..

Zeugnis und Lernbericht werden in einem Gespräch mit den Beteiligten erläutert. Hierfür lädt die Klassenlehrperson ein.

4.4 Runder Tisch

Am Runden Tisch wird eine erste Standortbestimmung zur Einschätzung der Situation vorgenommen, um zu klären, ob eine besondere Förderung notwendig ist und wenn ja, mit welchen Massnahmen.

Die Zusammensetzung des Runden Tisches kann je nach Fall, Zeitpunkt und Organisationsform variieren. In der Regel nehmen die Klassenlehrperson, die Erziehungsberechtigten sowie die Schulische Heilpädagogin daran teil. Nach Bedarf werden weitere Fachpersonen beigezogen.

Die Beteiligten stellen einen Antrag zu Händen des Schulleiters. Anmeldungen von Kindern/Jugendlichen beim SPD müssen spätestens bis Ende Februar des laufenden Schuljahres erfolgt sein.

Lernzielvereinbarungen finden mindestens zweimal jährlich statt, jeweils spätestens bis Ende November sowie zwischen den Chalandamarz- und Maiferien. Die Schulische Heilpädagogin lädt ein.

5. Aufgaben

5.1 Klassenlehrpersonen:

- sind Fachpersonen für den Unterricht, tragen die Hauptverantwortung für die Klassenführung und für alle Schüler der Klasse,
- erkennen besondere Bedürfnisse / Austausch,
- planen den Unterricht grundsätzlich für alle Schüler und haben Verständnis und Kompetenzen für den Umgang mit heterogenen Schülergruppen,
- arbeiten mit SHP zusammen bei der Unterstützung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
- nehmen an fachspezifischen (integrative Förderung) Weiterbildungen teil,
- überprüfen gemeinsam mit SHP/Therapeuten/Fachpersonen periodisch die Wirksamkeit von Fördermassnahmen und entscheiden über deren Weiterführung,
- informieren vor Schuljahresbeginn die neuen LP, wenn ein Wechsel der KLP stattfindet.

5.2 Schulische Heilpädagogen SHP / Fachperson IBBF:

- sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit besonderem Förderbedarf,
- sind zusätzlich für die (Förder-) Diagnostik bei Schülern mit besonderem Förderbedarf verantwortlich,
- planen und koordinieren die Förderung von Schülern mit besonderem Förderbedarf in Zusammenarbeit mit den KLP und setzen diese, wenn immer möglich, gemeinsam mit ihnen um,
- unterstützen die KLP, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantwortlicher Unterricht, aktiv mitwirken (auch im Teamteaching und weiteren Formen der Unterrichtskooperation),
- beraten KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf die Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes,
- vermitteln Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren,
- unterstützen die Schulleitung in der Frage der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen,
- planen und organisieren in Absprache mit den KLP die regelmässigen Gespräche mit den Erziehungsberechtigten,
- nehmen an fachspezifischen (integrative Förderung) Weiterbildungen teil,
- sorgen vor Schuljahresbeginn für den Informationsaustausch zwischen abgehender und neuer SHP, wenn ein Wechsel der SHP stattfindet.

5.3 Fachteam:

Trifft sich mindestens zweimal jährlich zum Fachaustausch und konstituiert sich nach aktuellem Bedarf.

5.4 Schulleiter:

- gewährleistet eine effiziente Organisationsstruktur,
- ist erste Anlaufstelle bei Uneinigkeit,
- trägt die Gesamtverantwortung.

6. IBBF: Kostenregelung sowie Aufnahme Dritter

Sämtliche Dienstleistungen der Begabungs- und Begabtenförderung an der Gemeinschaftschule Samedan sind in der Regel für die Eltern kostenlos. Bei ausserordentlichen Aufwendungen für Material- und Personal kann die Schule einen Beitrag bei den Eltern einfordern. Auf Gesuch hin und unter Einreichung der geforderten Unterlagen kann einer Aufnahme Dritter stattgegeben werden. Das Fachteam entscheidet abschliessend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

7. Schlussbestimmungen

Dieses Konzept wird durch die Schulkommission Samedan erlassen und ersetzt alle bisherigen Fassungen. Das Konzept tritt per 1. August 2015 in Kraft.

Samedan, den 17.11.2016

Für die Schulkommission:

Für die Schulleitung:

Der Präsident

Der Schulleiter

Patric Morell

Robert Cantieni

Anhang zum Konzept

- *Ablaufschema*
- *Formular Anmeldung, Verlängerung, Abmeldung einer Förderung*
- *Formular Vorgabe über individuelle Lernziele*

10.1.6. Korrespondenz mit den Interviewpartnerinnen im Vorfeld

Geschätzte Belinda, geschätzter Peter

Mein Name ist Andrin Villa, seit Sommer 2016 studiere ich an der HfH in der Bündner Studiengruppe und habe diesen Monat das vierte Semester abgeschlossen. Seit einigen Wochen schreibe ich nun an meiner Masterarbeit. Mein Ziel ist es, ein Grundlagenpapier für die Erstellung eines schulischen Integrationskonzeptes für die Schule an der ich arbeite zu erstellen. Im Gespräch mit Marianne Wagner, meiner Betreuerin für die Masterarbeit, habe ich beschlossen ein Experteninterview durchzuführen. Sie hat mir auch empfohlen, mich an euch zu wenden. Daher meine Frage, ob ihr euch für ein solches Experteninterview zur Verfügung stellen würdet? Das Interview wird ungefähr eine Stunde dauern, wobei ich bei der Termin- und Ortswahl sehr flexibel bin. Jedoch sollte der Termin nicht später als der 15.09.2018 sein, damit ich meine Terminplanung einhalten kann.

Über eine positive Antwort von euch würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon jetzt recht herzlich für eure Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrin Villa

10.2. Interviewleitfaden des Experteninterviews

Vor dem Interview

- Dank für die Gelegenheit zum Experteninterview -> Dauer klären
- Vorstellung des Interviewers und seiner Arbeit -> gibt es Fragen an den Interviewer?
- Dokumentation des Interviews -> Nachfragen bezüglich Datenschutzes & Audioaufnahme -> Audioaufnahme starten

Einstiegsfragen

- Wann seid ihr zum ersten Mal mit der schulischen Integration in Kontakt gekommen?
- Heute sind die Kantone für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf verantwortlich. Früher war die Invalidenversicherung für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung zuständig. Hat sich dieser Wechsel auch in den Konzepten bemerkbar gemacht?
 - o Welche Gründe sprechen dafür, dass nun der Bildungsbedarf und nicht die Behinderung im Zentrum steht?
- Warum ist die Verantwortung von der Invalidenversicherung zu den Kantonen übergegangen?
 - o Macht nun jeder Kanton sein eigenes Ding?
 - o Welche Chancen und Gefahren entstanden daraus?
- Welche Eigenheiten muss ein Konzept haben, damit es auch heute in den Zeiten des Lehrplans 21 „national“ mithalten kann?
 - o Müssen bestehende Integrationskonzepte nun aufgrund des Lehrplans 21 angepasst werden?

Hauptteil

- Wo finden sich eurer Meinung nach den wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Erstellung eines schulischen Integrationskonzepts?
 - o Sind viele Grundlagendokumente eher eine Chance oder eine Belastung?
 - o Welche Rolle spielen internationale Klassifikationen wie der ICF?
- In eurem Buch „Rezeptbuch schulische Integration“ bezeichnet ihr Integration nicht als festen Zustand, sondern vielmehr als kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Muss sich also auch ein Integrationskonzept laufend anpassen?
- Welche Rolle kommt der einzelnen Schule bei der Umsetzung des Integrationsauftrags zu?
- In eurem Buch „Rezeptbuch schulische Integration“ sagt ihr, dass man die Einführung der Integration nicht als isolierten Prozesse sehen darf, sondern viel mehr als langfristigen Bestandteil eines ganzheitlichen Schulentwicklungsprozesses. Kann sich eine Schule nun nicht mehr von der Integration verschliessen?

- Warum ist es wichtig in einem ersten Schritt die Ausgangslage einer Schule zu klären, bevor man ein Konzept zur schulischen Integration erstellt?
- Was kann man tun, wenn die Grundhaltung in einem Team gegenüber dem Integrationskonzept negativ ist?
- Wer erstellt ein schulisches Integrationskonzept?
 - o Wie setzt sich die Gruppe im Optimalfall zusammen?
 - o Welche Funktionen bzw. Strukturen gibt es in der Gruppe?
- Wie lange dauert die Erstellung eines Konzepts zur schulischen Integration an einer Schule?
- In eurem Buch „Rezeptbuch schulische Integration“ sagt ihr zum einen, dass man nicht zu viel Zeit und Energie in das Verfassen von schriftlichen Unterlagen stecken sollte. Auf der anderen Seite sagt ihr aber auch, dass alle Abläufe beschrieben werden müssen und dass es diverse Vorlagendokumente braucht. Seht ihr darin einen Widerspruch?
 - o Was meint ihr zu den Weisungen des AVS?
 - o Was ist das Wichtigste, was in einem Konzept geregelt werden muss?
 - o Was muss sonst noch geregelt werden?
- Wie weit muss ein Konzept ins Detail gehen?
- Was sollte in einem Konzept vermittelt werden? In erster Line eine Philosophie und Haltungen oder klare Vorgehensweisen und Regelungen?
- In eurem Buch „Rezeptbuch schulische Integration“ sagt ihr, der Begriff Integration kann sehr vieles umfassen: die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration. Welche dieser Domänen sind für die Erstellung eines schulischen Integrationskonzepts am bedeutsamsten?

Fragen zur Methodik

- Ist es aus euer Sicht sinnvoll eine Dokumentenanalyse von bestehenden schulischen Integrationskonzepten durchzuführen?
 - o Worauf muss dabei besonders geachtet werden?

Rückblick / Ausblick

- Wie gelingt es mit einem Konzept die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen?
- Welche Chancen bietet uns die Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts?
- Welche Gefahren gilt es bei der Entwicklung eines schulischen Integrationskonzepts zu erkennen?
- Welche wichtige Frage habe ich euch nicht gestellt?

Dank

10.3. Transkription des Experteninterviews

Experteninterview mit Belinda Mettauer und Peter Lienhard

Datum:	Zeit:	Dauer:	Ort:	Zimmer:	Interviewer:
28.08.2018	13.00 Uhr	1h	HfH Zürich	327	Andrin Villa

I: Interviewer

B1: Peter Lienhard

B2: Belinda Mettauer

I: Gut, dann möchte ich euch in diesem Fall nochmals ganz herzlich begrüßen zum Interview, zum Experteninterview mit dir Peter Lienhard und mit dir Belinda Mettauer. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und vielleicht gerade als Einstiegsfrage würde es mich interessieren, wann ihr zwei denn das erste Mal mit der schulischen Integration in Kontakt gekommen seid. Kann man das so beantworten?

B1: Zum Glück konnte ich diese Frage schon lesen, da konnte ich mir das schon überlegen. Aber es ist ziemlich eindeutig, das war in den 90er Jahren, als ich Schulpsychologe war, als das eigentlich, als man im Kanton Zürich noch die ganze Palette von Kleinklassen hatte. Und dann in einzelnen Gemeinden erste Gehversuche gemacht hat mit, damals hiess es noch ISF, Integrative Schulungsform, das waren so meine Anfänge. Als ich dann auch begleitend tätig geworden bin, ja.

B2: Und bei mir war es im Studium. Das war so in den 80er Jahren, als dann Andreas Berchtold, Urs Strasser, so die ersten Studien kamen. Und das war so, ja, so eine Pionierphase. Das war dann so an einem kleinen Ort - aber Aufbruchsstimmung. Und das hat mich sehr angesprochen und dann bin ich schon bald im Ausland - ich ging dann mitten während dem Studium nach Amerika und schaute es dann dort an. Und dann hat sich sowieso für mich die Welt eröffnet. Ich dachte, aha, was wir jetzt anfangen ist an anderen Orten schon ziemlich Usus.

I: Okay. Und vom zeitlichen Rahmen her war das auch ähnlich wie jetzt bei Peter?

B2: Das war Mitte der 80er Jahre und 1986 war ich dann in Amerika für 9 Monate. Und später, 1990 dann in Australien. Und dann habe ich es dann vertieft angeschaut, mit einem Nationalfonds-Projekt.

I: Okay, sehr spannend. Also man sieht, ihr habt beide schon jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich. Für mich ist etwas Neues und dementsprechend natürlich auch

spannend. Es ist auch etwas, was mit der Entscheidung, die HFH zu besuchen natürlich auch, wie soll ich sagen, das Interesse noch gesteigert hat. Es war zwar schon da, aber ist jetzt sicher in den letzten Jahren auch gewachsen. Jetzt ist es ja so, dass heute die Kantone für die Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf verantwortlich sind. Bis vor kurzem - wobei, auch nicht mehr so kurz, war ja die IV für Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf verantwortlich. Jetzt, inwiefern haben Sie diesen Wechsel wahrgenommen? Hatte das eine Auswirkung, zum Beispiel auf die schulische Integration?

B2: Ich denke einfach, die Kantone, also ich fand es eine gute Auswirkung, dass die Kantone sich jetzt stärker verantwortlich fühlen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und dass ja dann auch die Sonderschulen nicht mehr einfach IV-Sonderschulen sind sondern zum Volksschulbereich gehören. Das habe ich als eine grosse Veränderung auf der Systemebene erlebt. Das hat sich dann nicht unbedingt auf die Praxis ausgewirkt, aber einfach so von den Systemen her, mit denen wir zu tun haben.

B1: Bezüglich Durchlässigkeit und was möglich ist, da haben sich schon viel mehr Türen aufgetan. Aber wie Belinda gesagt hat, es hätten sich noch mehr und andere auftun können. Also man hatte noch ganz lange das Gefühl, die IV sei immer noch wirksam, aber sie war eben in den Köpfen noch wirksam. Und das war aber auch, weil diese seit 1960 gewirkt hat. Und das war ein Denkprozess, dass jetzt der Kanton für die Volksschule als Ganzes zuständig ist, das sind wir immer noch dran. Also, dass man diese Sache wirklich integral zusammen denkt. Und jetzt, zum Beispiel der Kanton Bern hatte das immer noch getrennt, in dem die Kinder mit einer Behinderung von der Gesundheitsdirektion waren und die fangen erst jetzt an, das hinüberzunehmen zur Erziehungsdirektion. Also da sind wir noch in einem ganz langsamen Prozess.

I: Ihr würdet also beide sagen, wenn ich das richtig verstehe, dass der Wechsel vor allem auf einer systemischen Ebene bemerkbar war. Du hast vorhin gesagt, in der Praxis hat man eigentlich wenig gemerkt. Ist das so richtig?

B2: Ja, also, mir scheint es, also meine Hypothese wäre jetzt, dass quasi nicht das der Ausschlag war für eine Veränderung in der Praxis. Es gab Kantone, wo die Integration schon aus pragmatischer und aus anderen Gründen schon länger wirksam war. Schon vor dem Wechsel. Und andere, wo es jetzt noch ganz in den Anfängen ist

oder schon wieder so, also das Band so stark zurückschlägt, dass es auch nicht mehr wirksam ist.

I: Es ist eigentlich eher einfach ein Fakt, dass das so entschieden worden ist, aber es ist jetzt nicht-?

B2: Ja weil wir eben relativ viel auch jetzt so von unserer konkreten Arbeit, weil wir wir auch noch oft Kantone beraten - da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Also die Leute da, die in der Verwaltung sind, die waren vorher einfach zuständig für die Regelschulen. Und die IV-Sonderschulen, wie man sie nannte, da war meistens jemand separat dafür zuständig. Und sie hatten nicht die gleiche Verantwortung für die Qualität, für die Beaufsichtigung der Sonderschulen. Und da ist dann quasi einfach eine neue Aufgabe auf die Verwaltung zugekommen, auf die Bildungsdirektionen in den meisten Kantonen. Und da mussten sie zuerst mal schauen, wo haben wir unser Know-How, also haben wir jemanden, der das machen kann. Oder - für uns war dann gut, dass sie dann zum Teil eben Unterstützung brauchten, sei es auf konzeptioneller Ebene oder wie machen wir das, wie holen wir die Sonderschulen näher zu uns. Also auch konzeptionell.

I: Das heisst also, man hat eigentlich ein ganzheitlicheres Bild erhalten, als Kanton. Durch diesen Entscheid, dass man jetzt die Verantwortung bei sich hat?

B1: Ja, das ist schon so. Und da ist der Kanton Graubünden auch ein gutes Beispiel, oder. Also wir sprachen vorher vom einzelnen Inspektorat. Die hatten früher ja einfach nur die Regelschulen im Fokus. Und wir machten in einem längeren Prozess zusammen mit ihnen Sonderschul-Evaluationen. Wir haben ihnen gezeigt, wie man das machen könnte. Am Anfang waren wir immer dabei und jetzt machen sie es alleine. Also die Inspektoren, die haben sich auch Know-How, also die Personen, die wir ihnen nannten, reingeholt. Und das befruchtet natürlich schon gegenseitig. Oder, wenn sie sehen, wie man Kinder mit besonderen Bedürfnissen in einer Sonderschule fördert. Und was könnte man jetzt dazu lernen, damit das integrativ geht - und umgekehrt. Das sind schon noch gute Entwicklungen.

B2: Mhm.

I: Ja, das denke ich. Welche Gründe sprechen denn dafür, dass-. Oder, zusammen mit diesem Wechsel war es ja auch so, dass man eigentlich wegkam vom - wie soll ich

sagen. Man hat neuerdings nicht die Behinderung eines Kindes in den Vordergrund gestellt, sondern den Bildungsbedarf des Kindes. Welche Gründe sprechen denn dafür, dass man das gemacht hat? Dass neu der Bildungsbedarf und nicht die Behinderung eines Kindes im Zentrum stehen? Kann man das so-?

B1: Da sind wir jetzt in einem wahnsinnigen Minenfeld. Das was du jetzt gesagt hast, das ist die Theorie. Die ich wahnsinnig wichtig finde, dass man sagt, die Kriterien, welche die IV hatte, die war ja eine Versicherung und eine Versicherung stellt immer den Schaden - das ist wie bei einer Autoversicherung. Ist der Schaden versichert, dann gibt es Geld und sonst nicht. Und ein Kind mit IQ 68, wenn ich zwei Kinder mit dem gleichen IQ habe, kann der Bildungs- und Förderbedarf völlig unterschiedlich sein. Das hat die IV nicht so interessiert. Sie hat nur gekuckt, ob das Kriterium erfüllt ist. Und darum ist das neue Denken, dass man sagt, man möchte wirklich den Bildungs- und Entwicklungsbedarf feststellen, der ist gut. Und man hat dann auch ein standardisiertes Abklärungsverfahren entwickelt von der EDK her. Aber wenn man sich jetzt ansieht, wie die Kantone damit umgehen: Die hatten Angst, dass auf einmal jedes Kind einen wahnsinnigen Entwicklungs- und Bildungsbedarf hat und praktisch alle haben noch so eine Schatten-Nomenklatur, wo es halt wieder eine IQ-Schwelle gibt, wo man sagen muss, das ist eine Sehbehinderung. Also da sind wir gedanklich schon weit, aber in der Umsetzung haben wir noch nicht extrem grosse Schritte gemacht.

B2: Es hat auch wieder stark mit den Finanzen zu tun auch. Ich habe das auch gemerkt in der Beratung von Kantonen, da schaut man sich Richtlinien, Verordnungen oder sogar Gesetzestexte an und der Behinderungsbegriff kam sofort wieder rein. Und ich habe mich am Anfang ganz stark dagegen gewehrt, einfach weil, ich fand, jetzt haben wir endlich diesen Paradigmenwechsel und dann habe ich wie gemerkt, man hat ja da nicht immer Goodwill auf der anderen Seite. Und deswegen braucht es halt zum Teil wieder diese Begriffe, weil die klarer sind und verständlich sind. Und weil damit Geld und Ressourcen und auch dann wieder Förderressourcen für die Kinder und Jugendlichen da sind.

B1: Und ein weiterer Punkt ist noch, wenn man sich bei der NFA, dass was du gesagt hast, der Zeitpunkt, zu dem sich die IV zurückgezogen hat aus der Sonderschulfinanzierung, da haben sich ja interessanterweise die Behindertenverbände massiv gewehrt, gegen diesen Systemwechsel. Weil sie Angst hatten, dass die Rechte auf eine gute Unterstützung, und das hat die IV ja dann halt gewährleistet, dass man dann wie

sagt, ah, wir fördern jetzt irgendwie alle und dass das Kind, welches teuer ist, nicht mehr zu seinem Bildungsrecht kommt. Und die Frage wird mir ab und zu gestellt, ob ich das Gefühl habe, dass schwerbehinderte heute eine schlechtere Förderung bekommen. Und solche Entwicklungen habe ich noch nicht gesehen. Das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Ich weiss nicht-

B2: Nein, ich auch nicht. Also gerade schwerbehinderte, gerade, wenn sie im Sonderschul-Bereich sind und verstärkte Massnahmen haben, dann nicht. Aber vielleicht auf dieser Ebene, so ein bisschen im Zwischenfeld, da kann es schon sein, oder.

B1: Da kann es passieren, ja.

B2. Wenn das Kind eigentlich einen klaren Unterstützungsbedarf hat und das aber verwässert wird.

I: Was waren denn die Gründe, die dafür gesprochen haben, dass man jetzt eben das Zepter den Kantonen übergeben hat, weg von der IV?

B2: Also das wurde einfach im Zusammenhang mit dem neuen Finanzausgleich entschieden. Und wie - ich habe das immer so interpretiert, dass das ein Deal war, oder. Wir verteilen die Finanzen anders, das heisst aber, ihr Kantone, ihr nehmt die Sonderschulen.

B1: Genau, die Forststrassen werden jetzt so finanziert, jetzt das bei den Schulen so. Ich persönlich finde es logisch. Dass Bildung unter einem Dach gedacht wird. Also nur so kann man auch schauen, möchten wir in einem Kanton wirklich die Integration zum Beispiel verstärken. Was ja passiert ist, ist dass praktisch nirgendwo Sonderschul-Plätze abgebaut wurden. Und ich habe dir vorhin gesagt, morgen habe ich mit 120 Lehrpersonen in der integrativen Sonderschulung zu tun. Die Sonderschulen, das Schulheim Chur und das Giuvaulta, das Giuvaulta, da ist die Platz-Zahl ein bisschen gesunken, aber-. Aber auch bei euch im Oberland ist die Schule immer noch, also die Casa Depuoz. Also es ist wie, es ist wie so ein Parallel-System entstanden und das sehe ich jetzt als grosse Herausforderung an, weil das ist einfach satanisch teuer. Und das finde ich eine Herausforderung, dass man schauen kann, dass man wirklich beide Angebote seriös macht aber nicht unnötig parallel und eine grosse Verteuerung hat. Also ich habe auch nicht das Geheimrezept dafür. Aber das sehe ich einfach als Herausforderung.

I: Okay. Vielleicht einfach noch zum abschliessen, das interessiert mich einfach auch, weil ich mich jetzt im Rahmen meiner Arbeit mal intensiv mit den kantonalen Vorgaben von unserem Kanton, vom Kanton Graubünden auseinandergesetzt habe. Ist es denn so, dass aus eurer Sicht jeder Kanton auch einfach ein bisschen sein Ding macht? Oder sind noch Bestrebungen dafür da, dass es eine Harmonisierung gibt? Kann man da so ganz offen Stellung nehmen dazu?

B1: Ich finde, mir ist es zu föderalistisch, wie es läuft. Also man hat zwar von der EDK aus ein Konkordat gemacht, ein Sonderpädagogikkonkordat, aber das haben nicht alle unterzeichnet. Der Kanton Graubünden glaube ich nicht, oder? (**I:** Nein, ich glaube auch nicht.) Obwohl sich der Kanton Graubünden eigentlich viel stärker als andere, die das unterzeichnet haben, daran orientiert. Also da finde ich ihn ziemlich gut. Aber es ist halt schon so, dass die Kantone das ziemlich unterschiedlich handhaben. Was zum Teil wirklich auch dazu führen kann, dass Eltern, die in einem Grenzbereich wohnen, also zwischen den Kantonen St. Gallen und Kanton Appenzell Ausserrohden, dass man dann den Kanton wechselt, weil man die Überzeugung hat, dass für das eigene Kind mit besonderen Bedürfnissen da bessere Bedingungen sind. Und das ist natürlich nie schön, wenn solche Situationen vorkommen. Aber das ist der Preis vom Föderalismus und das ist politisch halt stark so gewollt in der Schweiz.

B2: Ja es ist einfach so unterschiedlich wie die kantonalen Bildungssysteme auch sonst sind. (**B1:** Genau.) Aber vorher waren ja vielleicht nicht unbedingt die verschiedenen Kantone unterschiedlich im Sonderschulbereich, sondern die einzelnen Institutionen haben sich sehr unterschieden. Und jetzt ist es einfach, ja.

B1: Vielleicht noch eine Zahl, die ich immer so schön finde. Als wir die Kantone dann, jeder musste ja ein kantonales Konzept machen. Und dann haben wir die beraten und dann macht man meistens eine Bestandesaufnahme, wieviel von welcher Sorte haben wir eigentlich, oder. Und da habe ich unter anderem die Kantone Zug und Graubünden beraten und da haben wir geschaut, wie viele mit schwerer Sprachbehinderung haben wir eigentlich. Das hat um Faktor 18 differiert. Graubünden hatte 18 mal weniger. In der IV Zeit. Wo man sagen musste, diese Kriterien waren ganz klar bei der IV. Also, wie damit umgegangen wurde und ob es ein Angebot gab oder nicht - Graubünden hatte halt immer noch keine Sprachheil-Schule - und dann, also man kann nicht sagen, vorher war alles einheitlich und so, also das wäre auch falsch.

I: Okay. Gut. So diese Erfahrungen, die du angesprochen hast, eben mit dem Kantonswechsel von Appenzell nach St. Gallen, da muss ich sagen, die habe ich persönlich auch gemacht. Einfach als Klassenlehrer mit Schülern, die vom Bündnerland eigentlich auf das nahe Bad Ragaz, also nach St. Gallen gezogen sind. Und dementsprechend war es eine Schülerin mit, sie hatte einen iFmL-Status bei uns, was dann dazu führte, dass sie auf der Oberstufe in St. Gallen in eine Kleinklasse kam. Wobei sie bei uns normal integriert weiter gelaufen wäre. Also das ist schon noch speziell eigentlich. (B1/B2: Mhm.) Gut. Die nächste Frage haben wir in dem Sinne besprochen, nämlich mit der Chance und Gefahren, die daraus entstehen können. Was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt eben in Zeiten des Lehrplan 21, der zwar eine gewisse Harmonisierung, wenn man dem so sagen darf, stattfindet oder stattfinden sollte. Was braucht es denn heute für ein Konzept, wenn man das einfach mal umschreiben könnte, dass man mit einem Konzept als kleine oder mittelgrosse Schule einfach in der heutigen Zeit bestehen kann. Kann man das umschreiben, gibt es-?

B2: Also jetzt auf den Lehrplan 21 bezogen? Also dass es so kompatibel ist, oder einfach generell?

I: Einfach auf die aktuelle Situation. Nein wenn man heute in der Situation ist, dass man ein neues Konzept für die schulische Integration in dem Sinne "neu", dass man ein Konzept für die schulische Integration entwickeln muss/darf, wie kann man das umschreiben. Was sind wichtige Stichworte? Oder wichtige Bestandteile?

B2: Ja eben, ich würde es so konzentrisch, wie du auch gesagt hast, wie du es auch für deine Arbeit angeschaut hast. Dass man wirklich schauen muss, was ist der Rahmen, den uns der Kanton gibt. Und wo haben wir Gestaltungsfreiraum. Und dann innerhalb von dem dann die verschiedenen Themen anschauen. Aber auf die verschiedenen Bereiche kommen wir dann wahrscheinlich noch. Aber das würde ich, ja, das würde ich anschauen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, die Kantone würden ein bisschen klarere Leitplanken geben. Damit die Schulen ein bisschen weniger selbst erfinden müssen. Ich finde, viele Schule müssen dann einfach, ein Teil des Prozesses ist berechtigt, oder, den man geht. Um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber ich finde, die Schulen müsse eigentlich zu viel Eigenleistung erbringen, wenn sie so ein Konzept erarbeiten müssen.

B1: Ich würde wie versuchen, dass das Konzept immer wieder, dass das Konzept zwei Fokuspunkte einnehmen kann. Das eine ist, dass die Förderung als Ganzes von allen Kindern fokussiert wird. Also, wenn man von sonderpädagogischen Förderung spricht, dann heisst es auch immer, da muss die Klassenführung und so weiter, all die Dinge müssen mitgedacht werden. Sonst denkst du am Anfang schon, welche seid ihr und welche sind wir. Und dann braucht es aber doch ab und zu das, was der Kanton Graubünden macht. Also der macht diese Kästchen, ML/OL. Weil bei der ML braucht es eine Förderplanung und bei der OL nicht zwingend und so. Und das ist dann, das muss in Konzept auch abgebildet sein. Und ich fände ein Konzept schlecht, wo nur auf das eine fokussiert wird. Es braucht irgendwie so etwas, wie wollen wir grundsätzlich mit unseren Kindern umgehen. Was ist uns wichtig, so. Auch eine Art von Zusammenarbeit und so. Und dann kommt dann vielleicht hinten noch der Teil, was muss man bedenken, wenn man so ein Kind hat. Braucht es da ein Standort-Gespräch und so, dass braucht es halt bei einem Konzept dann auch. Aber nicht, dass man sich nur auf dieses kleinkarierte Regelungszeug versteift. Also das ist mir dazu jetzt eingefallen.

B2: Es kommt einfach sehr darauf an, was es sonst noch gibt. Weisst du, was es sonst noch für konzeptuelle Grundlagen hat. Wenn die Schule ein Unterrichtskonzept hat oder sonst ein Konzept, wie geht man miteinander um, also wenn man in der Schul-Kultur, Schul-Gemeinschaft ist, dann finde ich, muss man diese Dinge dann nicht alle nochmal dort definieren. Und das finde ich, das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Die erste, also sagen wir so in den 90er Jahren, wenn man da Integrations-Konzepte gemacht hat, dann waren die eher ziemlich ausführlich. Also erstens, weil man beweisen wollte, also ja, man war wie mehr unter Legitimationsdruck. Auch, weil die Schulen damals noch weniger hatten, bezüglich gemeinsames Verständnis von Unterricht, von Pädagogik, von Umgang miteinander. Und weil das Integrationsthema so viele andere Themen berührt, also eigentlich alles von Schule, gibt es bei der Integration immer irgendeine Schnittstelle. Du könntest wie ein Schulkonzept machen mit dem Titel "Integratives Schulkonzept", oder. Da hast du dann alles drin. Aber das ist dann wieder nicht -. Ja und das Gegenteil wäre, dass du quasi nur die Regelung hast von Zuweisung und-.

I: Okay. Mir ist das einfach jetzt auch aus meiner persönlichen Situation durch den Kopf gegangen. Wir haben ein Schul-Leitbild, aber in dem Sinne muss man sagen, dass zum Beispiel die Grenze zwischen dem Schulleitbild und dem Konzept, das

entstehen soll, dass die ein Stück weit fließend sind. Weil es gibt einen grossen Bereich, der wirklich eigentlich eine Philosophie eben in dem Sinne vorgelebt werden sollte, wie wollen wir gemeinsam alle Kinder, die bei uns in die Schule gehen, bestmöglich unterstützen. Ja. Dann kämen wir jetzt eigentlich zum Hauptteil, zu den Fragen, wo ich vielleicht wirklich auch ein paar Hypothesen habe. Ich habe mich unter anderem auch mit dem Rezeptbuch "Schulische Integration", wo ihr beide ja auch Autoren seid, auseinandergesetzt. Und habe da ein paar konkrete Fragen dazu. Wenn man gleich die erste Frage als erstes beantworten würde, wo finden sich eurer Meinung nach die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Erstellung eines schulischen Integrationskonzeptes. Welche sind die, eurer Meinung nach?

B1: Also da kommt das, was Belinda auch gesagt hat, die kantonalen (?Dings) sind für mich ganz weit oben. Oder man könnte jetzt sagen, da ist das Behinderten-Gleichstellungsgesetz und so. Aber da würde ich jetzt auf lokaler Ebene nicht darauf gehen. Weil du kannst davon ausgehen, dass das mitgedacht wurde bei der kantonalen Konzept-Entwicklung. Also da finde ich, da sind die kantonalen Vorstellungen, wie interpretieren wir das als Kanton, das ist für mich die absolut wichtigste Leitlinie.

I: Okay.

B2: Mhm.

I: Das heisst also, das ist eurer Ansicht nach so, dass jetzt zum Beispiel internationale Klassifikationen wie der ICF oder andere Grundlagendokumente, dass man davon ausgehen kann, wenn man die kantonalen Richtlinien hat, die wir jetzt in Graubünden vom AVS, vom Amt für Volksschule und Sport erhalten, dass das mitgedacht ist. Das heisst, wenn wir uns auf dieses Dokument konzentrieren und uns entsprechend den Anforderungen des AVS bewegen, dass wir das einhalten.

B2: Ja.

B1: Mhm.

I: Das ist schon mal eine sehr gute Aussage. Danke. Insofern, eben. Kann man wirklich auch sagen, die Frage von mir, oder, die Zusatzfrage wäre in dem Sinne gewesen, es gibt ganz viele Grundlagendokumente, die ihr jetzt hättet aufzählen können. Und die Frage ist, ist das für eine Schule, die sich jetzt auf den Weg macht, ist das eine Chance,

dass man wirklich an ganz vielen Orten etwas holen kann, Grundlagen findet, oder ist es eher auch eine Belastung? Weil es einfach auch eine riesige Schwemme ist?

B2: Das ist ein bisschen ein Zeitgeist-Problem, oder. Früher war man so, wenn man einmal ein gutes Konzept oder einen Artikel fand, dann hat man gejubelt, dann war man so, wow. Das passierte nicht jede Woche und jeden Monat. Und heute muss man eher sieben und schauen, weil man zu viel bekommt. Und darum denke ich, es ist auch-. Also, für das Konzept selber, denke ich auch, würde ich nicht - da muss man ja eher schauen, wer muss es lesen, oder. Es muss wie einen verbindlichen Rahmen für eine gute gemeinsame Praxis geben. Und es sind ja nicht alle gleich interessiert daran. Du hast auch oft zu tun mit, oft werden wir in Schulgemeinden gerufen, die ein Konzept haben, das es vielleicht schon fünf oder zehn Jahre lang gibt, das aber niemand kennt. Und sie sind unzufrieden, weil sie finden, wir haben keine gemeinsame Praxis. Und es läuft nicht gut. Aber eigentlich hätten wir doch alles festgeschrieben. Und das sind meistens einfach, also einerseits Konzepte, die vielleicht zu ausführlich sind. Und wo dann wie nicht klar ist, was ist verbindlich. Oder auch Konzepte, die durch die Leitung nicht gelebt werden. Also das wäre dann noch der andere Grund.

I: Ja. Die nächste Frage von mir schliesst eigentlich genau an dem Ort an, oder an der Situation, die du beschrieben hast. Dass es ein Konzept schon seit längerer Zeit gibt, dieses aber nicht gelebt wird. Die Frage wäre eigentlich die, in eurem Rezept-Buch schulische Integration bezeichnet ihr Integration nicht als festen Zustand sondern viel mehr als kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Muss sich also auch das Integrations-Konzept ständig anpassen?

B1: Da kommt es darauf an, wie konkret die Sache ist. Also natürlich, je konkreter du das hast - also angenommen, du Ich nehme jetzt mal etwas, was ich nie ins Konzept schreiben würde. Dass man immer einen Drittel, wenn ich als SHP in einer Klasse bin, dann mache ich immer einen Drittel klassenintegriert und einen Drittel individuelle Unterstützung und Coaching. Und ein Drittel Grouping. Oder, das wäre jetzt so eng, dass das ständig, also da wirst du ständig dieser Sache nicht gerecht. Wenn du aber sagst, wir wollen, also, ich skizziere jetzt etwas anderes, wir wollen immer, also klassenintegriert, das ist etwas, das wir stark anstreben. Wenn es aber sinnvoll ist, dann suchen wir andere Formen und schauen immer, dass wir uns gut darüber austauschen können, was jetzt die Lerngruppe braucht. Dann bist du viel mehr auf dieser Ebene, wo du Prinzipien hast und ein paar Ideen. Und das musst du nicht ständig wieder ändern,

oder. Und darum finde ich so ganz enge Konzepte, wo man mal denkt, ah, jetzt haben wir das noch mit einer Fachperson angeschaut und jetzt wissen wir genau, wie es geht. Die funktionieren dann nicht so toll. Also die mittlere Flughöhe finde ich noch gut, weil die eine gewisse Flexibilität beinhaltet und die auch stark beinhaltet, dass man die Sachen immer wieder reflektieren muss und darüber spricht, was machen wir eigentlich und was finden wir gut.

B2: Das finde ich eben auch einen wichtigen Punkt, oder, dass man wie nicht - Konzepte schreiben ist ja für viele so etwas anstrengendes, mühsames, das man gemacht haben muss. Und darum ist die Gefahr, dass jemand gesagt hat, ihr braucht ein Konzept und dann macht man das. Vielleicht noch Leute, die vielleicht nur so zwei drei oder eine einzelne Person. Und dann ist es aber nicht, also wird es nicht ernst genommen. Und deswegen ist es viel wichtiger, etwas zu haben, das vielleicht ein bisschen schlank ist. Was dann aber die Schulleitung auf der Agenda hat und wie sagt, jetzt schaut mal - also eben diese Umsetzung, dass man die regelmässig anschaut. Dass man sagt, jetzt haben wir ein Konzept, jetzt möchte ich mich gerne im nächsten Jahr auf, sagen wir mal auf Ressourcen-Verteilungen oder Zuweisungen oder wie arbeiten wir zusammen oder so konzentrieren. Einfach dass man das immer wieder anschaut und die Praxis reflektiert und optimiert. Und dann könnte man auch, wenn man sieht, oh, wir müssen etwas an der Praxis ändern, dann kann man auch noch ein Merkblatt dazu tun. Aber es ist nicht - ich denke, vor 15, 20 Jahren hätte ich ein Konzept auch noch eher als ein Monument gesehen. Oder, das Konzept stellt jetzt dar, wie wir es machen. Und jetzt ist mir das, bin ich in dieser Hinsicht glaube ich pragmatischer geworden.

I: Also wenn man das zusammenfassen möchte, dann soll ein Konzept eher festgelegte Gefässe bieten für einen gemeinsamen Austausch. Wo man sich eben darüber unterhält, was sind aktuelle Themen, was kann man verbessern, wo muss man spezifizieren. Als fixe Regelungen?

B2: Beides. Ich finde, es braucht wie - es muss so ein bisschen wie die gemeinsame Praxis darstellen können und auch eine ausreichende Verbindlichkeit haben. Sagen wir mal, bei euch in Zizers kommt eine neue Lehrperson. Dann soll die sich auch orientieren können, was ist die Erwartung, wie ich mit dem SHP zusammenarbeite. Ist es einfach zwischen Tür und Angel und das ist okay so? Oder wird erwartet, dass es verbindlich ist. Also so etwas würde ich in einem Konzept festhalten. Oder dann auf

der Seite, was ist euer Bezug zum Leitbild. Was ist euch wichtig? Aha, darum. Daran ist das angehängt. Oder einfach so-.

I: Ich glaube, wir haben ein ähnliches Bild. Die Frage war eher darauf angelegt, es braucht einfach regelmässigen Austausch, oder. Ich meine eher, man kann nicht alles bis ins letzte Detail regeln, sondern man sieht besser einen regelmässigen Austausch auch im Konzept vor. Sei das in einer Kontroll- oder Steuergruppe, die sich auch damit auseinandersetzt, wie dieses Konzept weiterentwickelt werden kann und muss.

B2: Ganz genau, ja.

B1: Und bei diesen feinen Dingen, zum Beispiel, bei einem ML braucht es zwei Standort-Gespräche und so. Da würde ich mich ganz eng an die kantonale- weil da könnt ihr gar nichts anderes machen, oder. Und da würde ich das einfach auch noch, damit man da nicht sagen muss, auf den Kanton verweisen, da würde ich da sehr knapp einfach dieses Must's reinnehmen. Und dann ist es erstens ein Führungsmittel. Wenn eine Lehrperson das nicht macht, also für die Schulleitung. Und genau das, was Belinda Mettauer gesagt hat, wenn eine neue Lehrperson kommt, vielleicht auch aus dem Kanton St. Gallen und so, dass sie weiss, was es für Regelungen gibt. Und dann hilft es, oder. Und so ein Konzept ist nicht so umfangreich.

I: Ja, das ist so. Gut. Ja dann kämen wir zur nächsten Frage. Ich würde gerne, ich muss schnell schauen. Die nächste Frage würde ich im Moment gerne mal noch auf-schieben, nämlich, welche Rolle kommt einer Schule bei der Umsetzung des Integrationsauftrag zu. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, aber einfach, dass ich die Frage, die mir wirklich wichtig sind, auch stellen kann. Die übernächste wäre in dem Sinne: In eurem Buch, Rezeptbuch für schulische Integration sagt ihr, dass man die Einführung der Integration nicht all isolierten Prozess sehen darf. Sondern viel mehr als langfristiger Bestandteil eines ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess. Es geht also genau in das hinein, worüber wir gesprochen haben. Die Frage ist, kann sich also ein Schule gar nicht mehr vor der Integration verschliessen?

B1: Ich würde das bejahen, das kann sie nicht mehr. Weil das ist ein Auftrag, der eben von ganz grossen gesetzlichen Bestimmungen auf die kantonale Ebene kommt. Also wenn ich eine Schule sehen würde, als Kanton, die sagt, es ist uns schnurzegal, also das geht nicht. Sie muss sich mit dieser Sache auseinandersetzen.

B2: Ich finde auch, es ist ein Auftrag, ja.

I: Ich frage mehr aus dem Grund, weil es bei uns im Kanton Bestrebungen gibt, dass man halt zum Beispiel wieder Einführungsklassen einführt, bei uns im Kanton. Es ist mehr, ja, um mal eine Stellungnahme zu haben. Das ist jetzt sicher ein Punkt, der, ich denke, sehr, wie soll ich sagen, divers diskutiert wird in den nächsten Jahren, bei uns im Kanton. Insofern auch nicht etwas, das ich euch jetzt gerade so plakativ mit dieser Aussage behaften würde.

B2: Ja aber ist, während Peter gesprochen hat, habe ich eben auch daran gedacht. Es ist natürlich, wir sagen das jetzt so, eben, man kann sich dem nicht verschliessen. Aber die Gegenbewegungen sind natürlich sehr stark. Und wenn man es in einem gesamtpolitischen Umfeld anschaut, das Bündnerland kenne ich jetzt zu wenig. Aber auch Aargau oder auch andere Kantone, da gibt es sehr viel Gegenwind in diese Richtung.

B1: Also diese Aussage, die ich gemacht habe, das heisst ja nicht, dass mir vorschwebt, dass in den nächsten drei Jahren alle Sonderschulen und alle Kleinklassen abgeschafft werden. Was ich wichtig finde, ist, dass ich mich dagegen wehren würde, wenn eine Schule oder eine Schulleitung oder eine Schulbehörde wie als ersten Impuls die Nicht-Integration hat, immer, systematisch. Das meine ich, das darf nicht sein. Der erste Impuls muss umgekehrt sein, auch wenn er vielleicht unbequem ist. Und wenn man gute Gründe hat, weshalb man keine gute Lösung hinkriegt oder dass vielleicht das Kind selbst eine andere Lösung möchte, als eben-. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt, wenn du in unser Buch reingeschaut hast, dass wir da nicht dogmatisch sind, aber in einer bestimmten Richtung Schwerpunkte setzen, so würde ich es sagen.

B2: Und vielleicht nochmal, ob sich eine Schule dem verschliessen kann - da ist wieder das Gleiche wie man auf Schulebene gesagt hat, dass es wichtig ist, wie die Schulleitung das auch steuert und dafür einsteht. Bei den Kantonen ist es natürlich unterschiedlich. Wenn die noch einen Regierungsrat haben, einen Erziehungschef, der findet, das ist eigentlich Quatsch und das will ich nicht, dann kann man da wegschauen. Oder, ich habe das in St. Gallen versucht, in dieser Phase die Integration einzuführen und der Regierungsrat war total dagegen, oder. Er hat das immer nur so als Fanclub abgetan, obwohl eigentlich immer mehr Gemeinden das wollten. Aber das konnte man

auch (?nicht) blockiert halten. Und deswegen kommt es auch da wieder etwas auf die Führung und so darauf an.

I: Es ist eben schon spannend oder, was schlussendlich personelle Faktoren eigentlich für ein Gewicht haben, oder? Weil ich denke, bei uns im Kanton gibt es jetzt ja auch gerade wieder ein Wechsel des verantwortlichen Regierungsrates, daher ist das schon spannend, was auf uns zukommt. Wir haben gesagt, eben - dass Dinge von der Schulleitung vorgelebt werden, die Dokumente, die schon da sind - sei das vielleicht ein Schulleitbild oder so - das ist sehr wichtig. Warum ist es so wichtig, dass man sich das auch bewusst macht? Die Ausgangslage, die man als Schule hat, um gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten? "Was ist schon da?", warum ist diese Frage so wichtig? Kann man sich da nicht einfach am Kanton orientieren, quasi an den Vorlagen, die man kennt?

B1: Die passen ja nie ganz darauf, was ich dann vorfinde, oder. Du bist als Mensch da mit deinen Erfahrungen und dann hast du vielleicht eine Lehrperson kurz vor der Pensionierung. Und das ist ja die Realität die es in einer Schule gibt und die eine Schulleitung auch handeln muss. Und deswegen finde ich, muss sie, ob das jetzt unter der Fahne Integration ist oder darunter, wie können wir eine gute Schule sein und bleiben, muss sie sich da immer etwas dazu überlegen. Wie kann ich das clever, ohne dass ich alle ständig in Arbeitsgruppen habe, irgendwie die ganze Schule mitnehmen. Und das ist, wenn ich denke, ich wäre mit dieser Aufgabe betreut als Schulleitung, das finde ich überhaupt nicht trivial. Oder, das ist immer auch so ein bisschen eine Frage, wie setze ich die Kräfte meiner Leute ein, um sie da hin zu bringen, wo ich es wichtig finde. Das finde ich eine ziemlich grosse Aufgabe.

B2: Ja, also ich würde es auch mit diesem, quasi mit dem Schulentwicklungs-Prozess, über den wir vorher gesprochen haben, begründen. Weil es eigentlich so ein bisschen an diesen Prozess anschliessen muss. Anschlussfähig sein muss. Ich würde es aber auch nicht zu eng auf diese Ausgangslage und auf personelle Bedingungen und so konzentrieren. Weil sonst ist es dann wieder zu Personen-abhängig, das Konzept. Und es muss ja, du möchtest es ja dann doch nicht alle zwei Jahre völlig überarbeiten.

B1: Ja das ist noch wichtig. Also ich habe das nicht so gemeint, dass man das masschneidert auf die aktuelle Situation. Aber es ist etwas, was du als Führungsperson einfach wissen musst, womit habe ich es zu tun, oder.

I: Ihr habt es bei eurem Buch auch so gesagt, oder. Man muss sich seiner Stärken bewusst werden, es sind vielleicht Themen, die man im Rahmen von schulinternen Weiterbildungen bearbeitet hat, in den letzten Jahren. Die vielleicht genau auch in diesem Kontext Integration ja, ein grosses Gewicht haben. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man vielleicht so auch, ja, ein bisschen Entlastung erfahren. Und auch merken hey, wir sind schon auf einem guten Weg. Ist das auch so gedacht?

B2: Ja sehr.

I: Okay, gut. Jetzt, was würdet denn ihr, oder was kann man denn machen, wenn man jetzt merkt, in so einer Situation, wo man jetzt einfach mal schaut, was ist die Ausgangslage, wo stehen wir. Wenn man merkt, dass die Grundhaltung in einem Team gegenüber einem Integrations-Konzept eher negativ ist.

B2: Da würde ich jetzt dann die Papiere oder das Behindertengesetz- da würde ich mich dann wie legitimieren durch eine breitere Abstützung und sagen, schaut, es gibt die und die internationalen Vorgaben oder Empfehlung. Es gibt auf nationaler Ebene das und das. Einfach um den Leuten, den Kritikern zu zeigen, das war jetzt nicht ein Einzel-Entscheid vom SHP oder von der Schulleitung oder von einem einzelnen Schulbehörde-Mitglied. Die stülpen uns jetzt nicht etwas über, was total neben den Schuhen ist.

I: Also es geht in erster Linie wirklich um eine Legitimierung, also eigentlich um eine rechtliche Legitimierung, die man zur Hand nehmen sollte, in so einer Situation.

B2: Einerseits, ja.

B1: Ja das ist dann-

B2: Es ist dann damit noch nicht gegessen.

B1: Ja. Aber ich finde das ganz wichtig, dass es nicht einfach nur, oh, jetzt haben wir eine neue Schulleitung, die das will, oder. Jetzt kommt der Integrations-Typ da. Dass das irgendwie versachlicht ist. Und dann, du hast vorher gesagt, wenn man so eine Standort-Bestimmung macht, also, bei jeder Schule gibt es Stärken, oder. Und jede Schule kann mit Herausforderungen gut umgehen. Und das würde ich auch - weisst du, nicht dass man das Gefühl hat, oh, ihr macht ja gar nichts, oder. Und gerade so Schulen wie im Kanton Graubünden, dass haben wir häufig erlebt-. Gerade weil

einfach auch die Wege so brutal lang sind, dass man da ziemlich kreative Lösungen findet, weisst du. Und dass man dann irgendwie auch zeigen kann, wir machen schon ziemlich viel. Und wir müssen schauen, wie können wir noch tragfähiger werden. Und welche Unterstützung erhalten wir dazu und so. Also dass wir da wie so ein bisschen den Auftrag klärt. Aber das dann nicht zu einem riesigen Dogma macht, wo es zwei Gruppen gibt, die, die es toll finden und die, die es einen Scheiss finden.

I: Man könnte in dem Fall auch eine Brücke schlagen zu dem, was wir ziemlich am Anfang des Gesprächs besprochen haben, oder. Wir machen ein Konzept für alle. Es ist jetzt auch nicht nur ein Integrations-Konzept, das irgendwie in den Köpfen vielleicht noch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat, die früher eben nicht integriert waren und heute werden sie integriert. Sondern ein Konzept soll ein Konzept für alle Schüler sein. Und die Kinder sind ein Teil dieses Konzepts, (?wird) das mitgeregelt. Aber es ist nicht etwas das-.

B2: Genau. Da kann man wie sagen, ihr macht das eigentlich schon und das ist ja nicht gelogen, oder. Also jede Schule macht ja ganz viel Integrationsleistung, einfach auf einer Bandbreite, oder. Aber "ihr macht das schon, jetzt schauen wir, wie wir das noch optimieren können". Oder in der Praxis weiterentwickeln und festigen. Und was es da auch für Leitplanken braucht, um mich zu unterstützen.

B1: Und das geht wahrscheinlich in deine nächste Frage rein. Oder, der Kardinalfehler da wäre, wenn man für die Konzeptentwicklung eine Gruppe machen würde, wo zwei SHPs sind und die Logopädin und die Schulleitung. Oder. Und die (?Regel-Lehrpersonen) die wissen dann irgendwann, die "kücheln" irgendetwas und erfahren dann irgendwann, wie das Papier aussieht. Das wäre für mich ein Kardinalfehler, wie man es nicht machen sollte.

I: Okay. Und was wäre denn der Optimalfall, wenn wir zur nächsten Frage gehen, wie sich so eine Gruppe zusammensetzt, die ein Konzept gestalten kann?

B1: Von allen Stufen Regel-Lehrpersonen, das ist absolut unverzichtbar. Und nicht denken, oh, jetzt ist die Gruppe schon ein bisschen zu gross, wir lassen jetzt die Sek. Also, der Kindergärtner ist noch motiviert und die integrieren eh schon viel, aber komm, die Sek, die-. Nein. Die müssen alle dabei sein. Also nicht alle dabei sein aber alle vertreten sein. Aber da würde ich auch, da hänge ich an etwas an von vorher, mit so kritischen Leuten, also, wenn es kritische Leute - nicht kritisch, konservativ,

konstruktiv. Kritisch-konstruktive Leute. Die würde ich versuchen, mit reinzunehmen. Weil damit man nicht nur diejenigen, die eben die Fahnen Integration oben haben, dass praktisch die Spaltung des Teams schon durch die Projekt-Organisation angelegt ist, das würde ich versuchen, zu vermeiden.

I: Okay. Wo macht man denn die Grenze? Ich denke jetzt, wenn es darum geht, eine Schule zu schaffen, die wirklich für alle Kinder und Jugendliche da ist, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, auch noch die Schulsozialarbeit mit ins Boot zu nehmen. Oder eben, du meinstest vorher, die Logopädie, die ja jetzt auch, wie soll ich sagen, ein externer Dienstleister ist zum Teil, eben, wo macht man die Grenze?

B1: Ah, bei euch ist die extern, oder?

I: Bei uns ist sie extern.

B1: Bei uns im Kanton Zürich ist sie eben sehr Schulteam-orientiert.

B2: Dann wäre es gut, ja. In Zürich würde man sie jetzt miteinbeziehen, wenn die Gruppe nicht zu gross wird. Man könnte auch wie noch, so als Kompromiss einen äusseren Kreis machen. So eine Art Resonanzgruppe, die nicht im Kern mitmacht, aber wo man so jede dritte Sitzung oder so miteinbezieht. Und ihnen Dinge zum Gegenlesen gibt und so. Ich finde es schon wichtig, dass man nicht erst am Schluss ein Ergebnis präsentiert. Weil jetzt gerade Therapie-Personen finde ich, da sind wir noch nicht so weit, die in die Schulen hineinzuholen. Oder, ihr Selbstverständnis ist ein andere. Und ich finde, als Schulen sind wir zum Teil auch ungeschickt, sie gut einzubeziehen und gut zu nutzen.

I: Das heisst, der innere Kern, den wir jetzt gesagt haben, in so einer Gruppe, das sind Lehrpersonen aus allen Stufen. Das sind sicher Fachleute aus dem sonderpädagogischen Bereich, eine Schulleitung, die dazu gehört. Und dann gäbe es wie einen äusseren Kreis. Das könnte dann eben sein, Schulsozialarbeiter, vielleicht jemand vom Schulinspektorat, das ist - je nach Situation kann man den gestalten.

B2: Mhm.

B1: Ja genau. Die Psychomotorik habt ihr ja häufig vom HPD eingekauft. Und dann würde ich auch dazu - dass kann man dann schlank belassen, oder. Da wird im Konzept irgendwas, eine Beschreibung von Kindern, wo sie sich stark fühlt, wo sie etwas

bieten kann und wie die Zuweisungswege sind, oder. Und dann musst du sie in dieser grossen Schulentwicklungssache nicht wahnsinnig drin haben.

B2: Wenn sie nicht Teil des Teams sind, oder. Und die Schulleitung ist auch noch so eine offene Frage, oder. Also ich fände es gut, wenn die Schulleitung aktiv drin ist. Oder zumindest teilweise, oder. Weil sonst gibt es wieder die Gefahr, dass es ein bisschen neben ihr läuft. Und sie es dann nicht mitunterstützt. Aber vielleicht ist es auch von den Ressourcen her nicht möglich, dass die Schulleitung im ganzen Prozess dabei ist.

I: Und, was für mich noch eine wichtige Frage ist, oder, wir haben vorher darüber gesprochen, wenn das Team kritisch ist - wäre dann das Team wie noch als dritte Instanz zu sehen? Man hat quasi die Kerngruppe, den äusseren Kern und das Team? Weil ich finde es wichtig, dass auch das Team nicht einfach ein Konzept vorgesetzt kriegt. Ist es wichtig, dass das Team schon während dem Entstehen eines Konzepts wie die äussere Gruppe regelmässig Bescheid kriegt? Eigentlich im gleichen Rahmen? Oder wie seht ihr das?

B2: Ja ich finde, also da ist ein bisschen die Gefahr, dass man das Team dann wie, damit man ein bisschen schneller vorwärts kommt, dass man das Team aussen vor lässt. Wichtig finde ich das Team am Anfang. Dass sie wissen, wir sind jetzt da unterwegs. Weil das hängt dann mit dem Leitbild und mit der groben Ausrichtung zusammen. Und da finde ich wie, würde ich das Team wie schon am Anfang, sie könnten ja wie quasi im Auftrag, also, gebt uns noch Ideen oder Meinungen zur Grundhaltung, die hier darin verankert ist. Also könnte man sie im Prinzip schon ein bisschen in die Mitverantwortung nehmen. Und danach ist halt immer die Frage, wieso die Text-Sachen sind, oder. Das ist ja so ein bisschen mässig spannend, oder. Es ist auch, ich finde, weil es jetzt schon kantonal ziemlich viel gibt und weil sonst schon viel vorgegeben ist, ist der Spielraum dann gar nicht mehr so riesig. Also es gibt gar nicht mehr so viele Diskussionspunkte. Aber da würde ich wie schauen, wo macht es Sinn, also vielleicht steht das Konzept im Entwurf. Und dann würde ich immer eigentlich grosszügig sein mit Information. Wenn man die Information zurück behält, oh nein, den Entwurf behalten wir jetzt noch zurück, dann schürt das eher so Misstrauen. Also sie können das immer in den Blick nehmen und so gerade in den Arbeitsprozess. Und dann zum Beispiel mal eine Teamsitzung dafür nutzen, oder eine interne Weiterbildung, um gewisse Kernfragen zu diskutieren.

I: Und das wäre ja sinnvollerweise wirklich auch am Anfang, oder? Du hast vorher gesagt, was ist euch wichtig in dem Konzept. Was sind unsere Stärken. Also, dass man wie einen gemeinsamen Startpunkt hat. Wo man weiss, von da aus starten wir, das sind unsere Stärken als Team. Und dann gibt es in dem Sinne auch Gruppen, die sich dann vertieft damit auseinandersetzen. Und dann gibt es wie einen Kreis, man startet gemeinsam und es sollte dann auch wieder ein gemeinsames Ende geben, wo man sagen kann, das ist unser Konzept, das ist unsere Vision.

B2: Ja, genau.

B1: Und was eine Schule gemacht hat, die ich mal so locker begleitet habe, das war eben die Frage, ich durfte denen nicht die ganze Zeit Konzepte unterbreiten, das lesen die eh nicht. Und das fände ich einfach eine Zumutung als Lehrperson. Die haben dann so Plakate gemacht. Die waren wie so doppelt A3, im Lehrerzimmer. Wo sie einfach ganz kurz aufgeschrieben haben, was sie in den letzten Arbeitsgruppensitzungen besprochen haben. Und da sind wir total aufgelaufen und haben so einen Kreis gemacht und das muss ich jetzt nochmal aufnehmen und so. Und dann kann ich, das habe ich sehr schnell gelesen, während ich warte, bis der andere den Kaffee herausgelassen hat. Und kann allenfalls, wenn es mich interessiert, da schnell etwas zurückfragen. Also das fand ich eine total clevere - also es braucht schon noch dieses Gesamt-Ding, wo man das vertieft, aber du hast da nicht das Gefühl, die mauscheln da etwas im Hintergrund. Das ist jetzt so eine Form, die mir sehr gefallen hat.

I: Ein einladendes Angebot zum Mitdenken, in dem Sinne. Aber trotzdem, es ist ein Angebot, es hat keinen Aufforderungscharakter, oder. Dass man das jetzt gelesen haben muss.

B1: Ja. Und es kann niemand sagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, was in den letzten zwei Monaten gelaufen ist.

B2: Ja. Und das passt ja dann auch wieder in die Gesamtschulentwicklung rein. Vielleicht gibt es noch ein Konzept zu, ich weiss auch nicht, zu einem ganz anderen Thema. Irgendwie neue Lernformen, kooperatives Lernen oder so. Und da arbeitet auch eine Gruppe daran. Und an den Teamsitzungen würde eine Schulleitung ja dann sagen, hey, Gruppe so und so, berichtet kurz, wo ihr steht. Und dann wäre es auch die Gruppe, die das Integrationskonzept-. Also einfach, diese Verzahnung finde ich wichtig. (**I:** ...[00:48:38] auch zu stärken.) Ja. Aber dass es wie ein Teil vom, dass es

wie zum Alltag gehört, dann, oder. Also wir tauschen aus, es sind nicht Gruppen, die sich da einfach ihre Monumente schaffen.

I: Ich merke, oder, wie sehr dass ein Konzept nicht etwas sein muss, wo man sich vorstellt, das ist etwas, was für sich steht. Weil das, was du jetzt gesagt hast, das war eigentlich in anderen Worten auch wieder das, das wir vorhin gesagt haben, es braucht einen regelmässigen Austausch, nicht nur für das Konzept, sondern als Schule, heutzutage.

B2: Ich denke es. Ja und ich denke, da hat es sich jetzt wirklich verändert. Früher waren Konzepte wichtiger, weil die wie, es war dann ein bisschen wie eine Bibel für die Leute. Und heute steht die Integration an einem anderen Ort. Alle haben eine Vorstellung davon. Obwohl es alle anders definieren und umsetzen würden. Aber deshalb muss man wie, hat sich die Bedeutung vom Konzept schon ein bisschen verändert.

I: Ja, okay. Wie lange dauert es eurer Meinung nach, bis eine Schule, die sich auf den Weg macht, oder die sich entscheidet, sich auf den Weg zu machen, so ein Konzept zu erarbeiten? Bis man sagen, kann, doch, wir haben jetzt ein Konzept, das, ja, eine erste Fassung von unserem Konzept, die man so brauchen kann. Was denkt ihr, Größenordnung? Kann man das so-?

B1: Was hättest du für eine-?

B2: Ich hätte jetzt ein Jahr, aber ich finde, es kommt sehr auf das Tempo-Gefühl an. Ich habe eher die Tendenz zu sagen, wir machen es kürzer. Oder in einer kürzeren Zeit. Und dann geben wir aber dann wirklich noch mehr Energie in die sorgfältige Umsetzung oder Einführung oder so. Ich habe - also, einfach aus der Erfahrung heraus, dass ich Gemeinden beobachtet habe, die, sagen wir drei Jahre unterwegs waren. Und es flossen so viele Zeitressourcen da rein. Und im Moment, in dem es eingeführt wurde, war es schon veraltet, natürlicherweise. Ich würde eher knapp, ohne die Leute zu hetzen. Also eben, du hast noch den Lehrplan 21 angesprochen. Es läuft halt auch sonst viel, oder. Darum finde ich, kommt es immer ein bisschen auf die Situation der Gemeinde an.

I: Aber nicht einfach Open-End, oder? (**B2:** Nein!) Weil dann strapaziert man die Leute und auch das Thema zu viel. (**B2:** Ja genau, genau.)

B1: Also ich hätte jetzt, angenommen, es ist noch so ein bisschen löcherig, werden diese Standort-Gespräche gemacht, oder so. Oder der Lernbericht, was ist das? Da hätte ich jetzt gesagt, anderthalb Jahre. Damit ich wie Zeit hätte, um mal einen ersten Dings - da muss ich alles schon mal gemacht haben und kann nochmal hinschauen, bevor wir dann sagen, jetzt machen wir noch die Anpassung und dann so. Und ansonsten würde ich alles unterschreiben. Also die platt gewalzten langen Dinger, dann habe ich es bis oben. Ich kann schon nur das Wort Arbeitsgruppe Sonderpädagogik nicht mehr hören. Oder Integrations-. Das muss man von daher ein bisschen übersichtlich halten.

I: Gut. Letzter wichtiger Fragen-Komplex, der mir einfach auch noch wichtig ist, ist in dem Sinne der nächste. In eurem Buch, Rezeptbuch Schulische Integration sagt ihr auch, dass man nicht zu viel Zeit und Energie in das Verfassen von schriftlichen Unterlagen stecken soll. Auf der anderen Seite sagt ihr aber auch, es ist wichtig, dass Abläufe beschrieben werden und dass diverse Vorlagendokumente halt auch Teil dieses Konzeptes sind. Ist das irgendwo nicht auch ein Widerspruch, wenn halt Abläufe halt doch schon ziemlich genau besprochen oder beschrieben werden?

B1: Sehe ich nicht. Weil, wie du gesagt hast, es ist schon so viel vorgegeben, worüber ihr gar nicht mehr gross sprechen müsst. Also eben, wenn man die Standortgespräche nimmt, da weiss ich jetzt nicht mehr, der Kanton Graubünden macht da glaube ich keine Vorgaben, welches Formular man nehmen muss. Und da werden die einen das ICF machen und die anderen werden ein anderes haben. Und da, da kommt dann auch noch so eine Frage, wie weit soll man auf andere schauen. Also, da gibt es ja häufig Leute, die nochmal irgendwo anders gearbeitet haben, gute Erfahrungen gemacht haben und vielleicht etwas bringen können, was man dann im Lauf der Entwicklungszeiten mal anschauen kann, welche dieser beiden passen uns. Und das würde ich ja nicht alles neu erfinden. Sondern ich würde es allenfalls adaptieren. Und dann ist das nicht so eine grosse Sache.

B2: Ja und das war glaube ich auch so gemeint, dass das nicht ausufern sein soll in den allgemeinen Sachen. Eben, worauf beziehen wir uns noch und noch diese Theorie und jene Dinge und so weiter. Aber einfach dort, wo wirklich eine verbindliche Praxis da sein muss, oder ein Ablauf, dass man das dort klar macht. Wie zum Beispiel, die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und SHP klappt nicht. Und dann kucke ich in dieses lokale Konzept und denke, ja kein Wunder, macht es jeder anders, weil es steht

so pauschal, so gummig da, dass jede Lehrperson sich das für sich selbst interpretieren kann, wie sie das macht. Du hast gar kein Steuerungsinstrument in der Hand. Aber eben, das ist so, das scheint mir so die Kunst zu sein, wenn man so ein Konzept schreibt. Wo - also, es ist so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen wo lässt du es offen. Und lässt den Leuten einen Handlungsspielraum. Und wo findest du, und genau so will ich es jetzt haben. Das verlange ich von allen. Also so der Minimal-Standard, ein bisschen.

I: Also es ist nicht ein Widerspruch an und für sich, sondern eben eine Gratwanderung, okay.

B2: Ja. Also ich sehe schon, dass du da einen Widerspruch daraus gelesen hast. Ich habe es, also, es kommt nicht von - (**I:** Ich habe es jetzt auch plakativ so formuliert.). Nein nein, es leuchtet mir völlig ein, wenn ich es wieder lese.

I: Ja, jetzt im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit sehe ich, dass wir eine Menge Frage auch schon gestreift. Also detailliert sollte ein Konzept gehen, was ist das wichtigste, das geregelt werden muss. Ich muss schnell nachsehen. Auch, was ein Konzept in erster Linie vermitteln soll. Oder eine Philosophie und eine Haltung des Teams und klare Vorgehensweisen und Regelungen. Es sind ganz viele Punkte, die wir eigentlich jetzt im Rahmen unseres Gespräches, denke ich, auch schon angesprochen haben. Was ich euch aber doch noch gerne zeigen möchte, ist die erste Teilfrage, nämlich die Weisungen des AVS. Also des Amtes für Volksschulen und Sport unseres Kantons, der Weisungen herausgegeben hat, was in einem Konzept in dem Sinne vorhanden sein muss.

B2: Nein, ich habe sie nicht präsent.

B1: Nein, die kenne ich nicht.

I: Ich habe es mal vorbereitet. Ich muss schnell kucken. Ah, es ist hier. Die sind da, die Richtlinien Sonderpädagogik. Und ich würde sie einfach schnell vorlesen und mich würde es interessieren, wenn ihr einfach vielleicht noch ein Statement dazu geben könntet. Und zwar geht es eigentlich darum: Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen, lohnt es sich vor allem bei mittleren und größeren Schulträgern ein generelles schulisches Konzept zu entwickeln. Dies ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird vom Departement allerdings empfohlen und als

Gelingungsbedingung der integrativen Förderung erachtet. Das Förderkonzept dokumentiert die Förderung aller Schülerinnen und Schüler, insbesondere jener mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Schulintern sowie gegenüber den Erziehungsberechtigten. Das Konzept regelt organisatorische Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten. Es sollte mindestens folgende Elemente enthalten: Die pädagogische Leitidee zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler, Beschreibung aller pädagogischen Massnahmen sowie allfällige weitere Förderangebote. Da werden ein paar genannt: Integrative Förderung, pädagogisch-therapeutische Massnahmen, integrative Sonderschulung, Begabtenförderung, eventuell Förderunterricht für Fremdsprachige, eventuell Time-Out-Angebote, eventuell Angebote Schulsozialarbeit und weitere. Was zudem noch beachtet werden muss, ist ein Pflichtenheft der Beteiligten, Aufgaben und Zuständigkeiten. Ablaufschema. Standort-Bestimmung, Standort-Gespräch. Runder Tisch, Fachteam, Abklärungen und Entscheidungen. Förderplanung durch den schulischen Heilpädagogen/die Heilpädagogin. Und die Umsetzung auf Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I. Was meint ihr zu diesen Vorgaben vom Kanton?

B2: Ich finde, es enthält die wichtigsten Inhalte. Also jetzt dieser letzte Teil oder, den du gelesen hast. Am Anfang war es so ein bisschen allgemein. Aber so wie ich das jetzt mitgeschrieben habe - also ich finde auch den letzten Punkt noch wichtig, dass auch die Umsetzung mitthematziert werden soll. Wie bleiben wir dran, wer ist Themen-Hüter, wie setzen wir das Konzept um und überprüfen es.

I: Also im Konzept selbst soll auch schon die Umsetzung thematisiert sein?

B2: Ja oder einfach sagen, dass quasi wie, wer muss auch noch schauen. Ich finde, irgendjemand muss der Hüter dieses Themas sein, klassischerweise die Schulleitung. Nicht im Detail. Nicht, oh, jetzt machen wir halbjährlich eine Evaluation oder so. Aber einfach, dass man quasi die Praxis regelmässig anschaut, ja.

B1: Was mir einfiel, als ich dir zugehört habe - man kann es auch sehr traditionell und wie man es eben vor 15 Jahren noch gemacht hat, verstehen. Also, das kannst du jetzt ziemlich als Bibel verstehen. Und ich finde es gut, aber ich würde schauen, dass man es eben nicht mehr so macht wie früher, als man bei allem so dachte, man müsse es im Detail regeln. Zum Beispiel bei den Angeboten würde ich weniger das so machen, dass ich das jetzt beschreibe und welche Grundhaltungen ich noch für meine heilpädagogische Arbeit oder die Logopädin liefert da noch ein Word-File für das

Konzept, ein ellenlanges. Ich würde eher, was kann das Angebot gut. Oder was unterscheidet es zum Beispiel auch vom Regelschul-Angebot, was kann es mehr. Und für welche Kinder ist es. Also das man wie schaut, ich probiere das kompakt zu fassen und mache nicht, ich mache nicht ein Masterarbeits-Konzept. Das finde ich ganz wichtig, weil wir haben mitgeholfen, zu viele lange Konzepte zu machen früher. Und ich muss selbstkritisch sagen, dass ich das dann irgendwann auch selber nicht mehr ganz gelesen habe, weil es mir zum Hals heraushing. Das darf nicht passieren. Sonst habe ich die Tod-Geburt schon beim Datum, das ich darunter setze.

B2: Ja. Ich denke auch, die, ich bin auch selber erschrocken, wie lange die Aufzählung der Massnahmen war, was da dann alles beschrieben wird. Und ich denke auch, da kann man es kurz machen und noch auf andere Dinge verweisen. Aber was mir auch jeweils gefällt, einzelne Kantone haben das oder auch einzelne Gemeinden, dass sie wie einen Flyer für Eltern machen. Was es eigentlich für Angebote gibt. Und das gefällt mir meistens gut. Weil da musst du es ja dann wirklich zuspitzen und wirklich nur die Essenz darstellen. Und das fände ich fast wichtiger als in einem Konzept irgendetwas ausführliches zu machen. Das man wie sagt, jetzt machen wir noch eine kurze Broschüre.

B1: Das finde ich eine gute Vorstellung. Und dann kannst du dir überlegen, was braucht es jetzt noch mehr als das. Braucht es da wirklich noch viel mehr im Konzept als das, was ich gut verständlich beschrieben habe, was ist Logopädie oder was kann die schulische Heilpädagogik, was ich einem Kind und einer Klasse bieten kann.

I: Also wenn man es zusammenfassen würde, jetzt einfach auch explizit nochmal zu dieser Frage aber auch, um den Bogen zu dem, was wir vorher besprochen haben, dann ist es so, dass man sich auf diese Vorlagen, die wir jetzt speziell im Kanton Graubünden haben, sehr gut verlassen kann. Dass das für uns eigentlich auch die wichtigste Vorlage ist. Die Richtlinien im Gesetz, die wir bei uns im Kanton haben. Jetzt gerade auch im speziellen die Weisungen, die ein Förderkonzept von einer Schule, die abgegeben worden sind vom Kanton, die sind absolut, wie soll ich sagen, umfangreich und bilden eigentlich alle Bereiche ab, die diskutiert werden müssten. Dann ist es aber so, dass du auch gesagt hast, man kann absolut auch noch mit einem Merkblatt arbeiten. Als du jetzt gesprochen hast, ist mir eingefallen, als ihr beide gesprochen habt, man muss nicht beschreiben, was Logopädie ist, das kann auf einem

Merkblatt geregelt sein, man muss die Stärke von der Logopädie in unserer Schule hervorheben im Konzept. Und allenfalls Schnittpunkte klären. Aber nicht insofern.

B2: Ja ja, genau. Und eben, ich möchte die Diskussion nicht öffnen, aber es ist mir, gestern war ich in der Sonderschule, wo ich nach konzeptuellen Grundlagen gefragt habe, dass man die Schule kennenlernen kann, bevor wir sie evaluieren. Und dann, der Schulleiter sass dann so mit seinem Tablett vor mir und hat eigentlich ständig nur so auf Tools gedrückt. Die haben jetzt, Konzept wäre für sie vermutlich ein Schimpfwort. Die haben gar nichts mehr in Konzept-Form sondern es ist dann nur noch Erfassungsinstrument und Merkblätter ist wahrscheinlich noch so das prosaigste davon, in die Richtung. Also nicht, um zu sagen, kein Konzept zu machen. Aber einfach, eben, das Konzept ist wahrscheinlich die Mutter von diesem Instrument, also, es passt ins pädagogische rein, oder. Wir stellen im Pädagogischen vermutlich die Dinge relativ breit dar und in anderen, ich kenne mich zuwenig aus, ich habe nämlich gestern gedacht, ich muss mal kucken, wie es in anderen Bereichen verbreitet ist. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man das Wort Konzept in den Mund nimmt, die sagen, ja hallo, wir haben keine Zeit mehr für Konzepte. Wir arbeiten nicht mehr mit Konzepten. Aber nicht, um das jetzt, also, ich will das nicht runtermachen, aber einfach, um das wie nochmal ein bisschen zu relativieren. Wir sprechen jetzt halt aus dem pädagogischen und aus dem sonderpädagogischen Bereich.

I: Für mich hat sich ja während dem heutigen Gespräch wirklich auch das Bild von einem Konzept geändert. Es ist nicht mehr, du hast es mal ein Monument genannt, was es einmal war. Sondern es ist mittlerweile wirklich, wie soll ich sagen, mehr ein Wegweiser. Oder. Leitplanken, irgendwo durch, wo man sich bewegt. Vielleicht noch ein bisschen engere, als was der Kanton setzt, der uns als Schule einfach wirklich einen Wegweiser setzt.

B2: Ja. Und konkreter. Oder, der Kanton gibt euch etwas ein bisschen Pauschales. Und ihr wollt es ja als Werkzeug für euch, ihr, die konkret damit arbeitet. Und das ist auch wieder etwas, wo man die Kritiker, oder wenn man das Team im Auge hat, das man wie sagt, wir haben uns an diesen Grundlagen orientiert, aber wir machen etwas, was für uns passt. Das ist so ein bisschen, und vielleicht sind die Anpassungen gar nicht so gross, aber es ist eures.

I: Gut. Ja aus meiner Sicht haben wir zwar noch nicht ganz alle Fragen geklärt, aber die Fragen, die mir wirklich ein Anliegen waren und die mir auch für meine Arbeit am meisten helfen oder am bedeutsamsten sind, konnten wir klären. Dann möchte ich eure Zeit in dem Sinne auch nicht weiter beanspruchen. Was ich noch möchte, ist, euch beiden wirklich ganz herzlich Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch den teilweise sehr offenen Fragen wirklich Rede und Antwort gestanden habt. Und ich habe es wirklich sehr geschätzt.

10.4. Beispiel für die Auswertung der Dokumentenanalyse

The screenshot displays the MAXQDA software interface with the following components:

- Top Panel:** Includes navigation icons, a search bar, and a toolbar with various analysis tools.
- Left Panel (Navigation):**
 - Start:** Includes 'Neues Projekt öffnen', 'Projekt öffnen', 'Import', 'Codes', 'Variablen', 'Analyse', 'Mixed Methods', 'Visual Tools', 'Reports', 'Stats', and 'MAXDictio'.
 - Codebook:** Shows 'Liste der Dokumente', 'Liste der Codes', 'Liste der Dokumente', 'Liste der Codes', 'Liste der Codings', and 'Liste der Codings'.
 - Logbuch:** Shows 'Logbuch'.
 - Benutzerverwaltung:** Shows 'Benutzerverwaltung'.
 - Project Management:** Includes 'Projekt speichern unter', 'Projekt anonymisiert speichern', 'Projekt aus aktivierten Dokumenten', 'Projekt zusammenführen', 'Exchange-Datei öffnen', and 'Exchange-Datei exportieren'.
 - External Files:** 'Externe Dateien'.
- Main Panel (Document Analysis):**
 - Document List:** Shows a list of documents with counts:
 - DA1. Chur, Abläufe im Bereich der sonderpädagogischen Massnahme: 43
 - DA2. Domleschg, Förderkonzept: 43
 - DA3. Ilanz, Integrative Förderung: 49
 - DA4. Landquart, Zusammenarbeit im niederschw. int. Bereich: 6
 - DA5. Samedan, Konzept integrative Förderung: 12
 - Sets: 0
 - Code List:** Shows a list of codes with counts:
 - Weiterentwicklung des Konzepts: 1
 - Beschreibung der Aufgaben: 33
 - Grundhaltung der Schule: 8
 - weiterführende Angebote: 19
 - Definition grundlegender Begriffe: 56
 - Bezug zum ICF: 1
 - Bezug zu gesetzlichen Grundlagen: 33
 - Sets: 0
 - Document Content:** Displays the text of 'Förderkonzept der Schule Domleschg' with highlighted segments and associated codes:
 - Grundhaltung der Schule:** (Code: Grundhaltung der Schule)
 - Bezug zu gesetzlichen Grundlagen:** (Code: Bezug zu gesetzlichen Grundlagen)
 - Grundhaltung der Schule:** (Code: Grundhaltung der Schule)
 - Bezug zu gesetzlichen Grundlagen:** (Code: Bezug zu gesetzlichen Grundlagen)
 - Grundhaltung der Schule:** (Code: Grundhaltung der Schule)
 - Weiterentwicklung des Konzepts:** (Code: Weiterentwicklung des Konzepts)
- Right Panel (Text Content):**
 - Leitideen:**

Schulische Integration heisst, Schülerinnen und Schüler in der Volksschule ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Muttersprache oder Nationalität, ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen gemeinsam an Bildung und Erziehung teilhaben zu lassen.

Der gesetzliche Auftrag bzw. das Ziel ist, möglichst alle Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse integrativ zu fördern. Das einzelne Kind, die Lehrperson und die Schule erhalten dafür die notwendige Unterstützung.

In der Regelklasse gilt es als normal, verschieden zu sein. Die schulische Integration ist die gemeinsame Aufgabe aller Lehr- und Fachpersonen. Für das Schulleam tritt Kooperation an Stelle von Delegation. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen mit ihrer sonderpädagogischen Kompetenz die Klassenlehrpersonen im Umgang mit der Heterogenität ihrer Klassen. Die Unterstützung kommt der ganzen Klasse zugute. (Richtlinien SPlV, S. 8)

Dieses Förderkonzept wurde im Schuljahr 2015/16 von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Lehrpersonen und zwei Heilpädagoginnen aller Schulstandorte aller Stufen der Schule Domleschg vom Kindergarten bis zur Oberstufe erstellt. Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung soll es in der Praxis genutzt, geprüft und erweitert werden.

Corina Barandun, SHP
 - Gedanken der Präsidentin der Schulkommission:**

Schulische Integration kann bei Lehrpersonen wie bei Schülerinnen, Schülern und Eltern vieles in Bewegung setzen.

Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen arbeiten zusammen und tauschen sich aus. Das ist zugleich anstrengend und entlastend. Probleme können zusammen besprochen werden. Eine andere Sichtweise kann weiterhelfen, und das Fachwissen der Heilpädagogin wirkt unterstützend für neue Lösungen. Die Heilpädagogin ist in den Klassen unterschiedlich anwesend und somit ist auch die
- Bottom Panel:** Shows a status bar with 'Einfache Coding-Suche (Oder-Kombination von Codes)'.

10.5. Beispiel für die Auswertung des Experteninterviews

The screenshot displays the MAXQDA software interface with the following components:

- Top Menu:** Start, Import, Codes, Variablen, Analyse, Mixed Methods, Visual Tools, Reports, Stats, MAXDictio.
- Left Panel (Navigation):**
 - Liste der Dokumente: Neues Projekt, Projekt öffnen, Liste der Dokumente, Liste der Codes, Liste der Codings, Dokument Browser.
 - Liste der Codes: Codesystem, Tipps für die Konzeptentwicklung, Faktoren bei der Erarbeitung eines Konzepts, Aktueller Stand, Veränderung, Gefahren / Herausforderungen, Chancen, Kanton Graubünden, Autoren eines Konzept, Flexibilität des Konzepts, rechtliche Grundlagen eines Konzepts, Eigenschaften eines Konzepts, Sets.
- Main Document View (Dokument-Browser: Transkript):**

Text content:

heute die Kantone für die Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf verantwortlich sind. Bis vor kurzem - wobei, auch nicht mehr so kurz, war ja die IV für Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf verantwortlich. Jetzt, inwiefern haben Sie diesen Wechsel wahrgenommen? Hatte das eine Auswirkung, zum Beispiel auf die schulische Integration?

B2: Ich denke einfach, die Kantone, also ich fand es eine gute Auswirkung, dass die Kantone sich jetzt stärker verantwortlich fühlen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und dass ja dann auch die Sonderschulen nicht mehr einfach IV-Sonderschulen sind sondern zum Volksschulbereich gehören. Das habe ich als eine grosse Veränderung auf der Systemebene erlebt. Das hat sich dann nicht unbedingt auf die Praxis ausgewirkt, aber einfach so von den Systemen her, mit denen wir zu tun haben.

B1: Bezüglich Durchlässigkeit und was möglich ist, da haben sich schon viel mehr Türen aufgetan. Aber wie Belinda gesagt hat, es hätten sich noch mehr und andere auf tun können. Also man hatte noch ganz lange das Gefühl, die IV sei immer noch wirksam, aber sie war eben in den Köpfen noch wirksam. Und das war aber auch, weil diese seit 1960 gewirkt hat. Und das war ein Denkprozess, dass jetzt der Kanton für die Volksschule als Ganzes zuständig ist, das sind wir immer noch dran. Also, dass man diese Sache wirklich integral zusammen denkt. Und jetzt, zum Beispiel der Kanton Bern hatte das immer noch getrennt, in dem die Kinder mit einer Behinderung von der Gesundheitsdirektion waren und die fangen erst jetzt an, das hinüberzunehmen zur Erziehungsdirektion. Also da sind wir noch in einem ganz langsamen Prozess.

I: Ihr würdet also beide sagen, wenn ich das richtig verstehe, dass der Wechsel vor allem auf einer systemischen Ebene bemerkbar war. Du hast vorher gesagt, in der Praxis hat man eigentlich wenig
- Diagram View (Visual Tools):**

A diagram showing the relationships between codes:

 - Code 9: ..Chancen
 - Code 10: ..Chancen
 - Code 11: ..Gefahren / Herausf...
 - Code 17: Aktueller Stand
 - Code 0: Veränderung
- Bottom Panel (Liste der Codes):**
 - 116: 0
 - 15: 1
 - 11: 9
 - 9: 21
 - 12: 12
 - 12: 5
 - 5: 6
 - 6: 7
 - 7: 17
 - 0: 0
- Bottom Right Panel (Einfache Coding-Suche):**

Order-Kombination von Codes